

Interface
Demography Working
Paper

2012-1

Onderzoek, voorbereiding en codeboek van het bestand 'Census 1961'

Wouter Ronsijn & Didier Willaert

Wouter.Ronsijn@vub.ac.be Didier.Willaert@vub.ac.be

DOI: 10.5281/zenodo.13343978

Inhoudstafel

Inleiding	2
Oorsprong van het bestand	3
Ponskaarten	3
Steekproef: 10% van de Belgische bevolking.....	4
Magneetbanden	6
Hedendaagse statistische bestanden (SAS en SPSS).....	7
Analyse en voorbereiding van het huidig bestand	8
Grootte van het bestand.....	8
Fouten in het bestand en correctie daarvan	9
Hercoderingen en conversie van stringwaarden naar numerieke waarden.....	13
Nauwkeurigheid van de steekproef.....	13
Codeboek	18
Algemene inlichtingen: demografische gegevens, verblijf, nationaliteit.....	18
Inlichtingen over onderwijs	20
Inlichtingen over de bedrijvigheid: hoofdactiviteit.....	21
Inlichtingen over de bedrijvigheid: nevenactiviteiten	23
Inlichtingen over de bedrijvigheid: mannen wier echtgenote werkt.....	24
Inlichtingen over de familie	24
Inlichtingen over diploma's	25
Nieuwe variabelen	26
Bijlagen	28
Bijlage 1: Code van de gemeenten	28
Bijlage 2: Arrondissementen en provincies	47
Bijlage 3: Vijf grote agglomeraties	48
Bijlage 4: Code van de Nationaliteiten en van de Landen	50
Bijlage 5: Beknopte code van de Bedrijvigheden (systematische rangschikking).....	51
Bijlage 6: Beknopte code van de Beroepen (systematische rangschikking)	57
Bijlage 7: Code van de Socio-professionele classificatie	73
Bijlage 8: Code der diploma's (gewijzigd en ingekort).....	74
Bijlage 9: Code der diploma's (origineel en volledig).....	81
Bijlage 10: Individuele vragenlijst volkstelling 1961	93
Bijlage 11: Globale steekproefgrootte	97
Bijlage 12: Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau	106

Inleiding

Al sinds de jaren 1970 bestaat er een bestand 'Census 1961', dat een steekproef bevat van tien procent van de individuele gegevens afkomstig van de volkstelling gehouden in België op 31 december 1961. Deze individuele gegevens maken het mogelijk om onderzoeksvragen te behandelen die men met de gepubliceerde, geaggregeerde teluitkomsten links zou moeten laten liggen. Tot op heden bleven de mogelijkheden van dat bestand echter onderbenut, onder meer omdat een volledig codeboek afwezig was en veel vragen over de achtergrond van het bestand onbeantwoord bleven.

In het kader van het HISSTAT-project, gefinancierd door de Hercules-stichting, werd het bestand 'Census 1961' binnen de onderzoeksgroep Interface Demography van de VUB opnieuw onder handen genomen. De bedoeling was om de ontstaansgeschiedenis van het bestand te reconstrueren, de representativiteit van de steekproef te toetsen, het volledig codeboek op te stellen en het bestand toegankelijk te maken voor onderzoek. Deze paper stelt het resultaat van die operatie voor.

De geschiedenis van het bestand 'Census 1961' loopt erg gelijk met wat er gebeurde in Nederland met de resultaten van de Nederlandse volkstelling van 1960. Net zoals daar gaat het om een bestand afkomstig van ponskaarten, later overgezet op magneetband en daarna naar een modern statistisch databestand. Net als in Nederland werden daarbij een aantal fouten gemaakt, die hier voor zover mogelijk werden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Het was onmogelijk om een geheel foutloos bestand af te leveren, maar de overblijvende afwijkingen zijn te gering om een correcte statistische verwerking van de steekproef te verhinderen.

Voor het tot stand komen van deze paper zijn wij onze dankbaarheid verschuldigd aan Paul Vanherck (ADSEI) en aan Jean-Paul Sanderson en Emile Berckmans (UCL).

Wouter Ronsijn & Didier Willaert

De steekproef van de volkstelling van 1961 die het BASS in 1972 verwierf kreeg het inventarisnummer 7214, en volgende beschrijving⁵:

RECENSEMENT BELGE DE 1961

N: 7214

(REF.:

AUTEUR(S) :

Institut National de Statistique

PERIODE :

1961

POPULATION :

1/10ème de la population habitant en Belgique

NOMBRE D'INDIVIDUS :

970.000

NOMBRE DE VARIABLES : 42

DEGRE D'ACCESSIBILITE : D

ARCHIVES : Belgian Archives for the Social Sciences

RESUME DE L'ENQUETE :

Les données du recensement comprennent des variables concernant l'identité, l'instruction et le type d'activité du recensé. Il est également tenu compte de sa famille (le mariage, la composition du ménage, l'âge des enfants et la profession du conjoint).

Bij de volkstelling van 1961 werd vastgesteld dat België 9.189.741 inwoners telde. Een steekproef van één tiende daarvan zou zo'n 919.000 individuen omvatten. Toch bevatte het bestand dat het BASS in handen kreeg, volgens de beschrijving in de inventaris, zo'n 970.000 individuen. De verklaring ligt waarschijnlijk in de aard van het bestand dat aan het BASS overgedragen werd. Vermoedelijk zijn het de ponskaarten die het NIS overdroeg, waarbij er (opnieuw, vermoedelijk) een tweede ponskaart bestond voor diegenen die één of meerdere diploma's hadden. Volgens de telling was dat voor 587.273 Belgen het geval in 1961. Daarmee zou men aan 977.701 ponskaarten komen.

Het NIS schonk de ponskaarten van 1961 aan het BASS in 1972, om vermoedelijk dezelfde reden waarom het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland die van de volkstelling daar van 1960 aan de Steinmetz-stichting schonk in 1969. In 1970 werd een nieuwe volkstelling georganiseerd in België en wellicht had het NIS daarvoor nood aan opslagruimte voor de nieuwe telformulieren. Er was daarom wellicht geen plaats meer voor de ponskaarten van 1961. Omdat men de waardevolle informatie die de kaarten bevatten niet wou laten verloren gaan, schonk men die aan een externe instelling die verder voor de bewaring en ontsluiting van de data zou zorgen⁶.

van de *Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur*, het *Centre de Recherche Informatique et Droit* van de *Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur* en het Expertisecentrum David (eDAVID), Antwerpen, 2008, pp. 13-15; UCL – B.A.S.S. (<http://www.uclouvain.be/358283.html>, 09.01.2012); UCL - Secteur informatique "LLN bas de la ville" (SIMM) (<http://www.uclouvain.be/2699.html>, 13.01.2012); zie ook Willy L. Faché, 'Second European Seminar on the Uses of Survey Data', in: *Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen*, 1967, pp. 62-68

⁵ Inventaris op website BASS (<http://bass.rspo.ucl.ac.be/>, geconsulteerd via Wayback Machine, versie 05.04.2008)

⁶ Berk, Michelle van der, en Doorn, Peter, *The reconstruction of the digital Dutch Population Census of 1960*, Netherlands Institute For Scientific Information Services, Department of Historical Information Science, s.d., p.

Het verschil met wat er in Nederland gebeurde, is dat het BASS slechts een steekproef van 10% ontving, daar waar de de Steinmetz-stichting de ponskaarten van alle getelden ontving. Het is voorlopig niet bekend wie de selectie voor deze steekproef heeft gemaakt, op welke manier en om welke reden. De verschillende publicaties die rond de jaren 1960 verschenen rond het opstellen van steekproeven, zowel van het NIS als van anderen, kunnen een aanwijzing zijn dat er wel degelijk een bepaalde methodiek achter de selectie schuilging⁷. Eén mogelijkheid is dat de selectie werd gemaakt met het oog op een bepaalde studie. Zo analyseerde het NIS in 1961 een steekproef op basis van de landbouwtelling van 1959, om reeds over bepaalde resultaten te beschikken vóór de volledige verwerking van de telling voltooid was. Daarmee ging het NIS in op de wens uitgedrukt door het Centrum voor Agrarisch Onderzoek en het Directoraat-generaal Landbouw van de Europese Economische Gemeenschap. Globaal genomen bevatte deze steekproef 10 procent van alle getelde landbouwbedrijven. Om echter tot betrouwbare resultaten te komen voor de vier verschillende categorieën van bedrijven die men onderscheidde, werd een vooraf bepaald steekproefplan opgesteld, waarbij bepaalde categorieën voor 50 of zelfs 100 procent in de steekproef vertegenwoordigd waren⁸. Indien de steekproef van de volkstelling van 1961 om gelijkaardige redenen werd opgesteld, mag er niet van worden uitgegaan dat het bekomen bestand in zijn geheel een betrouwbare afspiegeling is van de gehele populatie. Een andere mogelijkheid is dat de selectie gewoon werd gemaakt om met een bestand van beperkte omvang toch nog betrouwbaar onderzoek te kunnen doen. Dat moest het dan mogelijk maken om meer dan acht miljoen ponskaarten te vernietigen en zodoende opslagruimte te winnen. In dat geval was het dan wel de bedoeling dat de bekomen steekproef een getrouwe afspiegeling zou zijn van de gehele populatie, zonder enige vertekening.

Magneetbanden

Op een bepaald moment werden de ponskaarten ingelezen en de gegevens op magneetbanden opgeslagen. Door wie (het NIS of het BASS), wanneer, en op welke manier dat gebeurde is opnieuw niet bekend. In januari-februari 1978 werd op de rekencentrum van de UCL een backup gemaakt van de bestaande magneetbanden (tenzij de ponskaarten toen pas ingelezen werden?) door Emile Berckmans, in dienst bij het BASS sinds 1975. Het resultaat daarvan (of van een latere backup-operatie?) waren twaalf afzonderlijke bestanden, elk op één magneetband⁹:

Uit de documentatie omtrent de digitalisering van de Nederlandse volkstelling van 1960 blijkt dat het inlezen van de ponskaarten geen eenvoudig proces was¹⁰. De ponskaarten zelf moesten in goede staat zijn om gelezen te kunnen worden: proper, stofvrij, glad en droog. Sommige kaarten waren echter in de loop der jaren vochtig geworden, andere waren gekreukt of zaten vast aan andere kaarten. Deze konden niet ingelezen worden. Daarnaast sneuvelde een aanzienlijk aantal kaarten

2-3; Volkstellingen: Documentatie 1960 (<http://www.volkstellingen.nl/nl/documentatie/1960/index.html>, 13.01.2012)

⁷ Roger Steylaerts en Heinrich Strecker, op. cit.; 'Onderzoek naar het representatief karakter van het gezinsbudgetonderzoek 1961', in: *Statistisch tijdschrift*, 50^e jaargang, Juni 1964, nr. 6, pp. 1198-1208; M. Van Naelten, 'Het ontwerpen en het toepassen van ruimtelijke steekproeven', in: *Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies*, 1967(2), pp. 228-263

⁸ Roger Steylaerts en Heinrich Strecker, op. cit.

⁹ Op basis van documentatie rond het bestand 7214, afkomstig van het BASS; email van Emile Berckmans dd. 03.02.2012

¹⁰ Berk, Michelle van der, en Doorn, Peter, op. cit., pp. 3-4

tijdens het inlezen door de kaartlezer zelf. Wanneer kaarten vastraakten in de lezer, konden tot tien volgende kaarten ook vernietigd worden.

Daarnaast werd de inhoud van het bestand op magneetband in Nederland ook mee bepaald door de manier waarop de ponskaarten zaten opgeslagen in dozen. Die dozen waren geordend per provincie, gemeente en geslacht. Binnen de gemeenten waren er dus afzonderlijke dozen voor mannen en vrouwen. Dat sommige dozen verloren waren geraakt, verklaart dan niet alleen waarom van bepaalde gemeenten geen gegevens meer te vinden zijn, maar ook waarom voor bepaalde gemeenten alle mannen of alle vrouwen ontbreken.

Hedendaagse statistische bestanden (SAS en SPSS)

Later werd de inhoud van de magneetbanden overgezet naar harde schijf, als een SAS/SPSS bestand. Dat gebeurde door Emile Berckmans, vermoedelijk in 2001¹¹. Het BASS was intussen opgedoekt en had zijn taken overgedragen aan het IDQL binnen de UCL.

Op de magneetbanden waren de gegevens opgeslagen als tekstbestand in ASCII-formaat. In dat bestand kwam elke record overeen met één lange regel. Om met hedendaagse statistische software bewerkingen en analyses te kunnen maken, werden die regels bij de overzetting naar een SAS/SPSS bestand opgesplitst in afzonderlijke variabelen. Daarbij werden gegevens in variabelen gegroepeerd volgens hun positie binnen die regel. Dat resulteerde voor iedere case in 53 variabelen (die al dan niet gegevens bevatten).

Tenslotte werden daarbij de twaalf afzonderlijke bestanden (afkomstig van de twaalf afzonderlijke magneetbanden) ook samengevoegd tot één groot bestand.

¹¹ Op basis van documentatie rond het bestand 7214, afkomstig van het BASS; email van Emile Berckmans dd. 03.02.2012

Analyse en voorbereiding van het huidig bestand

Grootte van het bestand

Volgens de beschrijving in de inventaris van het BASS omvatte het bestand van de volkstelling 1961 ongeveer 970.000 individuen of cases. Zoals hoger beschreven was dat wellicht de som van de ponskaarten van iedereen in de steekproef, plus de bijkomende ponskaarten van degenen in de steekproef die over een diploma beschikten. Het totaal aantal individuen in het bestand moet dus lager gelegen hebben.

Dat blijkt ook uit de documentatie van het BASS. Daarin bevinden zich twee overzichten met het aantal cases voor elk van de twaalf afzonderlijke bestanden¹². Die overzichten gegeven vermoedelijk de toestand weer na het inlezen van de ponskaarten en na het inlezen van de magneetbanden. Hieronder wordt de vergelijking gemaakt tussen die beide overzichten en het huidige bestand.

Oude indeling bestanden (afzonderlijke magneetbanden)	Aantal records		
	Na inlezen ponskaarten (± 1972?)	Na inlezen magneetbanden (± 2001?)	Vandaag
Antwerpen, arr. Mechelen en Turnhout	57.297	57.297	57.296 + 1
Antwerpen, arr. Antwerpen	87.283	87.283	87.282 + 1
Brabant, arr. Brussel: Mannen	67.753	67.753	67.752 + 1
Brabant, arr. Brussel: Vrouwen	77.024	77.024	77.023 + 1
Brabant, arr. Leuven en Nijvel	55.401	55.401	55.400 + 1
West-Vlaanderen	106.204	106.204	106.202 + 2
Oost-Vlaanderen	127.732	127.732	127.731 + 1
Henegouwen	125.574	125.574	125.573 + 1
Luik	100.338	97.788	97.787 + 1
Limburg	57.475	57.475	57.474 + 1
Luxemburg	21.688	21.688	21.687 + 1
Namen	36.941	36.942	36.941 + 1
Totaal	920.710	918.161	918.148 + 13

(+ 1: fictieve cases die een bestand afsluiten; voor West-Vlaanderen komt daar één bij case waar de gemeentecode niet klopt)

Voor elke provincie werd oorspronkelijk een afzonderlijk bestand gemaakt, behalve voor de provincies Antwerpen en Brabant. Voor Antwerpen werd het arrondissement Antwerpen afgezonderd van de andere arrondissementen. Voor Brabant werd het arrondissement Brussel afgezonderd van de andere arrondissementen, en op zijn beurt nog eens opgesplitst in een afzonderlijk bestand voor mannen en vrouwen. Uit het huidige document blijkt dat elk van die bestanden eindigde met een fictief record, met onder meer als gemeente de onbestaande code '99999' en als geslacht 'onbekend'.

Uit de vergelijking blijkt dat de inhoud van de magneetbanden, die tot stand kwamen na het inlezen van de ponskaarten, nagenoeg volledig overgezet is naar het huidige computerbestand. Alleen voor

¹² Op basis van documentatie rond het bestand 7214, afkomstig van het BASS

Luik doet er zich duidelijk een probleem voor: voor deze provincie zouden 2.550 records die zich op magneetband bevonden, verloren zijn gegaan bij het overzetten naar het huidige computerbestand.

Fouten in het bestand en correctie daarvan

Opdeling in variabelen

Het huidig bestand bevat 53 variabelen. Die werden gereconstrueerd op basis van het oorspronkelijk tekstbestand in ASCII-formaat. Zo vormen bij elke regel de eerste vijf tekens samen de variabele 'gemeente', de volgende twee tekens zijn blanco, enz. Daarbij werd een fout gemaakt bij de variabelen met gegevens over diploma's. Volgens de ponskaart en oudere documentatie van het BASS over de gegevens in het bestand, worden de diploma's waarover een getelde beschikt weergegeven met een code op drie cijfers. In het huidig bestand is die variabele op drie cijfers echter opgesplitst in twee variabelen: 'diplôme 1 (type)' (op twee cijfers) en 'diplôme 1 (catégorie)' (op één cijfer) (en gelijkaardig voor het eventuele tweede, derde en vierde diploma). Die opdeling houdt geen verband met de structuur van de codes voor de diploma's, waardoor de resulterende afzonderlijke variabelen geen betekenis hebben.

De opdeling van de betreffende variabelen (VAR41-VAR42, VAR44-VAR45, VAR46-VAR47, VAR50-VAR51) werd daarom ongedaan gemaakt. Het 'nieuwe' bestand bevat bijgevolg slechts 49 variabelen, vier minder dan het 'oude' bestand.

Oorspronkelijk bestand: ASCII-formaat:

```
12005 03074124200286500001 182372999841 16500000 4220 02 010202
12005 03080211491200000001 011 12005
12005 03082121221231202501 212372999841 12101515 4822 00 &01543
12005 03083113361271201401 24405 5 &01454
```

1
1

Hier: 015 en 014: codes diploma's; 43 en 54: jaren waarin de diploma's werden behaald; 1: aantal diploma's; tussenliggende ruimte voorzien voor gegevens over eventueel tweede, derde of vierde diploma.

Fout ingelezen ponskaarten

Het foutloos inlezen van de ponskaarten was blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het belangrijkste euvel was dat voor sommige individuen wellicht twee ponskaarten moesten ingelezen worden: de 'gewone' ponskaart met de basisgegevens, en een tweede ponskaart met gegevens over diploma's. Die ponskaarten voor de diploma's waren identiek dezelfde als de 'gewone' ponskaarten, waarop ook een zone voor de diploma's was voorzien die de andere zones deels overlapte. Bij het inlezen van de data op de 'gewone' ponskaarten werden de gegevens in kolommen 1 tot 80 op de kaart overgeschreven naar kolommen 1 tot 80 in het tekstbestand. Bij het inlezen van de data op de bijkomende ponskaarten voor de diploma's werden de gegevens in kolommen 44 tot 65 op de kaart overgeschreven naar kolommen 81 tot 102 in het tekstbestand. Aldus bekwam men in het tekstbestand voor elke getelde één regel van 102 kolommen (of 102 karakters) waarin de informatie van beide ponskaarten vervat was.

In een groot aantal gevallen echter werden de gegevens over diploma's overgeschreven naar kolommen 44 tot 65 in het tekstbestand. In de meeste gevallen werd de informatie die normaal gezien in kolommen 44 tot 65 moest staan, gewist, alhoewel die in een aantal gevallen (nagenoeg uitsluitend in het arrondissement Oudenaarde) werd verplaatst naar kolommen 81 tot 102. De gegevens die in kolommen 66 tot 80 moesten staan, werden in alle gevallen gewist.

De cases waarbij de gegevens over diploma's op de verkeerde plaats terecht kwamen, zijn in de meeste gevallen gemakkelijk te herkennen aan de '&' in kolom 44 (VAR20). Elke reeks gegevens over diploma's op de juiste plaats begint met een '&' in kolom 81 (VAR40), terwijl er ter hoogte van kolom 44 geen '&' kan voorkomen volgens de gebruikte codes. Op die manier werden 3855 cases geïdentificeerd. Het meest getroffen door deze fout (volgens het aantal cases) zijn de arrondissementen Mechelen, Brussel, Leuven, Gent, Oudenaarde en Charleroi, en in het bijzonder de gemeenten Gent, Sint-Gillis bij Brussel, Jumet, Mechelen en Ronse.

Oorspronkelijk bestand: ASCII-formaat:

.....kolommen 1-43.....		...kolommen 44-65....		kolommen 66-80		...kolommen 81-102...	
12025	33108221300000000001	19607				&05049	1
12025	33142221280000000001	207310693861	&0604801046	2			
12025	331522318L0000000001	1820130216321		148M5400		&01901	1
12025	33154211420000000001	182382111352	&01460	1			
42028	08440211900000000001	183382999233	14202891				
42028	08445121134434403601	234180011945	&73936	1		142028 069286	431
42028	08449121194434300501	196350692861	14202881	069224826	0414040404	&05038	1

Aanduiding van fout geplaatste gegevens diploma's (herkenbaar aan de '&' waarmee de reeks gegevens begint). De voorlaatste regel is een geval waarin gegevens van plaats werden verwisseld.

Voor al deze cases werd de informatie op de juiste plaats gezet. Een afzonderlijke variabele werd aangemaakt die aanduidt welke cases bij deze correctie betrokken waren.

Totaal aantal gecorrigeerde cases, per provincie:

Provincie	Totaal cases gecorrigeerd	Cases bij benadering*, waarvan overlappende gegevens in het oorspronkelijke bestand waren:	
		Gewist	Verwisseld
Antwerpen	230	230	0
Brabant	955	953	2
West-Vlaanderen	4	4	0
Oost-Vlaanderen	1932	1445	487
Hainaut	714	702	12
Liège	3	3	0
Limburg	14	13	1
Luxembourg	2	2	0
Namur	1	1	0
Totaal	3855	3353	502

* Of gegevens werden gewist of verwisseld kan enkel worden nagegaan op basis van het al dan niet afwezig zijn van gegevens, hier onderzocht op basis van het al dan niet vermelden van een gemeente van tewerkstelling of onderwijs. Dat gegeven kan afwezig zijn, omdat het werd gewist, maar ook omdat de getelde in kwestie geen werk- of onderwijsgemeente had.

Hiermee zijn waarschijnlijk niet alle cases waarbij de gegevens over diploma's op de verkeerde plaats staan, gecorrigeerd. Die gevallen zijn niet te identificeren op basis van een '&' ter hoogte van kolom 44. Er blijven vermoedelijk nog zo'n 40 gevallen over. Die werden niet meer gecorrigeerd.

Dubbels

Dubbels werden opgespoord in twee rondes. Dubbels werden gezocht in de dataset met correctie van gegevens over diploma's. Eerst werden dubbels geïdentificeerd op basis van een overeenkomst op tien variabelen: gemeente van verblijf (VAR01), fichenummer van het gezinstelformulier (VAR03), geslacht (VAR04), burgerlijke stand (VAR05), plaats van de telling (VAR06), geboortjaar (VAR07), geboorteplaats (VAR08), leeftijd bij afstuderen (VAR14), beroep (VAR17) en bezit van één of meerdere diploma's (VAR40). Op die manier werden 638 dubbels opgespoord.

Het is theoretisch mogelijk dat een aantal van die cases onterecht als dubbel zijn aangeduid. Het zou dan gaan dan om personen uit hetzelfde gezin, met onder meer hetzelfde geslacht en hetzelfde geboortjaar. Dat kunnen bijvoorbeeld tweelingen zijn die bij hun ouders inwonen, broeder- of zusterhuishoudens, *de facto* samenwonenden van hetzelfde geslacht, leden van een kloosterorde.

Toch zijn die cases wellicht uitsluitend reële dubbels. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van hen (592 of bijna 93%) verspreid is over verschillende gemeenten van het arrondissement Gent.

Die dubbels werden uit de dataset gefilterd en afzonderlijk opgeslagen. Met de nieuwe, gefilterde dataset (die nog 917.523 cases bevatte) werd vervolgens opnieuw op zoek gegaan naar dubbels volgens minder restrictieve criteria, nl. een overeenkomst op zeven variabelen: gemeente van verblijf (VAR01), fichenummer van het gezinstelformulier (VAR03), geslacht (VAR04), burgerlijke stand (VAR05), plaats van de telling (VAR06), geboortjaar (VAR07), geboorteplaats (VAR08). Op die manier werden nog eens 20 dubbels opgespoord.

Twee cases werden hierbij onterecht als elkaars dubbel aangeduid, en werden beide behouden. In alle andere gevallen zijn het opnieuw de diploma's die voor problemen zorgden: voor elk van deze individuen was er één case waar de informatie over diploma's ontbrak en een tweede case waar de informatie over diploma's wel opgenomen was. Bij sommige cases waar informatie over een diploma aanwezig was, ontbrak dan weer informatie over de tewerkstelling e.d. Voor deze 19 gevallen werd alle beschikbare informatie samengebracht in één case, en werden de onvolledige tegenhangers uit de dataset gehaald en apart opgeslagen.

Oorspronkelijk bestand: ASCII-formaat:

```
44012 03014121124484405001 238340022310 14402043 4519 00
44012 03014121124484405001 238340022310 14402043 4519 00 &3493501930 2
44061 12483211250044402001 207310694861 14402042
44061 12483211250044402001 207310694861 &0604501443 2
```

Dubbels geïdentificeerd in tweede ronde

Totaal aantal dubbels die uit de dataset gehaald werden, per provincie:

Provincie	Eerste ronde	Tweede ronde
Antwerpen	2	0
Brabant	15	0
West-Vlaanderen	4	2
Oost-Vlaanderen	597	15
Hainaut	3	1
Liège	3	0
Limburg	2	1
Luxembourg	0	0
Namur	1	0
Onbekend*	11	0
Totaal	638	19

* Onbekend: 11 van 12 fictieve cases die de oorspronkelijk 12 afzonderlijke bestanden afsloten

Overige fouten en correcties

Fout geplaatste data. Vermoedelijk komt het in het bestand regelmatig voor dat data opgeschoven werden (dat de gegevens een aantal kolommen naar links of naar rechts opgeschoven zijn), als gevolg van foute ponsingen of foute ingelezen ponskaarten. Verschillende dergelijke gevallen (23 cases) konden gemakkelijk worden geïdentificeerd in de variabele met aanduiding van het jaar van aflevering van het eventuele vierde diploma (VAR48): hier ging het duidelijk om een totaal aantal diploma's (één cijfer) in plaats van het jaar van aflevering van het vierde diploma (twee cijfers). Deze gegevens werden naar de juiste variabele (VAR49) verplaatst.

Foute gemeentecode. In één case in West-Vlaanderen wordt als gemeentecode '34 25' vermeld, een onbestaande code. Ongetwijfeld gaat het om '34025' (Kortrijk). Dit werd manueel aangepast.

Jaartallen vóór 1900. Jaartallen worden in het oorspronkelijk bestand steeds weergegeven op twee cijfers. Voor jaartallen vóór 1900 wordt het laatste cijfer vervangen door een letter of teken. Zo wordt het jaar 1870 bijvoorbeeld weergegeven door '7}'. Bij de voorbereiding van het bestand werden alle jaartallen gehercodeerd naar jaartallen op vier cijfers. Blijkbaar werd in het oorspronkelijk bestand de afwijkende weergave voor jaartallen vóór 1900 niet altijd toegepast. Meestal stelt dat geen probleem, behalve voor de jaren 1861 en vroeger. Alle jaartallen van '63' tot '99' werden gehercodeerd naar negentiende-eeuwse jaartallen. Alle jaartallen van '62' en lager werden gehercodeerd naar twintigste-eeuwse jaartallen. Toch bevinden er zich in die laatste groep wel enkele die eigenlijk in de negentiende eeuw thuishoren, vooral in de variabele geboortjaar echtgeno(o)t(e) (VAR31). Deze opmerkingen gelden niet voor het jaar van aflevering van diploma's.

Fictief case. Elk van de oorspronkelijke twaalf bestanden op magneetband werd afgesloten met een fictief case. Elf daarvan werden reeds verwijderd bij de identificatie van dubbels in de eerste ronde. Aangezien deze cases geen enkele betekenis hebben, werd ook het twaalfde fictieve case verwijderd.

Hercoderingen en conversie van stringwaarden naar numerieke waarden

In meerdere variabelen komen naast numerieke waarden ook tekens (-, & of }) of letters voor¹³. Dat liet toe om op de ponskaarten, waarop plaats beperkt was, de informatie compacter op te slaan. Bij het overzetten naar het huidig computerbestand werden alle variabelen daarom string-variabelen. Om een statistische verwerking van deze gegevens te vergemakkelijken, was het echter nodig die om te zetten naar numerieke waarden. Daarvoor moesten die codes waarin tekens of letters voorkwamen, gehercodeerd worden naar codes die uitsluitend uit cijfers bestaan. Dergelijke codes werden dan doorgaans één teken langer. Hercodering vond enkel plaats voor de codes die voorkwamen in de oorspronkelijke codeboeken, niet voor foute codes.

Vervolgens werden alle waarden (die nu in principe enkel nog uit cijfers bestonden) geconverteerd naar numerieke waarden. Voor foute codes kon dat twee mogelijke gevolgen hebben: ofwel werden foute codes als gevolg van deze operaties gelijk gesteld aan juiste codes (bv. de foute code '8' werd gelijk gesteld aan de juiste code '08'), ofwel werden foute codes gewist (bv. 'X7' werd een *missing value*).

Nauwkeurigheid van de steekproef

Volgens de beschrijving beslaat het bestand met individuele gegevens van de volkstelling van 1961 tien procent van de Belgische bevolking. Een exact cijfer van de steekproefgrootte, zoals die oorspronkelijk ontworpen was, is niet bekend. Het oudste bestand zou zo'n 970.000 individuen bevat hebben, de magneetbanden 920.710 en het computerbestand 918.161. In vergelijking met het officiële bevolkingscijfer zoals vastgesteld in 1961 is dat respectievelijk 10,56%, 10,02% en 9,99%. Voor een vergelijking tussen het huidige computerbestand en de gepubliceerde teluitkomsten zal 10 procent als referentiecijfer gebruikt worden.

Een vergelijking maken met de gepubliceerde teluitkomsten is enkel zinvol op basis van een bestand dat het oorspronkelijke steekproefopzet zo dicht mogelijk benadert. Daarvoor is het nodig dat cases die wellicht niet in het bestand thuishoren, eruit gefilterd worden. Dat zijn enerzijds de dubbels, maar anderzijds ook een groot deel van de cases waarin gegevens over de diploma's fout geplaatst werden. Een vergelijking, per gemeente en per geslacht, tussen enerzijds het aantal cases waarin gegevens over diploma's fout geplaatst werden, en anderzijds het aantal cases onder of boven een theoretische steekproef van tien procent, bracht een heel duidelijk verband aan het licht. In veel gevallen wordt een afwijking van de theoretische steekproefgrootte voor een groot deel verklaard door het aantal cases waarin gegevens over de diploma's fout geplaatst werden. Alleen voor de gemeenten in arrondissement Oudenaarde lijkt deze regel niet op te gaan.

¹³ Zie hoger voor codificatie van letters en tekens op ponskaarten. Naast de daar vermelde codificaties, werd de combinatie van 'X' en '0' blijkbaar gelezen als '}'.

Enkele voorbeelden:

Gemeente	Cases met fout geplaatste gegevens diploma's		Afwijking origineel bestand t.o.v. theoretische steekproef 10 %	
	mannen	vrouwen	mannen	vrouwen
Ruisbroek	0	80	11	89
Saintes (Sint-Renelde)	0	23	-3	24
Saint-Gilles/Sint-Gillis	0	581	-1	581
Duisburg	0	23	18	23
Erps-Kwerps	0	64	-1	67
Everberg	0	21	16	16
Zelee	1	0	18	-3
Gent (Gand)	1350	0	1412	115
Sint-Amandsberg	0	6	-37	-56
Heppignies	28	0	23	3
Joncret	8	0	8	2
Jumet	566	0	590	-1

De nauwkeurigheid van de steekproef wordt daarom best geëvalueerd, niet op basis van het oorspronkelijk bestand (918.161 cases), maar op basis van een bestand waar enerzijds de dubbels en fictieve cases (658 cases¹⁴) en anderzijds de cases met fout geplaatste gegevens over de diploma's behalve die van het arrondissement Oudenaarde (3285 cases¹⁵), uit gefilterd zijn (netto 914.218 cases).

Globale steekproefgrootte

In bijlage 11 wordt de globale steekproefgrootte weergegeven, zowel van het origineel als het gefilterd bestand, door vergelijking met de gepubliceerde teluitkomsten. Dat gebeurde niet alleen voor de gehele bevolking, maar ook voor de bevolking opgesplitst naar geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijdsgroep en woonplaats (per provincie en arrondissement). Verder werd ook gekeken naar activiteit, pendelarbeid en het bezit van een diploma.

Hieruit blijkt dat de steekproefgrootte, globaal genomen, weinig afwijkt van de 10%-norm. Het gefilterd bestand bevat 9,95% van de bevolking. Ook de afzonderlijke groepen of streken komen doorgaans goed in de buurt van die norm. Tegenover het origineel bestand is in het gefilterd bestand de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen of streken sterk verminderd. Aan ondervertegenwoordiging kon echter weinig worden veranderd.

Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau

De steekproefgrootte op gemeentelijk niveau wordt voor de volledige bevolking per gemeente afgebeeld op de kaart hieronder. Andere kaarten, met de steekproefgrootte voor mannen en

¹⁴ 638 (dubbels 1^e ronde) + 19 (dubbels 2^e ronde) + 1 (overblijvend fictief case)

¹⁵ 3855 (cases met fout geplaatste gegevens diploma's) - 570 (cases arr. Oudenaarde)

vrouwen afzonderlijk, geslachtsverhoudingen per gemeente, zowel volgens de gemeentegrenzen van 1961 als die van 1991, na de fusies, werden ondergebracht in bijlage 12.

Op gemeentelijk niveau is de afwijking van de 10%-norm een stuk groter dan op globaal, provinciaal of arrondissementeel niveau. In het gefilterd bestand gaat de steekproefgrootte op gemeentelijk niveau van niet tot nauwelijks vertegenwoordigd tot sterk oververtegenwoordigd. De best vertegenwoordigde gemeenten zijn Froidfontaine en Bagimont met bijna 19% van hun inwoners (beide samen 46 van de 243 inwoners). Ook de geslachtsverhoudingen binnen een gemeente kunnen sterk afwijken van de werkelijkheid: op gemeentelijk niveau gaat de vertegenwoordiging van vrouwen van 0% tot bijna 20%, en van mannen van 0% tot bijna 27%.

In het gefilterde bestand blijven er drie verschillende oorzaken over waardoor bepaalde gemeenten onder- of oververtegenwoordigd kunnen zijn in de steekproef. Ten eerste de grootte van de gemeente zelf: de kans dat een gemeente onder- of oververtegenwoordigd is, neemt toe naarmate het aantal inwoners van die gemeente kleiner is (zie grafiek).

Grafiek: steekproefgrootte op gemeentelijk niveau t.o.v. het totaal aantal inwoners (publicatie)

Ten tweede kunnen afwijkingen van de 10%-norm veroorzaakt zijn door de afwezigheid of onleesbaarheid van bepaalde ponskaarten. Enerzijds kan dat de verklaring zijn voor de globaal lage vertegenwoordiging van bepaalde gemeenten, anderzijds kan dat ook verklaren waarom geslachtsverhoudingen binnen een gemeente soms sterk afwijken, als net als in Nederland ponskaarten voor mannen en vrouwen elk in afzonderlijke dozen werden bewaard. Dat laatste zou onder meer verklaren waarom in een aantal gemeenten in het arrondissement Sint-Niklaas zo goed als geen mannen aanwezig zijn (Sinaai, Nieuwkerken-Waas, Rupelmonde), terwijl in twee gemeenten in het arrondissement Leuven zo goed als geen vrouwen aanwezig zijn (Goetsenhoven, Glabbeek-Zuurbemde). Er zijn ook heel wat andere gemeenten waar de geslachtsverhoudingen sterk afwijken van de werkelijkheid, zoals Menen, waar meer dan de helft van de vrouwen ontbreekt.

Tenslotte zijn blijkbaar heel wat cases uit de provincie Luik verloren gegaan bij het inlezen van de magneetbanden, vooral uit het arrondissement Hoi. Drie gemeenten uit dat arrondissement komen niet voor in de steekproef (Seny, Vieux-Waleffe, Yernée-Fraineux), terwijl een reeks andere gemeenten (NIS codes gaande van 61065 tot en met 62001) nauwelijks vertegenwoordigd zijn (< 0,1%).

Uit het ruimtelijk patroon van de afwijkingen ten opzichte van een steekproefgrootte van tien procent, blijkt duidelijk dat het klein aantal inwoners van de gemeenten de grootste bron van afwijkingen is (zie kaarten). Er zijn drie streken waar de steekproefgrootte op gemeentelijk niveau sterk afwijkt (minder dan 9% of meer dan 11%) van de 10%-norm (wat niet wil zeggen dat deze streken globaal niet 'correct' vertegenwoordigd zijn): de kuststreek, de leemstreek (in het bijzonder het gebied rond Doornik-Aat enerzijds en ten oosten van Luik anderzijds) en vooral de Famenne en Ardennen. Die streken tellen bijna uitsluitend gemeenten van minder dan 1.000 inwoners.

In 1961 waren er nog heel wat gemeenten met een klein aantal inwoners. Dat veranderde sterk met de fusiegolven in de jaren 1960 en 1970. Wanneer de gegevens in de steekproef geaggregeerd worden op het niveau van de fusiegemeenten van 1991, daalt de afwijking van de 10%-norm op gemeentelijk niveau aanzienlijk (zie kaarten in bijlage 12). Er blijven nog altijd een aantal gemeenten met een sterke afwijking (vooral ondervetegenwoordiging, in de arrondissementen Hoi en Sint-Niklaas) die vooral veroorzaakt lijkt te zijn door de twee andere bronnen van afwijking. De geslachtsverhoudingen blijven sterk afwijken.

Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau (gefilterd bestand, gemeenten 1961): globaal

Conclusies over de representativiteit van de steekproef

Er kon geen systematische afwijking vastgesteld worden van bepaalde groepen of gebieden: de verschillende onderzochte groepen benaderen (met een zekere foutmarge) de 10%-norm. Het lijkt er dus op dat het steekproefopzet was om een getrouwe afspiegeling te bieden van de gehele bevolking.

Het 'gefilterd bestand' (verwijdering van dubbels, fictieve cases en cases met fout geplaatste gegevens over diploma's behalve die uit het arrondissement Oudenaarde) maakt de steekproef een stuk representatiever, in die zin dat bepaalde groepen of gebieden die in het oorspronkelijk bestand oververtegenwoordigd waren, nu een stuk dichter komen bij de 10%-norm. Dat lijkt erop te wijzen dat cases met fout ingelezen ponskaarten geen deel uitmaken van de steekproef. Mogelijk heeft men bij het inlezen van de ponskaarten deze fout vastgesteld, en nieuwe cases geselecteerd om de 'foute cases' te vervangen. Alleen in het arrondissement Oudenaarde lijkt dat niet het geval te zijn: daar maken de 'foute cases' blijkbaar wel deel uit van de steekproef (dat is ook het arrondissement waar de overlappende gegevens van plaats werden verwisseld in plaats van gewist).

Het 'gefilterd bestand' zorgt globaal genomen voor een verbetering van de representativiteit, maar slechts een beperkt aantal gemeenten met grote afwijkingen zijn hierbij betrokken. Op gemeentelijk niveau blijft de afwijking van de 10%-norm, wat betreft de totale bevolking van de gemeente en meer nog bepaalde groepen binnen de gemeente (zoals mannen en vrouwen), een stuk groter.

Het is daarom problematisch om op basis van deze steekproef uitspraken te doen over individuele gemeenten, zeker wanneer die een klein aantal inwoners hebben (< 1.000 inwoners). Beter wordt het wanneer de gegevens geaggregeerd worden op een hoger niveau, zoals de huidige fusiegemeenten of meer nog de arrondissementen.

Het gefilterd bestand slaagt erin om de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen of gebieden te corrigeren, maar kan niets verhelpen aan ondervertegenwoordiging. Het probleem van ondervertegenwoordiging is vooral het gevolg van cases die verloren zijn gegaan bij het inlezen van de ponskaarten of het inlezen van de magneetbanden. Dat heeft vooral gevolgen gehad voor de arrondissementen Hoei, Sint-Niklaas en Kortrijk.

Codeboek

Algemene inlichtingen: demografische gegevens, verblijf, nationaliteit

VAR01 : Gemeente van verblijf

Zie Bijlage 1: Code van de gemeenten

VAR03: Fichenummer van het gezinstelformulier

Binnen elke gemeente voor elk gezin een afzonderlijk volgnummer

VAR04: Geslacht

- 1 Mannelijk
- 2 Vrouwelijk

VAR05: Burgerlijke staat

- 1 Ongehuwd
- 2 Gehuwd
- 3 Weduwnaar en weduwe
- 4 Uit de echt gescheiden
- 5 Wettelijk gescheiden van tafel en bed
- 6 Onbekend

VAR06: Plaats van de telling (tijdelijke afwezigheid)

Is de getelde tijdelijk afwezig uit zijn gewoonlijke woonplaats op de dag van de telling, en zo ja, in welke gemeente bevindt hij/zij zich?

- 1 Tegenwoordig in de gewone verblijfplaats (antwoord 'nee' op vraag 4a)
- 2 Afwezig uit de gewone verblijfplaats, maar in de gemeente vertoevend
- 3 Afwezig uit de gewone verblijfplaats en in een andere Belgische gemeente vertoevend
- 4 Afwezig uit de gewone verblijfplaats en in Congo (ex-Belgisch) vertoevend
- 5 Afwezig uit de gewone verblijfplaats en in Ruanda-Urundi vertoevend
- 6 Afwezig uit de gewone verblijfplaats en in West-Duitsland vertoevend
- 7 Afwezig uit de gewone verblijfplaats en in een ander vreemd land vertoevend, op zee of in de lucht
- 8 Verdwenen en onbekend

Codes die ook voorkomen: 9 (komt slechts 1 keer voor)

VAR07: Geboortejaar

Duidt het geboortejaar aan

Bijkomende code:

9999 Geboortejaar onbekend

VAR08: Geboorteplaats

Zie Bijlage 2: Arrondissementen en provincies: code op twee cijfers (arrondissementen), met wijziging van volgende codes:

11 Arr. Antwerpen (buiten de Antwerpse agglomeratie)

- 21 Arr. Brussel (buiten de Brusselse agglomeratie)
- 44 Arr. Gent (buiten de Gentse agglomeratie)
- 52 Arr. Charleroi (buiten de Charleroise agglomeratie)
- 62 Arr. Luik (buiten de Luikse agglomeratie)

Zie Bijlage 4: Code van de Nationaliteiten en van de Landen, met uitzondering van de codes voor Belgen (01 tot 04) en voor vaderlandlozen (31 tot 38, 41 tot 45)

Bijkomende codes:

- 0 Geboren in de gemeente van verblijf (31.12.1961)
- 1 Geboren in een gemeente van de Antwerpse agglomeratie, en die gemeente niet meer bewonend op 31.12.1961
- 2 Geboren in een gemeente van de Brusselse agglomeratie, en die gemeente niet meer bewonend op 31.12.1961
- 3 Geboren in een gemeente van de Gentse agglomeratie, en die gemeente niet meer bewonend op 31.12.1961
- 4 Geboren in een gemeente van de Charleroise agglomeratie, en die gemeente niet meer bewonend op 31.12.1961
- 5 Geboren in een gemeente van de Luikse agglomeratie, en die gemeente niet meer bewonend op 31.12.1961
- 98 Geboren in België, plaats onbekend

Voor de gemeenten die deel uitmaken van de agglomeraties, zie Bijlage 3: Vijf grote agglomeraties

VAR09: Aankomstjaar in de gemeente

Sinds welk jaar woont u zonder onderbreking in de gemeente van uw huidige woonplaats?

- 0 Sedert de geboorte (vraag 5 = vraag 7a)
- 1 Sedert 1909 of daarvoor
- 2 1910 tot 1919
- 3 1920 tot 1929
- 4 1930 tot 1939
- 5 1940 tot 1944
- 6 1945 tot 1949
- 7 1950 tot 1954
- 8 1955 tot 1961
- 9 Onbekend

VAR10: Vorige gemeente van verblijf

In welke gemeente woonde u voordien?

Zie Bijlage 1: Code van de gemeenten

Zie Bijlage 4: Code van de Nationaliteiten en van de Landen (code gevolgd door '000'), met uitzondering van de codes voor Belgen (01 tot 04) en voor vaderlandlozen (31 tot 38, 41 tot 45)

Bijkomende codes:

- 0 In de gemeente geboren en er verblijvend (antwoord op 7a = geboortejaar)
- 99000 Onbekend (in het buitenland)
- 99998 Onbekend (in België)

Codes die ook voorkomen: 1000, 2000, 3000, 5000, 11000, 11004, 11057, 20600, 21000, 23117, 23118, 35000, 36000, 36021, 41000, 41095, 42000, 43000, 45000, 51065, 53083, 61000, 61046, 62000, 62099, 81112, 84088 (komen ten hoogste 3 keer voor)

VAR11: Nationaliteit

Zie Bijlage 4: Code van de Nationaliteiten en van de Landen
Codes die ook voorkomen: 12 (komt slechts 1 keer voor)

VAR12: Jaar van aankomst in België

Indien u geen Belg bent, sinds welk jaar woont u zonder onderbreking in België?

Duidt het aankomstjaar aan

Bijkomende code:

9999 Aankomstjaar onbekend

VAR13: Verblijfbewijs gecombineerd met statuut van vluchteling

Indien u geen Belg bent, bent u erkend als vluchteling; over welk verblijfsdocument beschikt u?

- 1 Vreemdeling houder van de gele kaart
- 2 Vreemdeling houder van de witte kaart
- 3 Vreemdeling houder van een ander verblijfsdocument
- 4 Vreemdeling zonder verblijfsdocument
- 6 Vluchteling houder van de gele kaart
- 7 Vluchteling houder van de witte kaart
- 8 Vluchteling houder van een ander verblijfsdocument
- 9 Vluchteling zonder verblijfsdocument
- 99 Onbekend

Inlichtingen over onderwijs

Deze inlichtingen moeten niet verschaft worden door personen van minder dan 11 jaar.
De plaats van onderwijs is opgenomen in VAR21.

VAR14: Leeftijd bij afstuderen

Volgt u onderwijs; indien niet, tot welke leeftijd heeft u onderwijs gevolgd?

Duidt de leeftijd bij afstuderen aan (vanaf 7 tot 31 jaar oud)

Bijkomende codes:

- 1 Volgt nog een voltijdse opleiding (antwoord ja op vraag 9a)
- 6 Nooit de school bezocht
- 31 Afgestudeerd op de leeftijd van 31 jaar of hoger
- 99 Onbekend (geen antwoord op vraag 9c.1)

Codes die ook voorkomen: 2, 32, 34 (komen ten hoogste 1 keer voor)

VAR15: Aard van het onderwijs

Aard van het onderwijs dat u momenteel volgt, of dat u het laatst gevolgd hebt

0 Geen onderwijs gevolgd (komt overeen met 6 in VAR14)

- 1 Lager onderwijs, 4de graad inbegrepen
- 2 Middelbaar onderwijs en humaniora
- 3 Middelbaar technisch en beroepsonderwijs
- 4 Hoger technisch onderwijs met inbegrip van de scholen voor architecten
- 5 Kunstonderwijs n.e.g.
- 6 Lagere normaalschool en froebel
- 7 Middelbare of technische normaalschool (regent)
- 8 Universitair of daarmee gelijkgesteld onderwijs
- 9 Onbekend of zonder antwoord

Inlichtingen over de bedrijvigheid: hoofdactiviteit

Deze inlichtingen moeten niet verschaft worden door personen van minder dan 14 jaar.

VAR16: Socio-professionele classificatie

Zie Bijlage 7: Code van de Socio-professionele classificatie

Codes die ook voorkomen: 39, 90 (komen ten hoogste 1 keer voor)

VAR17: Beroep

Zie Bijlage 6: Beknopte code van de Beroepen (systematische rangschikking): code op vier cijfers (of vijf cijfers voor geconverteerde lettercodes)

Codes die ook voorkomen: -19, -95, -999, 0, 1271, 1711, 2091, 3019, 3029, 3212, 3319, 5113, 5298, 6329, 6417, 6949, 7044, 7071, 8995, 9023, 9915, 9948 (komen ten hoogste 4 keer voor)

VAR18: Activiteit

Enkel in te vullen door personen die een beroep of ambt uitoefenen, niet de niet-actieven.

Zie Bijlage 5: Beknopte code van de Bedrijvigheden (systematische rangschikking)

Codes die ook voorkomen: 10, 16, 129, 160, 218, 219, 223, 225, 226, 227, 229, 239, 246, 248, 249, 259, 273, 274, 280, 282, 283, 284, 289, 295, 299, 304, 307, 319, 320, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 346, 349, 350, 359, 369, 374, 375, 379, 380, 389, 510, 541, 630, 652, 656, 669, 718, 719, 806, 807, 815, 817, 829, 830, 833, 834, 836, 838, 839, 842, 843, 844, 845, 848, 862, 863, 864, 865, 867, 869, 875, 882, 884, 885, 892, 894, 895, 897, 903, 905, 914, 915, 916, 927, 928, 955, 956, 991 (de meeste komen slechts een paar keer voor, enkele komen een 10- tot 20-tal keer voor)

VAR19: Niet-actieven

In te vullen door de gepensioneerden, de personen op rust, de personen welke werkzoekend zijn en de miliciens. Oefende u het laatste hoofdberoep of -ambt uit als:

- 1 Zelfstandigen, patroons, inrichtings- of ondernemingshoofden
- 2 Weddetrekkenden of bedienden
- 3 Loontrekkenden of werklieden
- 4 Helpers
- 5 Personen zonder vroeger beroep
- 9 Zonder antwoord

Codes die ook voorkomen: 0 (komt slechts 9 keer voor)

VAR20: Arbeidsduur

Enkel in te vullen door personen die een beroep of ambt uitoefenen, niet de niet-actieven.

- 1 Meer dan de helft van de normale arbeidsduur
- 2 Niet meer dan de helft van de normale arbeidsduur
- 3 Onbekend

Codes die ook voorkomen: 0, 6 (komen slechts 2 keer voor)

VAR21: Gemeente van tewerkstelling of onderwijs

Enkel in te vullen door personen die een beroep of ambt uitoefenen, of door de personen die een opleiding volgen, niet de niet-actieven.

Zie Bijlage 1: Code van de gemeenten

Zie Bijlage 4: Code van de Nationaliteiten en van de Landen (code gevolgd door '000'), met uitzondering van de codes voor Belgen (01 tot 04) en voor vaderlandlozen (31 tot 38, 41 tot 45)

Bijkomende codes:

- 99000 Onbekend (in het buitenland)
- 99998 Onbekend (in België)

Codes die ook voorkomen: 1008, 1032, 1043, 1058, 1061, 1350, 1357, 1442, 1448, 1528, 3201, 4015, 5002, 5003, 5021, 5024, 5057, 5098, 5099, 6009, 6014, 6023, 6040, 6051, 6053, 6054, 6057, 6157, 8302, 8535, 10002, 11004, 11026, 14024, 20553, 21000, 22000, 32029, 34075, 35039, 41320, 41346, 43019, 44000, 45000, 45433, 45460, 45720, 52088, 55087, 61038, 62000, 70948, 74544, 78259, 83080, 84084, 84386, 85340, 88058, 94009 (komen ten hoogste 4 keer voor)

VAR22: Transportmiddel(en) werkpendel

Enkel in te vullen door personen die een beroep of ambt uitoefenen, niet de niet-actieven. Indien de plaats waar u werkt verschilt van de plaats waar u woont, en u tenminste vijf dagen per week de weg aflegt tussen uw woonverblijf en de plaats waar u werkt, met welk vervoermiddel legt u gewoonlijk het grootste deel van de weg af? (Uit analyse van de gegevens blijkt dat sommigen wier werkgemeente gelijk is aan de woongemeente, ook deze vragen beantwoord hebben.)

- 0 Legt niet tenminste 5 dagen per week de weg af tussen het woonverblijf en de plaats van tewerkstelling (antwoord 'nee' op 15a)
- 1 Trein
- 2 Tram
- 3 Autobus
- 4 Wagen
- 5 Motor
- 6 Scooter
- 7 Bromfiets
- 8 Fiets
- 9 Geen (te voet)
- 99 Onbekend of zonder antwoord

VAR23: Duur werkpendel

Enkel in te vullen door personen die een beroep of ambt uitoefenen, niet de niet-actieven. Indien de plaats waar u werkt verschilt van de plaats waar u woont, en u tenminste vijf dagen per week de weg

aflegt tussen uw woonverblijf en de plaats waar u werkt, op hoeveel tijd legt u gewoonlijk het traject af tussen uw woonverblijf en de plaats waar u werkt (enkele reis)? (Uit analyse van de gegevens blijkt dat sommigen wier werkgemeente gelijk is aan de woongemeente, ook deze vragen beantwoord hebben.)

- 0 Heeft in de week een logement dat dichterbij de plaats van tewerkstelling dan de woonplaats
- 1 Minder dan 15 min.
- 2 15 à 29 min.
- 3 30 à 44 min.
- 4 45 à 59 min.
- 5 1 u. à 1 u. 29 min.
- 6 1u. 30 min. à 1 u. 59 min.
- 7 2 u. à 2 u. 29 min.
- 8 2 u. 30 min. à 2 u. 59 min.
- 9 3 u. en meer
- 99 Onbekend of zonder antwoord

Inlichtingen over de bedrijvigheid: nevenactiviteiten

VAR24: Bijberoep

Indien u één of meerdere winstgevende of bezoldigde bijberoepen of –ambten uitoefent, welk is dit beroep of ambt (eventueel het voornaamste)?

Zie Bijlage 6: Beknopte code van de Beroepen (systematische rangschikking): code op drie cijfers (of vier cijfers voor geconverteerde lettercodes)

Codes die ook voorkomen: 0, 29, 43, 44, 48, 64, 96, 99, 104, 108, 131, 203, 209, 229, 294, 309, 322, 352, 391, 404, 407, 453, 456, 550, 639, 652, 669, 816, 879, 923, 933, 993 (komen ten hoogste 3 keer voor)

VAR25: Bijberoep: sociaal statuut

- 1 Zelfstandigen, patroons, inrichtings- of ondernemingshoofden
- 2 Weddetrekkenden of bedienden
- 3 Loontrekkenden of werklieden
- 9 Onbekend

Codes die ook voorkomen: 0, 8 (komen ten hoogste 1 keer voor)

VAR26: Bijberoep: activiteit

Zie Bijlage 5: Beknopte code van de Bedrijvigheden (systematische rangschikking): code op twee cijfers

Codes die ook voorkomen: 0, 6, 10, 68, 69 (komen ten hoogste 1 keer voor)

Inlichtingen over de bedrijvigheid: mannen wier echtgenote werkt

Alleen in te vullen door de gehuwde mannen.

VAR27: Beroep van de echtgenote

Zie Bijlage 6: Beknopte code van de Beroepen (systematische rangschikking): code op drie cijfers (of vier cijfers voor geconverteerde lettercodes)

Codes die ook voorkomen: -99, 0, 9, 29, 63, 64, 79, 96, 99, 202, 212, 213, 218, 221, 232, 233, 239, 241, 244, 251, 272, 277, 294, 309, 330, 341, 351, 369, 392, 402, 404, 405, 415, 432, 531, 592, 618, 632, 633, 638, 669, 684, 697, 707, 724, 726, 808, 840, 879, 882, 899, 913, 915, 922, 942, 962, 991, 997 (komen ten hoogste 7 keer voor)

VAR28: Beroep van de echtgenote: duur en plaats

- 1 Thuis – meer dan de helft van de normale arbeidsduur
- 2 Buitenhuis – meer dan de helft van de normale arbeidsduur
- 3 Thuis – minder dan de helft van de normale arbeidsduur
- 4 Buitenhuis – minder dan de helft van de normale arbeidsduur
- 8 Onbekend

Codes die ook voorkomen: 5, 9 (komen slechts 1 keer voor)

VAR29: Beroep van de echtgenote: sociaal statuut

- 1 Zelfstandigen, patroons, inrichtings- of ondernemingshoofden
- 2 Weddetrekkenden of bedienden
- 3 Loontrekkenden of werklieden
- 4 Helpsters
- 9 Onbekend

Codes die ook voorkomen: 5, 8 (komen ten hoogste 2 keer voor)

Inlichtingen over de familie

Alleen in te vullen door de gehuwde mannen, de gescheiden of wettelijk van tafel en bed gescheiden mannen, de weduwnaars en weduwen.

VAR30: Jaar van huwelijk

Duidt het huwelijksjaar aan

Bijkomende code:

9999 Huwelijksjaar onbekend

VAR31: Geboortejaar (laatste) echtgeno(o)t(e)

Duidt het geboortejaar van de (laatste) echtgeno(o)t(e) aan

Bijkomende code:

9999 Geboortejaar echtgeno(o)t(e) onbekend

VAR32: Overlijdensjaar laatste echtgeno(o)t(e)

Duidt het overlijdensjaar van de (laatste) echtgeno(o)t(e) aan

Bijkomende code:

9999 Overlijdensjaar echtgeno(o)t(e) onbekend

VAR33: Aantal levend geboren kinderen

Duidt het totaal aantal levend geboren kinderen aan

Bijkomende code:

0 Geen levend geboren kinderen

99 Onbekend

VAR34: Nog in leven zijnde kinderen, minder dan 6 jaar

Duidt het aantal nog in leven zijnde kinderen van minder dan 6 jaar aan

Bijkomende codes

99 Onbekend

VAR35: Nog in leven zijnde kinderen, minder dan 14 jaar

Duidt het aantal nog in leven zijnde kinderen van minder dan 14 jaar aan

Bijkomende code:

99 Onbekend

De code '99' lijkt in een beperkt aantal gevallen ook gebruikt te zijn om 11 of meer kinderen aan te duiden

VAR36: Nog in leven zijnde kinderen, minder dan 18 jaar

Duidt het aantal nog in leven zijnde kinderen van minder dan 18 jaar aan

Bijkomende code:

99 Onbekend

VAR37: Nog in leven zijnde kinderen, minder dan 21 jaar

Duidt het aantal nog in leven zijnde kinderen van minder dan 21 jaar aan

Bijkomende code:

99 Onbekend

VAR38: Nog in leven zijnde kinderen (totaal)

Duidt het totaal aantal nog in leven zijnde kinderen aan

Bijkomende code:

99 Onbekend

Codes die ook voorkomen: -2 (komt slechts 1 keer voor)

Inlichtingen over diploma's**VAR40: Bezit van één of meerdere diploma's**

1 Bezit één of meerdere diploma's

VAR41: Diploma 1 (aard)

Zie Bijlage 8: Code der diploma's (gewijzigd en ingekort)

Codes die ook voorkomen: 17, 49, 66, 70, 425, 451, 456, 926 (komen ten hoogste 2 keer voor)

VAR42: Diploma 1 (jaar)

Duidt het jaar aan waarin het diploma werd afgeleverd (op twee cijfers)

VAR43: Diploma 2 (aard)

Zie Bijlage 9: Code der diploma's (origineel en volledig)

Codes die ook voorkomen: 0, 1, 6, 7, 9, 18, 319, 734, 889, 912 (komen ten hoogste 3 keer voor, behalve '734', komt 30 keer voor)

VAR44: Diploma 2 (jaar)

Duidt het jaar aan waarin het diploma werd afgeleverd (op twee cijfers)

VAR45: Diploma 3 (aard)

Zie Bijlage 9: Code der diploma's (origineel en volledig)

Codes die ook voorkomen: 0, 2, 3, 208, 734 (komen ten hoogste 6 keer voor)

VAR46: Diploma 3 (jaar)

Duidt het jaar aan waarin het diploma werd afgeleverd (op twee cijfers)

VAR47: Diploma 4 (aard)

Zie Bijlage 9: Code der diploma's (origineel en volledig)

Codes die ook voorkomen: 1, 2, 9, 922

VAR48: Diploma 4 (jaar)

Duidt het jaar aan waarin het diploma werd afgeleverd (op twee cijfers)

VAR49: Aantal diploma's

Duidt het totaal aantal diploma's aan

Nieuwe variabelen**VAR50: Gecorrigeerd diploma's?**

Case betrokken bij correctie plaatsing data diploma's:

0 Nee

1 Ja

VAR51: Provincie

Zie Bijlage 2: Arrondissementen en provincies

VAR52: Arrondissement

Zie Bijlage 2: Arrondissementen en provincies

VAR58: Leeftijd

Duidt de leeftijd in jaren aan

Bijkomende code:

9999 Leeftijd onbekend

VAR59: Leeftijdscategorie

1 < 5 jaar

2 Van 5 tot < 10 jaar

3 Van 10 tot < 15 jaar

4 Van 15 tot < 20 jaar

5 Van 20 tot < 25 jaar

6 Van 25 tot < 30 jaar

7 Van 30 tot < 35 jaar

8 Van 35 tot < 40 jaar

9 Van 40 tot < 45 jaar

10 Van 45 tot < 50 jaar

11 Van 50 tot < 55 jaar

12 Van 55 tot < 60 jaar

13 Van 60 tot < 65 jaar

14 Van 65 tot < 70 jaar

15 Van 70 tot < 75 jaar

16 Van 75 tot < 80 jaar

17 80 jaar en ouder

99 Leeftijd onbekend

VAR60: Gecorrigeerd dubbels2?

Case betrokken bij correctie dubbels in tweede ronde:

0 Nee

1 Ja

VAR61: Selectie correctie diploma's

Aanduiding van variabelen die uit de analyse dienen gehaald te worden om de representativiteit te verbeteren

0 In de analyse blijven

1 Uit de analyse gehaald worden

Gem01: NIS gemeentecode 2001

Bijlagen

Bijlage 1: Code van de gemeenten

11001 Aartselaar	11048 Viersel	12034 Sint-Amands
11002 Antwerpen (Anvers)	11049 Vremde	12035 Sint-Katelijne-Waver
11003 Berchem	11050 Waarloos	12036 Tisselt
11005 Boechout	11051 Westmalle	12037 Walem
11006 Boom	11052 Wijnegem	12038 Weert
11007 Borgerhout	11053 Wilrijk	12039 Wiekevorst
11008 Borsbeek	11054 Wommelgem	12040 Willebroek
11009 Brasschaat	11055 Wuustwezel	13001 Arendonk
11010 Brecht	11056 Zandhoven	13002 Baarle-Hertog (Baarle-Duc)
11011 Broechem	11058 Zoersel	13003 Balen
11012 Burcht	11059 Zwijndrecht	13004 Beerse
11013 Deurne	12001 Beerzel	13005 Bouwel
11014 Edegem	12002 Berlaar	13006 Dessel
11015 Ekeren	12003 Bevel	13007 Eindhoven
11016 Emblem	12004 Blaasveld	13008 Geel
11017 Essen	12005 Bonheiden	13009 Gierle
11018 Halle	12006 Booischot	13010 Grobbendonk
11019 Hemiksem	12007 Bornem	13011 Herentals
11020 Hoboken	12008 Breendonk	13012 Herenthout
11021 Hoevenen	12009 Duffel	13013 Herselt
11022 Hove	12010 Gestel	13014 Hoogstraten
11023 Kalmthout	12011 Hallaar	13015 Houtvenne
11024 Kapellen	12012 Heffen	13016 Hulshout
11025 Kontich	12013 Heindonk	13017 Kasterlee
11027 Lint	12014 Heist-op-den-Berg	13018 Lichtaart
11028 Loenhout	12015 Hingene	13019 Lille
11029 Massenhoven	12016 Hombeek	13020 Meer
11030 Merksem	12017 Itegem	13021 Meerhout
11031 Mortsel	12018 Kessel	13022 Meerle
11032 Niel	12019 Koningshooikt	13023 Merksplas
11033 Oelegem	12020 Leest	13024 Minderhout
11034 Oostmalle	12021 Lier (Lierre)	13025 Mol
11035 Pulderbos	12022 Liezele	13026 Morkhoven
11036 Pulle	12023 Lippelo	13027 Noorderwijk
11037 Ranst	12024 Mariekerke	13028 Oevel
11038 Reet	12025 Mechelen (Malines)	13029 Olmen
11039 Rumst	12026 Nijlen	13030 Olen
11040 Schelle	12027 Onze-Lieve-Vrouw-Waver	13031 Oud-Turnhout
11041 Schilde	12028 Oppuurs	13032 Poederlee
11042 Schoten	12029 Putte	13033 Poppel
11043 's Gravenwezel	12030 Puurs	13034 Ramsel
11044 Sint-Job-in-'t-Goor	12031 Rijmenam	13035 Ravels
11045 Sint-Lenaarts	12032 Ruisbroek	13036 Retie
11046 Stabroek	12033 Schriek	13037 Rijkevorsel
11047 Terhagen		

13038 Tielen	21034 Groot-Bijgaarden	21081 Ramsdonk
13039 Tongerlo	21035 Halle (Hal)	21082 Relegem
13040 Turnhout	21036 Hamme	21083 Ruisbroek
13041 Varendonk	21037 Heikruis	21084 Saintes (Sint-Renelde)
13042 Veerle	21038 Hekelgem	21085 Saint-Gilles/Sint-Gillis
13043 Vlimmeren	21039 Herfelingen	21086 Saint-Josse-ten- Noode/Sint-Joost-ten-Node
13044 Vorselaar	21040 Herne	21087 Schaarbeek/Schaerbeek
13045 Vorst	21041 Hoeilaart	21088 Schepdaal
13046 Vosselaar	21042 Hofstade	21089 Berchem-Sainte- Agathe/Sint-Agatha- Berchem
13047 Wechelderzande	21043 Huizingen	21090 Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse)
13048 Weelde	21044 Humbeek	21091 Sint-Katherina-Lombeek
13049 Westerlo	21045 Itterbeek	21092 Sint-Kwintens-Lennik
13050 Westmeerbeek	21046 Elsene/Ixelles	21093 Sint-Laureins-Berchem
13051 Wortel	21047 Jette	21094 Sint-Martens-Bodegem
13052 Zoerle-Parwijs	21048 Kampenhout	21095 Sint-Martens-Lennik
21001 Alsemberg	21049 Kapelle-op-den-bos	21096 Sint-Pieters-Leeuw
21002 Anderlecht	21050 Kester	21097 Sint-Stevens-Woluwe (Woluwe-Saint-Etienne)
21003 Asse	21051 Kobbegem	21098 Sint-Ulriks-Kapelle
21004 Auderghem/Oudergem	21052 Koekelberg	21099 Steenhuffel
21005 Beersel	21053 Kraainem	21100 Steenokkerzeel
21006 Beert (Brages)	21054 Leerbeek	21101 Sterrebeek
21007 Beigem	21055 Lembeek	21102 Strijtem
21008 Bekkerzeel	21056 Liedekerke	21103 Strombeek-Bever
21009 Bellingen	21057 Linkebeek	21104 Teralfene
21010 Berg	21058 Londerzeel	21105 Ternat
21011 Bierghes (Bierk)	21059 Lot	21106 Tollembek
21012 Bogaarden	21060 Machelen	21107 Uccle/Ukkel
21013 Borchtlombeek	21061 Malderen	21108 Vilvoorde (Vilvorde)
21014 Brussegem	21062 Mazenzele	21109 Vlezenbeek
21015 Brussel/Bruxelles	21063 Meise	21110 Vollezele
21016 Buizingen	21064 Melsbroek	21111 Wambeek
21017 Buken	21065 Merchtem	21112 Watermaal- Bosvoorde/Watermael- Boitsfort
21018 Diegem	21066 Molenbeek-Saint- Jean/Sint-Jans-Molenbeek	21113 Weerde
21019 Dilbeek	21067 Mollem	21114 Wemmel
21020 Drogenbos	21068 Muizen	21115 Wezembeek-Oppem
21021 Dworp (Tourneppe)	21069 Nederokkerzeel	21116 Wolvertem
21022 Elewijt	21070 Nieuwenrode	21117 Sint-Lambrechts- Woluwe/Woluwe-Saint- Lambert
21023 Elingen	21071 Nossegem	21118 Sint-Pieters- Woluwe/Woluwe-Saint- Pierre
21024 Epegem	21072 Oetingen	
21025 Essene	21073 Onze-Lieve-Vrouw- Lombeek	
21026 Etterbeek	21074 Opwijk	
21027 Evere	21075 Oudenaken	
21028 Forest/Vorst	21076 Overijse	
21029 Gaasbeek	21077 Pamel	
21030 Galmaarden (Gammerages)	21078 Pepingen	
21031 Ganshoren	21079 Perk	
21032 Gooik	21080 Peutie	
21033 Grimbergen		

21119 Zaventem	22046 Keerbergen	22094 Sint-Joris-Winge
21120 Zellik	22047 Kerkom	22095 Sint-Margriete-Houtem
21121 Zemst	22048 Kersbeek-Miskom	22096 Sint-Pieters-Rode
22001 Aarschot	22049 Kessel-Lo	22097 Tervuren
22002 Assent	22050 Korbeek-Dijle	22098 Testelt
22003 Attenrode	22051 Korbeek-Lo	22099 Tielt
22004 Averbode	22052 Kortenaeken	22100 Tienen (Tirlemont)
22005 Baal	22053 Kortenberg	22101 Tildonk
22006 Begijnendijk	22054 Kortrijk-Dutsel	22102 Tremelo
22007 Bekkevoort	22055 Kuntich	22103 Vaalbeek
22008 Bertem	22056 Langdorp	22104 Veltem-Beisem
22009 Betekom	22057 L'Ecluse (Sluizen)	22105 Verrijck
22010 Bierbeek	22058 Leefdaal	22106 Vissenaeken
22011 Binkom	22059 Leuven (Louvain)	22107 Vossem
22012 Blanden	22060 Linden	22108 Waanrode
22013 Boortmeerbeek	22061 Loonbeek	22109 Webbekom
22014 Bost	22062 Lovenjoel	22110 Werchter
22015 Boutersem	22063 Lubbeek	22111 Wespelaar
22016 Budingen	22064 Meensel-Kiezegem	22112 Wezemaal
22017 Bunsbeek	22065 Meerbeek	22113 Willebringen
22018 Deurne	22066 Meldert	22114 Wilsele
22019 Diest	22067 Melkwezer	22115 Winksele
22020 Dormaal	22068 Messelbroek	22116 Wommersom
22021 Drieslinter	22069 Molenbeek-Wersbeek	22117 Zétrud-Lumay (Zittert- Lummen)
22022 Duisburg	22070 Molenstede	22118 Zichem
22023 Erps-Kwerps	22071 Neerheylissem	22119 Zoutleeuw (Léau)
22024 Everberg	22072 Neerijse	23001 Archennes (Eerken)
22025 Ezemaal	22073 Neerlinter	23002 Autre-Eglise
22026 Geetbets	22074 Neervelp	23003 Baisy-Thy
22027 Gelrode	22075 Nieuwrode	23004 Baulers
22028 Glabbeek-Zuurbemde	22076 Oorbeek	23005 Beauvechain (Bevekom)
22029 Goetsenhoven (Gossoncourt)	22077 Opheylissem	23006 Bierges
22030 Grazen	22078 Oplinter	23007 Biez
22031 Haacht	22079 Opvelp	23008 Bomal
22032 Haasrode	22080 Orsmaal-Gussenhoven	23009 Bonlez
22033 Hakendover	22081 Ottenburg	23010 Bornival
22034 Halle-Booienhoven	22082 Oud-Heverlee	23011 Bossut-Gottechain
22035 Helen-Bos	22083 Outgaarden	23012 Bousval
22036 Herent	22084 Pellenberg	23013 Braine-l'Alleud (Eigenbrakel)
22037 Hever	22085 Ransberg	23014 Braine-le-Château (Kasteelbrakel)
22038 Heverlee	22086 Rillaar	23015 Céroux-Mousty
22039 Hoegaarden	22087 Roosbeek	23016 Chastre-Villeroux- Blanmont
22040 Hoeleden	22088 Rotselaar	23017 Chaumont-Gistoux
22041 Holsbeek	22089 Rummen	23018 Clabecq (Klabbeek)
22042 Houwaart	22090 Schaffen	23019 Corbais
22043 Huldenberg	22091 Scherpenheuvel (Montaigu)	
22044 Kaggevinne	22092 Sint-Agatha-Rode	
22045 Kapellen	22093 Sint-Joris-Weert	

23020 Corroy-le-Grand	23064 Monstreux	23106 Wauthier-Braine (Woutersbrakel)
23021 Cortil-Noirmont	23065 Mont-Saint-André	23107 Wavre (Waver)
23022 Court-Saint-Etienne	23066 Mont-Saint-Guibert	23108 Ways
23023 Couture-Saint-Germain	23067 Nethen	31001 Aartrijke
23024 Dion-le-Mont	23068 Nil-Saint-Vincent-Saint- Martin	31002 Assebroek
23025 Dion-le-Val	23069 Nivelles (Nijvel)	31003 Beernem
23026 Dongelberg	23070 Nodebais	31004 Blankenberge
23027 Enines	23071 Noduwez	31005 Brugge (Bruges)
23028 Folx-les-Caves	23072 Noville-sur-Méhaigne	31006 Damme
23029 Geest-Gérompont-Petit- Rosière	23073 Ohain	31007 Dudzele
23030 Genappe (Genepiën)	23074 Oisquercq (Oostkerk)	31008 Heist
23031 Gentinnes	23075 Ophain-Bois-Seigneur- Isaac	31009 Hertsberge
23032 Genval	23076 Opprebais	31010 Hoeke
23033 Glabais	23077 Orbais	31011 Houtave
23034 Glimes	23078 Orp-le-Grand	31012 Jabbeke
23035 Grand-Rosière- Hottomont	23079 Ottignies	31013 Knokke
23036 Grez-Doiceau (Graven)	23080 Perwez (Perwijs)	31014 Koolkerke
23037 Hamme-Mille	23081 Piétrain (Petrem)	31015 Lapscheure
23038 Haut-Ittre	23082 Piétrebais	31016 Lissewege
23039 Hévíllers	23083 Plancenoit	31017 Loppem
23040 Houtain-le-Val	23084 Quenast	31018 Meetkerke
23041 Huppaye	23085 Ramillies-Offus	31019 Moerkerke
23042 Incourt	23086 Rebecq-Rognon (Roosbeek)	31020 Nieuwmunster
23043 Ittre (Itter)	23087 Rixensart	31021 Oedelem
23044 Jandrain-Jandrenouille	23088 Rosières	31022 Oostkamp
23045 Jauche (Geten)	23089 Roux-Miroir	31023 Oostkerke
23046 Jauchette	23090 Saint-Géry	31024 Ramskapelle
23047 Jodoigne (Geldenaken)	23091 Saint-Jean-Geest (Sint- Jans-Geest)	31025 Ruddervoorde
23048 Jodoigne-Souveraine (Opgeldenaken)	23092 Saint-Remy-Geest (Sint- Remigius-Geest)	31026 Sijsele
23049 La Hulpe (Terhulpen)	23093 Sart-Dames-Avelines	31027 Sint-Andries
23050 Lasne-Chapelle-Saint- Lambert	23094 Thines	31028 Sint-Joris
23051 Lathuy	23095 Thorembais-les- Béguines	31029 Sint-Kruis
23052 Lillois-Witterzée	23096 Thorembais-Saint-Trond	31030 Sint-Michiels
23053 Limal	23097 Tilly	31031 Snellegem
23054 Limelette	23098 Tourinnes-la-Grosse (Deurne)	31032 Stalhille
23055 Linsmeau (Linsmeel)	23099 Tourinnes-Saint-Lambert	31033 Torhout
23056 Longueville	23100 Tubize (Tubek)	31034 Uitkerke
23057 Loupoigne	23101 Vieux-Genappe	31035 Varsenare
23058 Malèves-Sainte-Marie- Wastines	23102 Villers-la-Ville	31036 Veldegem
23059 Maransart	23103 Virginal-Samme	31037 Waardamme
23060 Marbais	23104 Walhain-Saint-Paul	31038 Wenduine
23061 Marilles	23105 Waterloo	31039 Westkapelle
23062 Mélin (Malen)		31040 Zedelgem
23063 Mellery		31041 Zerkegem
		31042 Zuienkerke
		32001 Beerst
		32002 Bovekerke
		32003 Diksmuide (Dixmude)

32004 Esen	33024 Poelkapelle	34030 Marke
32005 Handzame	33025 Poperinge	34031 Menen (Menin)
32006 Houthulst	33026 Proven	34032 Moen
32007 Kaaskerke	33027 Reningelst	34033 Moorsele
32008 Keiem	33028 Roesbrugge-Haringe	34034 Mouscron (Moeskroen)
32009 Klerken	33029 Sint-Jan	34035 Otegem
32010 Koekelare	33030 Vlamertinge	34036 Outrijve
32011 Kortemark	33031 Voormezele	34037 Rekkem
32012 Lampernisse	33032 Warneton (Waasten)	34038 Rollegem
32013 Leke	33033 Watou	34039 Sint-Denijs
32014 Lo	33034 Wervik	34040 Sint-Eloois-Vijve
32015 Merkem	33035 Westouter	34041 Tiegem
32016 Nieuwkapelle	33036 Westvleteren	34042 Vichte
32017 Noordschote	33037 Wijtschate	34043 Waarmaarde
32018 Oostkerke	33038 Woesten	34044 Waregem
32019 Oudekapelle	33039 Wulvergem	34045 Wevelgem
32020 Pollinkhove	33040 Zandvoorde	34046 Zwevegem
32021 Reninge	33041 Zillebeke	35001 Bekegem
32022 Sint-Jacobs-Kapelle	33042 Zonnebeke	35002 Bredene
32023 Stuivekenskerke	33043 Zuidschote	35003 Eernegem
32024 Vladslo	34001 Aalbeke	35004 Ettelgem
32025 Werken	34002 Anzegem	35005 Gistel
32026 Woumen	34003 Avelgem	35006 Ichtegem
32027 Zarren	34004 Bavikhove	35007 Klemskerke
33001 Bas-Warneton (Neerwaasten)	34005 Bellegem	35008 Leffinge
33002 Beselare	34006 Beveren	35009 Lombardsijde
33003 Bikschote	34007 Bissegem	35010 Mannekensvere
33004 Boezinge	34008 Bossuit	35011 Middelkerke
33005 Brielen	34009 Deerlijk	35012 Moere
33006 Comines (Komen)	34010 Desselgem	35013 Oostende (Ostende)
33007 Dikkebus	34011 Dottignies (Dottenijs)	35014 Oudenburg
33008 Dranouter	34012 Spiere (Espierres)	35015 Roksem
33009 Elverdinge	34013 Gijzelbrechtegem	35016 Schore
33010 Geluveld	34014 Gullegem	35017 Sint-Pieters-Kapelle
33011 Geluwe	34015 Harelbeke	35018 Slijpe
33012 Hollebeke	34016 Heestert	35019 Snaaskerke
33013 Houthem	34017 Helkijn (Helchin)	35020 Stene
33014 Ieper (Ypres)	34018 Herseaux	35021 Vlissegem
33015 Kimmel	34019 Heule	35022 Westende
33016 Krombeke	34020 Hulste	35023 Westkerke
33017 Langemark	34021 Ingooigem	35024 Wilskerke
33018 Loker	34022 Kaster	35025 Zande
33019 Mesen (Messines)	34023 Kerkhove	35026 Zandvoorde
33020 Nieuwkerke (Neuve- Eglise)	34024 Kooigem	35027 Zevokote
33021 Oostvleteren	34025 Kortrijk (Courtrai)	36001 Ardoois
33022 Passendale	34026 Kuurne	36002 Beveren
33023 Ploegsteert	34027 Lauwe	36003 Dadizele
	34028 Lendeledede	36004 Emelgem
	34029 Luvingne	36005 Gits

36006 Hooglede	38016 Oeren	41035 Leeuwegem
36007 Ingelmunster	38017 Oostduinkerke	41036 Letterhoutem
36008 Izegem	38018 De Panne (La Panne)	41037 Lieferinge
36009 Kachtem	38019 Pervijze	41038 Meerbeke
36010 Ledegem	38020 Ramskapelle	41039 Meldert
36011 Lichtervelde	38021 Sint-Joris	41040 Mere
36012 Moorslede	38022 Sint-Rijkers	41041 Moerbeke
36013 Oekene	38023 Stavele	41042 Moorsel
36014 Oostnieuwkerke	38024 Steenkerke	41043 Nederboelare
36015 Roeselare (Roulers)	38025 Veurne (Furnes)	41044 Nederhasselt
36016 Rollegem-Kapelle	38026 Vinkem	41045 Neigem
36017 Rumbek	38027 Wulpen	41046 Nieuwenhove
36018 Sint-Eloois-Winkel	38028 Wulveringem	41047 Nieuwerkerken
36019 Staden	38029 Zoutenaie	41048 Ninove
36020 Westrozebeke	41001 Aaigem	41049 Okegem
37001 Aarsele	41002 Aalst (Alost)	41050 Onkerzele
37002 Dentergem	41003 Appelsterre-Eichem	41051 Oombergen
37003 Egem	41004 Aspelare	41052 Oordegem
37004 Kanegem	41005 Baardegem	41053 Ophasselt
37005 Koolskamp	41006 Bambrugge	41054 Ottergem
37006 Markegem	41007 Bavegem	41055 Outer
37007 Meulebeke	41008 Borsbeke	41056 Overboelare
37008 Oeselgem	41009 Burst	41057 Pollare
37009 Ooigem	41010 Denderhoutem	41058 Ressegem
37010 Oostrozebeke	41011 Denderleeuw	41059 Schendelbeke
37011 Pittem	41012 Denderwindeke	41060 Sint-Antelinks
37012 Ruiselede	41013 Elene	41061 Sint-Goriks-Oudenhove
37013 Schuiferskapelle	41014 Erembodegem	41062 Sint-Lievens-Esse
37014 Sint-Baafs-Vijve	41015 Erondegem	41063 Sint-Lievens-Houtem
37015 Tielt	41016 Erpe	41064 Sint-Maria-Oudenhove
37016 Wakken	41017 Erwetegem	41065 Smeerebbe-Vloerzegem
37017 Wielsbeke	41018 Geraardsbergen	41066 Smetlede
37018 Wingene	(Grammont)	41067 Steenhuize-Wijnhuize
37019 Zwevezele	41019 Gijzegem	41068 Strijpen
38001 Adinkerke	41020 Godveerdegem	41069 Velzeke-Ruddershove
38002 Alveringem	41021 Goferdinge	41070 Viane
38003 Avekapelle	41022 Grimminge	41071 Vlekkem
38004 Beveren	41023 Grotenberge	41072 Vlierzele
38005 Booitshoeke	41024 Haaltert	41073 Voorde
38006 Bulskamp	41025 Heldergerm	41074 Waarbeke
38007 Eggewaartskapelle	41026 Herdersem	41075 Wanzele
38008 Gijverinkhove	41027 Herzele	41076 Welle
38009 Hoogstade	41028 Hillegem	41077 Woubrechtgem
38010 Houtem	41029 Hofstade	41078 Zandbergen
38011 Izenberge	41030 Iddergem	41079 Zarlarding
38012 Koksijde	41031 Idegem	41080 Zonnegem
38013 Leisele	41032 Impe	41081 Zottegem
38014 De Moeren	41033 Kerksken	42001 Appels
38015 Nieuwpoort (Nieuport)	41034 Lede	42002 Baasrode

42003 Berlare	44004 Astene	44053 Petegem-aan-de-Leie
42004 Buggenhout	44005 Baaigem	44054 De Pinte
42005 Denderbelle	44006 Bachte-Maria-Leerne	44055 Poeke
42006 Dendermonde (Termonde)	44007 Balegem	44056 Poesele
42007 Grembergen	44008 Beervelde	44057 Ronsele
42008 Hamme	44009 Bellem	44058 Schelderode
42009 Kalken	44010 Bottelare	44059 Scheldewindeke
42010 Laarne	44011 Deinze	44060 Semmerzake
42011 Lebbeke	44012 Destelbergen	44061 Sint-Amandsberg
42012 Massemen	44013 Desteldonk	44062 Sint-Denijs-Westrem
42013 Mespelare	44014 Deurle	44063 Sint-Kruis-Winkel
42014 Moerzeke	44015 Dikkelvenne	44064 Sint-Martens-Latem
42015 Opdorp	44016 Drongen (Tronchiennes)	44065 Sint-Martens-Leerne
42016 Oudegem	44017 Eke	44066 Sleidinge
42017 Overmere	44018 Evergem	44067 Ursel
42018 Schellebelle	44019 Gavere	44068 Vinderhoute
42019 Schoonaarde	44020 Gent (Gand)	44069 Vinkt
42020 Serskamp	44021 Gentbrugge	44070 Vosselare
42021 Sint-Gillis-bij- Dendermonde	44022 Gijzenzele	44071 Vurste
42022 Uitbergen	44023 Gontrode	44072 Waarschoot
42023 Waasmunster	44024 Gottem	44073 Wachtebeke
42024 Westrem	44025 Grammene	44074 Wondelgem
42025 Wetteren	44026 Hansbeke	44075 Wontergem
42026 Wichelen	44027 Heusden	44076 Zaffelare
42027 Wieze	44028 Knesselare	44077 Zevergem
42028 Zele	44029 Landegem	44078 Zeveneken
43001 Adegem	44030 Landskouter	44079 Zeveren
43002 Assenede	44031 Ledeborg	44080 Zomergem
43003 Bassevelde	44032 Lemberge	44081 Zulte
43004 Boekhoute	44033 Lochristi	44082 Zwijnaarde
43005 Eeklo	44034 Lotenhulle	45001 Amougies
43006 Ertvelde	44035 Lovendegem	45002 Beerlegem
43007 Kaprijke	44036 Machelen	45003 Berchem
43008 Kluizen	44037 Mariakerke	45004 Bevere
43009 Lembeke	44038 Meigem	45005 Deftinge
43010 Maldegem	44039 Melle	45006 Dikkele
43011 Middelburg	44040 Melsen	45007 Edelare
43012 Oosteeklo	44041 Mendonk	45008 Ename
43013 Sint-Jan-in-Eremo	44042 Merelbeke	45009 Eine
43014 Sint-Laureins	44043 Merendree	45010 Elsegem
43015 Sint-Margriete	44044 Moerbeke	45011 Elst
43016 Waterland-Oudeman	44045 Moortsele	45012 Etikhove
43017 Watervliet	44046 Munte	45013 Hemelveerdegem
43018 Zelzate	44047 Nazareth	45014 Heurne
44001 Aalter	44048 Nevele	45015 Huise
44002 Afsnee	44049 Olsene	45016 Hundelgem
44003 Asper	44050 Oostakker	45017 Kruishoutem
	44051 Oosterzele	45018 Kwaremont
	44052 Oostwinkel	45019 Leupegem

45020 Maarke-Kerkem	46006 Eksaarde	51026 Gibecq
45021 Mater	46007 Elversele	51027 Gondregnies
45022 Meilegem	46008 Haasdonk	51028 Grandglise
45023 Melden	46009 Kallo	51029 Grosage
45024 Michelbeke	46010 Kemzeke	51030 Hacquegnies
45025 Moregem	46011 Kieldrecht	51031 Harchies
45026 Mullem	46012 De Klinge	51032 Hellebecq
45027 Munkzwalm	46013 Kruibeke	51033 Herquegies
45028 Nederbrakel	46014 Lokeren	51034 Houtaing
45029 Nederename	46015 Meerdonk	51035 Huissignies
45030 Nederzwalm- Hermelgem	46016 Melsele	51036 Irchonwelz
45031 Nokere	46017 Nieuwkerken-Waas	51037 Isières
45032 Nukerke	46018 Rupelmonde	51038 Ladeuze
45033 Ooike	46019 Sinaai	51039 Lahamaide
45034 Opbrakel	46020 Sint-Gillis-Waas	51040 Lanquesaint
45035 Orroir	46021 Sint-Niklaas (Saint- Nicolas)	51041 Maffle
45036 Oudenaarde (Audenarde)	46022 Sint-Pauwels	51042 Mainvault
45037 Ouwegem	46023 Steendorp	51043 Meslin-l'Evêque
45038 Parike	46024 Stekene	51044 Mévergnies-lez-Lens
45039 Paulatem	46025 Temse (Tamise)	51045 Moulbaix
45040 Petegem-aan-de- Schelde	46026 Tielrode	51046 Moustier
45041 Ronse (Renaix)	46027 Verrebroek	51047 Ormeignies
45042 Roborst	46028 Vrasene	51048 Ostiches
45043 Rozebeke	51001 Anvaing	51049 Pommeroeul
45044 Ruien	51002 Arbre	51050 Quevaucamps
45045 Russeignies (Rozenaken)	51003 Arc-Ainières	51051 Ramegnies
45046 Schorisse	51004 Ath (Aat)	51052 Rebaix
45047 Sint-Blasius-Boekel	51005 Attre	51053 Saint-Sauveur
45048 Sint-Denijs-Boekel	51006 Aubechies	51054 Stambruges
45049 Sint-Kornelis-Horebeke	51007 Basècles	51055 Thumaide
45050 Sint-Maria-Horebeke	51008 Beloeil	51056 Tongre-Notre-Dame
45051 Sint-Maria-Latem	51009 Bernissart	51057 Tongre-Saint-Martin
45052 Sint-Maria-Lierde	51010 Blicquy	51058 Tourpes
45053 Sint-Martens-Lierde	51011 Bouvignies	51059 Ville-Pommeroeul
45054 Volkegem	51012 Brugelette	51060 Villers-Notre-Dame
45055 Wannegem-Lede	51013 Buissenal	51061 Villers-Saint-Amand
45056 Welden	51014 Chièvres	51062 Wadelincourt
45057 Wortegem	51015 Cordes	51063 Wodecq
45058 Zegelsem	51016 Dergneau	51064 Oeudeghien
45059 Zingem	51017 Ellezelles (Elzele)	52001 Acoz
45060 Zulzeke	51018 Ellignies-Sainte-Anne	52002 Aiseau
46001 Bazel	51019 Everbeek	52003 Arquennes
46002 Belsele	51020 Flobecq (Vloesberg)	52004 Bellecourt
46003 Beveren	51021 Forest	52005 Boignée
46004 Daknam	51022 Fouleng	52006 Bois-d'Haine
46005 Doel	51023 Frasnes-lez-Buissenal	52007 Bouffioulx
	51024 Gages	52008 Brye
	51025 Ghislenghien (Gellingen)	52009 Buzet
		52010 Chapelle-lez-Herlaimont

52011 Charleroi	52060 Roselies	53035 Harveng
52012 Châtelet	52061 Roux	53036 Hautrage
52013 Châtelineau	52062 Saint-Amand	53037 Havay
52014 Couillet	52063 Seneffe	53038 Havré
52015 Courcelles	52064 Souvret	53039 Hensies
52016 Dampremy	52065 Thiméon	53040 Herchies
52017 Familleureux	52066 Trazegnies	53041 Hornu
52018 Farciennes	52067 Viesville	53042 Hyon
52019 Fayt-lez-Manage	52068 Villers-Perwin	53043 Jemappes
52020 Feluy	52069 Villers-Poterie	53044 Jurbise (Jurbeke)
52021 Fleurus	52070 Wagnelée	53045 La Bouverie
52022 Fontaine-l'Evêque	52071 Wanfercée-Baulet	53046 Lens
52023 Forchies-la-Marche	52072 Wangenies	53047 Lombise
52024 Frasnes-lez-Gosselies	52073 Wayaux	53048 Maisières
52025 Gerpinnes	53001 Angre	53049 Marchipont
52026 Gilly	53002 Angreau	53050 Masnuy-Saint-Jean
52027 Godarville	53003 Asquillies	53051 Masnuy-Saint-Pierre
52028 Gosselies	53004 Athis	53052 Mesvin
52029 Gougnies	53005 Audregnies	53053 Mons (Bergen)
52030 Goutroux	53006 Aulnois	53054 Montignies-lez-Lens
52031 Gouy-lez-Piéton	53007 Autreppe	53055 Montignies-sur-Roc
52032 Heppignies	53008 Baisieux	53056 Montroeuil-sur-Haine
52033 Joncret	53009 Baudour	53057 Neufmaison
52034 Jumet	53010 Bauffe	53058 Neufvilles
52035 La Hestre	53011 Blaregnies	53059 Nimy
52036 Lambusart	53012 Blaugies	53060 Noirchain
52037 Landelies	53013 Bougnies	53061 Nouvelles
52038 Leernes	53014 Boussu	53062 Obourg
52039 Liberchies	53015 Cambron-Casteau	53063 Onnezies
52040 Lodelinsart	53016 Cambron-Saint-Vincent	53064 Pâturages
52041 Loverval	53017 Chaussée-Notre-Dame- Louvignies	53065 Quaregnon
52042 Luttre	53018 Cipluy	53066 Quévy-le-Grand
52043 Manage	53019 Cuesmes	53067 Quévy-le-Petit
52044 Marchienne-au-Pont	53020 Dour	53068 Quiévrain
52045 Marcinelle	53021 Elouges	53069 Roisin
52046 Mellet	53022 Erbaut	53070 Saint-Ghislain
52047 Monceau-sur-Sambre	53023 Erbisoeul	53071 Saint-Symphorien
52048 Montignies-le-Tilleul	53024 Erquennes	53072 Sars-la-Bruyère
52049 Montignies-sur-Sambre	53025 Eugies	53073 Sirault
52050 Mont-sur-Marchienne	53026 Fayt-le-Franc	53074 Spiennes
52051 Obaix	53027 Flénu	53075 Tertre
52052 Petit-Roeulx-lez-Nivelles	53028 Frameries	53076 Thulin
52053 Piéton	53029 Genly	53077 Villerot
52054 Pironchamps	53030 Ghlin	53078 Warquignies
52055 Pont-à-Celles	53031 Givry	53079 Wasmes
52056 Pont-de-Loup	53032 Goegnies-Chaussée	53080 Wasmuel
52057 Presles	53033 Hainin	53081 Wihéries
52058 Ransart	53034 Harmignies	54001 Deux-Acren (Twee- Akren)
52059 Rèves		

54002 Bassilly (Zullik)	54047 Thieusies	55043 Leval-Trahegnies
54003 Bever (Biévène)	54048 Thoricourt	55044 Lobbes
54004 Bois-de-Lessines (Lessenbos)	54049 Trivières	55045 Lompret
54005 Boussoit	54050 Vellereille-le-Sec	55046 Macon
54006 Braine-le-Comte ('s- Gravenbrakel)	54051 Villers-Saint-Ghislain	55047 Macquenoise
54007 Bray	54052 Ville-sur-Haine	55048 Marbaix
54008 Casteau	54053 Wannebecq	55049 Merbes-le-Château
54009 Ecaussinnes-d'Enghien	55001 Anderlues	55050 Merbes-Sainte-Marie
54010 Ecaussinnes-Lalaing	55002 Baileux	55051 Momignies
54011 Enghien (Edingen)	55003 Bailièvre	55052 Monceau-Imbrechies
54012 Estinnes-au-Val	55004 Barbençon	55053 Montbliart
54013 Ghoy	55005 Beaumont	55054 Montignies-Saint- Christophe
54014 Gottignies	55006 Beauwelz	55055 Mont-Sainte-Aldegonde
54015 Graty	55007 Bersillies-l'Abbaye	55056 Mont-Sainte-Geneviève
54016 Haine-Saint-Paul	55008 Bienne-lez-Happart	55057 Morlanwelz-Mariemont
54017 Hennuyères	55009 Biercée	55058 Nalines
54018 Henripont	55010 Biesme-sous-Thuin	55059 Peissant
54019 Horrues	55011 Binche	55060 Ragnies
54020 Houdeng-Aimeries	55012 Bourlers	55061 Rance
54021 Houdeng-Goegnies	55013 Boussu-lez-Walcourt	55062 Renlies
54022 Hoves (Hove)	55014 Buvrines	55063 Ressaix
54023 La Louvière	55015 Carnières	55064 Rièzes
54024 Lessines (Lessen)	55016 Chimay	55065 Robechies
54025 Marche-lez-Ecaussinnes	55017 Cour-sur-Heure	55066 Rouveroy
54026 Marcq (Mark)	55018 Croix-lez-Rouveroy	55067 Saint-Remy
54027 Maurage	55019 Donstiennes	55068 Salles
54028 Mignault	55020 Epinois	55069 Sars-la-Buissière
54029 Naast	55021 Erpion	55070 Sautin
54031 Ogy	55022 Erquelines	55071 Seloignes
54032 Ollignies (Woelingen)	55023 Estinnes-au-Mont	55072 Sivry
54033 Papignies (Papegem)	55024 Fauroeulx	55073 Solre-Saint-Géry
54034 Péronnes	55025 Fontaine-Valmont	55074 Solre-sur-Sambre
54035 Petit-Enghien (Lettelingen)	55026 Forge-Philippe	55075 Strée
54036 Petit-Roeulx-lez-Braine	55027 Forges	55076 Thirimont
54037 Le Roeulx	55028 Fourbechies	55077 Thuillies
54038 Ronquières	55029 Froidchapelle	55078 Thuin
54039 Saint-Denis	55030 Gozée	55079 Vaulx
54040 Saint-Vaast	55031 Grand-Reng	55080 Vellereille-lez-Brayeux
54041 Silly (Opzullik)	55032 Grandrieu	55081 Vergnies
54042 Sint-Pieters-Kapelle (Saint-Pierre-Cappelle)	55033 Haine-Saint-Pierre	55082 Villers-la-Tour
54043 Soignies (Zinnik)	55034 Ham-sur-Heure	55083 Virelles
54044 Steenkerque (Steenkerke)	55035 Hantes-Wihéries	55084 Waudrez
54045 Strépy-Bracquegnies	55036 Haulchin	56001 Anseroeul
54046 Thieu	55037 Jamioulx	56002 Antoing
	55038 Labuissière	56003 Bailleul
	55039 Leers-et-Fosteau	56004 Barry
	55040 L'Escaillière	56005 Baugnies
	55041 Leugnies	56006 Beclers
	55042 Leval-Chaudeville	

56007 Blandain	56056 Mourcourt	61015 Couthuin
56008 Blaton	56057 Néchin	61016 Ehein
56009 Bléharies	56058 Obigies	61017 Ellemelle
56010 Bon-Secours	56059 Orcq	61018 Ernonheid
56011 Braffe	56060 Pecq	61019 Ferrières
56012 Brasmenil	56061 Péronnes	61020 Filot
56013 Bruyelle	56062 Péruwelz	61021 Fize-Fontaine
56014 Bury	56063 Pipaix	61022 Flône
56015 Callenelle	56064 Popuelles	61023 Fraiture
56016 Calonne	56065 Pottes	61024 Hamoir
56017 Celles	56066 Quartes	61025 Hannêche
56018 Chapelle-à-Oie	56067 Ramegnies-Chin	61026 Harzé
56019 Chapelle-à-Wattines	56068 Rongy	61027 Hermalle-sous-Huy
56020 Chercq	56069 Roucourt	61028 Héron
56021 Ere	56070 Rumes	61029 Hody
56022 Escanaffles	56071 Rumillies	61030 Huccorgne
56023 Esplechin	56072 Saint-Léger	61031 Huy (Hoei)
56024 Esquelmes	56073 Saint-Maur	61032 Jehay-Bodegnée
56025 Estaimbourg	56074 Taintignies	61033 Lamontzée
56026 Estaimpuis	56075 Templeuve	61034 Landenne
56027 Evregnies	56076 Thieulain	61035 Lavoir
56028 Fontenoy	56077 Thimougies	61036 Les Avins
56029 Froidmont	56078 Tournai (Doornik)	61037 Les Waleffes
56030 Froyennes	56079 Vaulx	61039 Lorcé
56031 Gallaix	56080 Velaines	61040 Marchin
56032 Gaurain-Ramecroix	56081 Vezon	61041 Marneffe
56033 Grandmetz	56082 Warchin	61042 Modave
56034 Guignies	56083 Warcoing	61043 Moha
56035 Havinnes	56084 Wasmes-Audeméz- Briffoeil	61044 Nandrin
56036 Hérinnes	56085 Wattripont	61045 Neuville-en-Condroz
56037 Hertain	56086 Wez-Velvain	61047 Ocquier
56038 Hollain	56087 Wiers	61048 Ombret-Rawsa
56039 Howardries	56088 Willaupuis	61049 Oteppe
56040 Jollain-Merlin	56089 Willemeau	61050 Ouffet
56041 Kain	61001 Abée	61051 Outrelouxhe
56042 La Glanerie	61002 Aineffe	61052 Pailhe
56043 Lamain	61003 Amay	61053 Poulseur
56044 Laplaigne	61004 Ampsin	61054 Ramelot
56045 Leers-Nord	61005 Antheit	61055 Saint-Séverin
56046 Lesdain	61006 Bas-Oha	61056 Seilles
56047 Leuze	61007 Ben-Ahin	61057 Seny
56048 Ligne	61008 Bois-et-Borsu	61058 Seraing-le-Château
56049 Marquain	61009 Borlez	61059 Soheit-Tinlot
56050 Maubray	61010 Burdinne	61060 Strée
56051 Maulde	61011 Chapon-Seraing	61061 Tavier
56052 Melles	61012 Clavier	61062 Terwagne
56053 Molenbaix	61013 Clermont-sous-Huy	61063 Tihange
56054 Montroeuil-au-Bois	61014 Comblain-Fairon	61064 Vaux-et-Borset
56055 Mont-Saint-Aubert		61065 Verlaine

61066 Vierset-Barse	62035 Flémalle-Haute	62083 Richelle
61067 Vieuxville	62036 Fléron	62084 Rocourt
61068 Vieux-Waleffe	62037 Fozz	62085 Roloux
61069 Villers-aux-Tours	62038 Forêt	62086 Romsée
61070 Villers-le-Bouillet	62039 Fraipont	62087 Rotheux-Rimière
61071 Villers-le-Temple	62040 Glain	62088 Rouvreur
61072 Vinalmont	62041 Gleixhe	62089 Saint-André
61074 Vyle-et-Tharoul	62042 Glons (Glaaien)	62090 Saint-Nicolas
61075 Wanze	62043 Gomzé-Andoument	62091 Saint-Remy
61076 Waret-l'Evêque	62044 Grâce-Berleur	62092 Saive
61077 Warnant-Dreye	62045 Grivegnée	62093 Seraing
61078 Warzée	62046 Haccourt	62094 's Gravenvoeren (Fouron-le-Comte)
61079 Werbomont	62047 Hermalle-sous- Argenteau	62095 Slins
61080 Xhoris	62048 Hermée	62096 Sougné-Remouchamps
61081 Yernée-Fraigneux	62049 Herstal	62097 Soumagne
62001 Alleur	62050 Heure-le-Romain	62098 Sprimont
62002 Angleur	62051 Hognoul	62100 Tilff
62003 Ans	62052 Hologne-aux-Pierres	62101 Tilleur
62004 Anthisnes	62053 Horion-Hozémont	62102 Trembleur
62005 Argenteau	62054 Housse	62103 Vaux-sous-Chèvremont
62006 Awans	62055 Houtain-Saint-Siméon	62104 Velroux
62007 Awirs	62056 Jemeppe	62105 Villers-l'Evêque
62008 Ayeneux	62057 Jupille-sur-Meuse	62106 Villers-Saint-Siméon
62009 Aywaille	62058 Juprelle	62107 Visé (Wezet)
62010 Barchon	62059 Lantin	62108 Vivegnis
62011 Beaufays	62060 Liège (Luik)	62109 Voroux-Goreux
62012 Bellaire	62061 Liers	62110 Voroux-lez-Liers
62013 Berneau	62062 Lixhe (Lizee)	62111 Vottem
62014 Beyne-Heusay	62063 Loncin	62112 Wandre
62015 Bierset	62064 Louveigné	62113 Warsage (Weerst)
62016 Boirs	62065 Magnée	62114 Wihogne (Nudorp)
62017 Bombaye (Bolbeek)	62066 Melen	62115 Xhendremael
62018 Bonnelles	62067 Micheroux	63001 Amel (Amblève)
62019 Bressoux	62068 Milmort	63002 Andrimont
62020 Cerexhe-Heuseux	62069 Moelingen (Mouland)	63003 Aubel
62021 Chaudfontaine	62070 Mons-lez-Liège	63004 Baelen
62022 Chênée	62071 Montegnée	63005 Basse-Bodeux
62023 Cheratte	62072 Mortier	63006 Battice
62024 Chokier	62073 Mortroux	63007 Belleaux-Ligneuville
62025 Comblain-au-Pont	62074 Nessonvaux	63008 Bevercé
62026 Dalhem	62075 Othée (Elch)	63009 Bilstain
62027 Dolembreux	62076 Ougrée	63010 Bolland
62028 Embourg	62077 Oupeye	63011 Bra
62029 Engis	62078 Paifve	63012 Büllingen (Bullange)
62030 Esneux	62079 Plainevaux	63013 Bütgenbach (Butgenbach)
62031 Evegnée-Tignée	62080 Queue-du-Bois	63014 Chaineux
62032 Feneur	62081 Ivoz-Ramet	63015 Charneux
62033 Fexhe-Slins	62082 Retinne	
62034 Flémalle-Grande		

63016 Chevron	63064 Remersdaal	64021 Crisnée
63017 Clermont	63065 Reuland	64022 Darion
63018 Cornesse	63066 Robertville	64023 Donceel
63019 Crombach	63067 Rocherath	64024 Eliksem
63020 Dison	63068 Sankt-Vith (Saint-Vith)	64025 Fallais
63021 Elsenborn	63069 Sart	64026 Fexhe-le-Haut-Clocher
63022 Ensival	63070 Schoenberg	64027 Fize-le-Marsal
63023 Eupen	63071 Sint-Martens-Voeren	64028 Freloux
63024 Eynatten	(Fouron-Saint-Martin)	64029 Fumal
63025 Faymonville	63072 Sint-Pieters-Voeren	64030 Geer
63026 Fosse	(Fouron-Saint-Pierre)	64031 Grand-Axhe
63027 Francorchamps	63073 Sippenaeken	64032 Grand-Hallet
63028 Gemmenich	63074 Soiron	64033 Grandville
63029 Goé (Gulke)	63075 Spa	64034 Haneffe
63030 Grand-Rechain	63076 Stavelot	64035 Hannut (Hannuit)
63031 Hauset	63077 Stembert	64036 Hodeige
63032 Henri-Chapelle (Hendrik-Kapelle)	63078 Stoumont	64037 Hollogne-sur-Geer
63033 Heppenbach	63079 Teuven	64038 Jeneffe
63034 Hergenrath	63080 Theux	64039 Kemexhe
63035 Herve	63081 Thimister	64040 Laar
63036 Heusy	63082 Thommen	64041 Lamine
63037 Hombourg (Homburg)	63083 Verviers	64042 Landen
63038 Jalhay	63084 Waimes (Weismes)	64043 Lantremange
63039 Julémont	63085 Walhorn	64044 Latinne
63040 Kettenis	63086 Wanne	64045 Lens-Saint-Remy
63041 Kelmis (La Calamine)	63087 Wegnez	64046 Lens-Saint-Servais
63042 La Gleize	63088 Welkenraedt	64047 Lens-sur-Geer
63043 Lambermont	63089 Xhendelesse	64048 Ligny
63044 La Reid	64001 Abolens	64049 Limont
63045 Lierneux	64002 Acosse	64050 Lincet (Lijsem)
63046 Limbourg (Limburg)	64003 Ambresin	64051 Meeffe
63047 Lommersweiler	64004 Attenhoven	64052 Merdorp
63048 Lontzen	64005 Avennes	64053 Momalle
63049 Malmédy	64006 Avernas-le-Bauduin	64054 Moxhe
63050 Manderfeld	64007 Avin	64055 Neerhespen
63051 Membach	64008 Bergilers	64056 Neerlanden
63052 Meyerode	64009 Berloz	64057 Neerwinden
63053 Montzen	64010 Bertrée	64058 Noville
63054 Moresnet	64011 Bettincourt	64059 Odeur
63055 Neufchâteau	(Bettenhoven)	64060 Oleye (Liek)
63056 Neu-Moresnet	64012 Bléhen	64061 Omal
63057 Olne	64013 Bleret	64062 Oreye (Oerle)
63058 Pepinster	64014 Boëlhe	64063 Overhespen
63059 Petit-Rechain	64015 Bovenistier	64064 Overwinden
63060 Polleur	64016 Braives	64065 Pellaines (Pellen)
63061 Raeren	64017 Celles	64066 Petit-Hallet
63062 Rahier	64018 Ciplet	64067 Poucet
63063 Recht	64019 Cras-Avernas	64068 Pousset
	64020 Crehen	64069 Racour (Raatshoven)

64070 Remicourt	71027 Jeuk (Goyer)	72006 Elen
64071 Rosoux-Crenwick (Roost-Krenwik)	71028 Kerkom-bij-Sint-Truiden	72007 Eksel
64072 Rumsdorp	71029 Kermt	72008 Ellikom
64073 Saint-Georges-sur- Meuse	71030 Koersel	72009 Gerdingen
64074 Thisnes	71031 Kortijs	72010 Grote-Brogel
64075 Thys	71032 Kozen	72011 Gruitrode
64076 Tourinne	71033 Kuringen	72012 Hamont
64077 Trognée (Truielingen)	71034 Kwaadmechelen	72013 Hechtel
64078 Viemme	71035 Leopoldsburg (Bourg- Léopold)	72014 Helchteren
64079 Ville-en-Hesbaye	71036 Linkhout	72015 Houthalen
64080 Villers-le-Peuplier	71037 Loksbergen	72016 Kaulille
64081 Waasmont (Wamont)	71038 Lummen	72017 Kessenich
64082 Walsbets	71039 Meldert	72018 Kinrooi
64083 Walshoutem (Houtain- l'Evêque)	71040 Mielen-boven-Aalst	72019 Kleine-Brogel
64084 Wange	71041 Montenaken	72020 Lommel
64085 Wansin	71042 Muizen	72021 Maaseik
64086 Wareme (Borgworm)	71043 Neerglabbeek	72022 Meeuwen
64087 Wasseiges	71044 Niel-bij-As	72023 Molenbeersel
64088 Wezeren	71045 Niel-bij-Sint-Truiden	72024 Neeroeteren
71001 Aalst	71046 Nieuwerkerken	72025 Neerpelt
71002 As	71047 Oostham	72026 Ophoven
71003 Berbroek	71048 Opglabbeek	72027 Opitter
71004 Beringen	71049 Ordningen	72028 Opoeteren
71005 Beverlo	71050 Paal	72029 Overpelt
71006 Binderveld	71051 Runkelen	72030 Peer
71007 Boekhout	71052 Schulen	72031 Reppel
71008 Borlo	71053 Sint-Lambrechts-Herk	72032 Rotem
71009 Brustem	71054 Sint-Truiden (Saint- Trond)	72033 Sint-Huibrechts-Lille
71010 Buvingen	71055 Spalbeek	72034 Tongerlo
71011 Corswarem	71056 Stevoort	72035 Wijchmaal
71012 Diepenbeek	71057 Stokrooie	72036 Wijshagen
71013 Donk	71058 Tessengerlo	73001 Alken
71014 Duras	71059 Velm	73002 Bassenge (Bitsingen)
71015 Engelmanshoven	71060 Vorsen (Fresin)	73003 Batsheers
71016 Gelinden	71061 Wijer	73004 Berg
71017 Genk	71062 Wilderen	73005 Berlingen
71018 Gingelom	71063 Wimmertingen	73006 Beverst
71019 Gorseme	71064 Zelem	73007 Bilzen
71020 Groot-Gelmen	71065 Zeperen	73008 Bommershoven
71021 Halen	71066 Zolder	73009 Boorseme
71022 Halmaal	71067 Zonhoven	73010 Borgloon (Looz)
71023 Hasselt	71068 Zutendaal	73011 Broekom
71024 Heppen	72001 Achel	73012 Diets-Heur (Heur-le- Tiexhe)
71025 Herk-de-Stad (Herck-la- Ville)	72002 Beek	73013 Eben-Emael
71026 Heusden	72003 Bocholt	73014 Eigenbilzen
	72004 Bree	73015 Eisden
	72005 Dilsen	73016 Gellik
		73017 Genoelselderen

73018 Gors-Opleeuw	73066 Piringen	81011 Heinsch
73019 Gotem	73067 Rekem	81012 Hondelange
73020 Groot-Loon	73068 Riemst	81013 Martelange
73021 Grote-Spouwen	73069 Rijkel	81014 Meix-le-Tige
73022 Guigoven	73070 Rijkhoven	81015 Messancy
73023 Gutschoven	73071 Riksingen	81016 Nobressart
73024 Heers	73072 Roclange-sur-Geer	81017 Nothomb
73025 Hees	(Rukkelingen-aan-de-Jeker)	81018 Rachecourt
73026 Heks	73073 Romershoven	81019 Selage
73027 Hendrieken	73074 Rosmeer	81020 Thiaumont
73028 Henis	73075 Rukkelingen-Loon	81021 Toernich
73029 Herderen	(Roclange-Looz)	81022 Tontelange
73030 Herstappe	73076 Rutten (Russon)	81023 Wolkrange
73031 Herten	73077 Schalkhoven	82001 Amberloup
73032 Hoelbeek	73078 's Herenelderren	82002 Arbrefontaine
73033 Hoepertingen	73079 Sint-Huibrechts-Hern	82003 Bastogne (Bastenaken)
73034 Hoeselt	73080 Sluizen (Sluse)	82004 Beho
73035 Horpmaal	73081 Stokkem	82005 Bertogne
73036 Jesseren	73082 Tongeren (Tongres)	82006 Bihain
73037 Kanne	73083 Uikhoven	82007 Bovigny
73038 Kerniel	73084 Ulbeek	82008 Cherain
73039 Klein-Gelmen	73085 Val-Meer	82009 Fauvillers
73040 Kleine-Spouwen	73086 Vechmaal	82010 Flamierge
73041 Koninksem	73087 Veldwezelt	82011 Grand-Halleux
73042 Kortessem	73088 Veulen (Fologne)	82012 Hollange
73043 Kuttehoven	73089 Vliermaal	82013 Hompré
73044 Lanaken	73090 Vliermaalroot	82014 Houffalize
73045 Lanaye (Ternaaien)	73091 Vlijtingen	82015 Limerlé
73046 Lanklaar	73092 Voort	82016 Longchamps
73047 Lauw (Lowaige)	73093 Vreren	82017 Longvilly
73048 Leut	73094 Vroenhoven	82018 Mabompré
73049 Mal	73095 Vucht	82019 Mont
73050 Martenslinde	73096 Waltwilder	82020 Montleban
73051 Mechelen-aan-de-Maas	73097 Wellen	82021 Morhet
73052 Mechelen-Bovelingen	73098 Werm	82022 Nadrin
(Marlinne)	73099 Widooie	82023 Nives
73053 Meeswijk	73100 Wintershoven	82024 Noville
73054 Membruggen	73101 Wonck	82025 Petit-Thier
73055 Mettekoven	73102 Zichen-Zussen-Bolder	82026 Sibret
73056 Millen	81001 Arlon (Aarlen)	82027 Tailles
73057 Mopertingen	81002 Athus	82028 Tavigny
73058 Munsterbilzen	81003 Attert	82029 Tillet
73059 Neerharen	81004 Aubange	82030 Tintange
73060 Neerrepn	81005 Autelbas	82031 Vaux-lez-Rosières
73061 Nerem	81006 Bonnert	82032 Vielsalm
73062 Opgrimbie	81007 Guirsch	82033 Villers-la-Bonne-Eau
73063 Opheers	81008 Habergy	82034 Wardin
73064 Otrange (Wouteringen)	81009 Hachy	82035 Wibrin
73065 Overrepn	81010 Halanzu	83001 Amonimes

83002 Aye	83051 Vaux-Chavanne	84046 Ochamps
83003 Bande	83052 Villers-Sainte-Gertrude	84047 Offagne
83004 Barvaux	83053 Waha	84048 Opont
83005 Beausaint	83054 Weris	84049 Orgeo
83006 Beffe	84001 Anlier	84050 Paliseul
83007 Bende	84002 Anloy	84051 Porcheresse
83008 Bomal	84003 Arville	84052 Poupehan
83009 Borlon	84004 Assenois	84053 Pussemange
83010 Champlon	84005 Auby-sur-Semois	84054 Recogne
83011 Dochamps	84006 Awenne	84055 Redu
83012 Durbuy	84007 Bagimont	84056 Remagne
83013 Erezée	84008 Bellevaux	84057 Rochehaut
83014 Erneuville	84009 Bertrix	84058 Sainte-Marie-Chevigny
83015 Forrières	84010 Bouillon	84059 Saint-Hubert
83016 Grandhan	84011 Bras	84060 Saint-Médard
83017 Grandmènil	84012 Carlsbourg	84061 Saint-Pierre
83018 Grune	84013 Chanly	84062 Sensenruth
83019 Grupont	84014 Corbion	84063 Smuid
83020 Halleux	84015 Cugnon	84064 Sohier
83021 Hampteau	84016 Daverdisse	84065 Straimont
83022 Hargimont	84017 Dohan	84066 Sugny
83023 Harre	84018 Ebly	84067 Suxy
83024 Harsin	84019 Fays-les-Veneurs	84068 Tellin
83025 Heyd	84020 Framont	84069 Tournay
83026 Hives	84021 Freux	84070 Transinne
83027 Hodister	84022 Gembes	84071 Ucimont
83028 Hotton	84023 Grandvoir	84072 Vesqueville
83029 Humain	84024 Grapfontaine	84073 Villance
83030 Izier	84025 Halma	84074 Vivy
83031 La Roche-en-Ardenne	84026 Hamipré	84075 Wellin
83032 Lesterny	84027 Hatrival	84076 Witry
83033 Malempré	84028 Haut-Fays	85001 Bellefontaine
83034 Marche-en-Famenne	84029 Herbeumont	85002 Bleid
83035 Marcourt	84030 Jehonville	85003 Buzenol
83036 Marenne	84031 Juseret	85004 Chantemelle
83037 Masbourg	84032 Lavacherie	85005 Chassepierre
83038 Mormont	84033 Léglise	85006 Châtillon
83039 My	84034 Les Hayons	85007 Chiny
83040 Nassogne	84035 Libin	85008 Dampicourt
83041 Odeigne	84036 Libramont	85009 Etalle
83042 On	84037 Lomppez	85010 Ethe
83043 Ortho	84038 Longlier	85011 Florenville
83044 Rendeux	84039 Maissin	85012 Fontenoille
83045 Roy	84040 Mellier	85013 Gérouville
83046 Samrée	84041 Mirwart	85014 Habay-la-Neuve
83047 Septon	84042 Moircy	85015 Habay-la-Vieille
83048 Soy	84043 Neufchâteau	85016 Harnoncourt
83049 Tenneville	84044 Noirefontaine	85017 Houdemont
83050 Tohogne	84045 Nollevaux	85018 Izel

85019 Jamoigne	91023 Braibant	91072 Houyet
85020 Lacuisine	91024 Buissonville	91073 Hulsonniaux
85021 Lamorteau	91025 Bure	91074 Javingue
85022 Latour	91026 Celles	91075 Jemelle
85023 Les Bulles	91027 Chairière	91076 Jeneffe
85024 Meix-devant-Virton	91028 Chevetogne	91077 Laforêt
85025 Muno	91029 Ciergnon	91078 Lavaux-Sainte-Anne
85026 Musson	91030 Ciney	91079 Leignon
85027 Mussy-la-Ville	91031 Conneux	91080 Lessive
85028 Robelmont	91032 Cornimont	91081 Lisogne
85029 Rossignol	91033 Custinne	91082 Louette-Saint-Denis
85030 Ruelle	91034 Dinant	91083 Louette-Saint-Pierre
85031 Rulles	91035 Dion	91084 Maffe
85032 Sainte-Cécile	91036 Dorinne	91085 Malvoisin
85033 Sainte-Marie	91037 Dréhance	91086 Martouzin-Neuville
85034 Saint-Léger	91038 Durnal	91087 Méan
85035 Saint-Mard	91039 Emptinne	91088 Membre
85036 Saint-Vincent	91040 Eprave	91089 Mesnil-Eglise
85037 Sommethonne	91041 Evrehailles	91090 Mesnil-Saint-Blaise
85038 Termes	91042 Falaën	91091 Miécret
85039 Tintigny	91043 Falmagne	91092 Mohiville
85040 Torgny	91044 Falmignoul	91093 Monceau-en-Ardenne
85041 Vance	91045 Felenne	91094 Mont
85042 Villers-devant-Orval	91046 Feschaux	91095 Mont-Gauthier
85043 Villers-la-Loue	91047 Finnevaux	91096 Mouzaive
85044 Villers-sur-Semois	91048 Flostoy	91097 Nafraiture
85045 Virton	91049 Focant	91098 Naomé
91001 Achêne	91050 Foy-Notre-Dame	91099 Natoye
91002 Achet	91051 Froidfontaine	91100 Nettinne
91003 Alle	91052 Fronville	91101 Noisseux
91004 Ambly	91053 Furfooz	91102 Oizy
91005 Anhée	91054 Gedinne	91103 Onhayé
91006 Annevoie-Rouillon	91055 Gerin	91104 Orchimont
91007 Anseremme	91056 Godinne	91105 Patignies
91008 Ave-et-Auffe	91057 Graide	91106 Pessoux
91009 Baillamont	91058 Gros-Fays	91107 Petit-Fays
91010 Baillonville	91059 Hamois	91108 Pondrôme
91011 Baronville	91060 Han-sur-Lesse	91109 Porcheresse
91012 Barvaux-Condroz	91061 Hastière-Lavaux	91110 Purnode
91013 Beauraing	91062 Hastière-par-delà	91111 Resteigne
91014 Bellefontaine	91063 Haut-le-Wastia	91112 Rienne
91015 Bièvre	91064 Havelange	91113 Rivière
91016 Bioul	91065 Heer	91114 Rochefort
91017 Blaimont	91066 Heure	91115 Sart-Custinne
91018 Bohan	91067 Hogue	91116 Schaltin
91019 Bonsin	91068 Honnay	91117 Scy
91020 Bourseigne-Neuve	91069 Houdremont	91118 Serinchamps
91021 Bourseigne-Vieille	91070 Hour	91119 Sinsin
91022 Bouvignes-sur-Meuse	91071 Houx	91120 Somme-Leuze

91121 Sommière	92029 Coutisse	92078 Loyers
91122 Sorinnes	92030 Crupet	92079 Lustin
91123 Sovet	92031 Daussoulx	92080 Maillen
91124 Spontin	92032 Dave	92081 Maizeret
91125 Thynes	92033 Denée	92082 Malonne
91126 Vencimont	92034 Dhuy	92083 Marche-les-Dames
91127 Verlée	92035 Eghezée	92084 Marchovelette
91128 Villers-sur-Lesse	92036 Emines	92085 Mazy
91129 Vonêche	92037 Ermeton-sur-Biert	92086 Mehaigne
91130 Vresse	92038 Ernage	92087 Mettet
91131 Waillet	92039 Erpent	92088 Meux
91132 Wancennes	92040 Evelette	92089 Moignelée
91133 Wanlin	92041 Falisolle	92090 Mornimont
91134 Warnant	92042 Faulx-les-Tombes	92091 Moustier
91135 Waulsort	92043 Flawinne	92092 Mozet
91136 Wavreille	92044 Florée	92093 Namèche
91137 Weillen	92045 Floreffé	92094 Namur (Namen)
91138 Wiesme	92046 Floriffoux	92095 Naninne
91139 Willerzie	92047 Forville	92096 Noville-les-Bois
91140 Winenne	92048 Fosses-la-Ville	92097 Ohey
91141 Yvoir	92049 Franc-Waret	92098 Onoz
92001 Aische-en-Refail	92050 Franière	92099 Perwez
92002 Aisemont	92051 Furnaux	92100 Pontillas
92003 Andenne	92052 Gelbressée	92101 Profondeville
92004 Arbre	92053 Gembloux	92102 Rhisnes
92005 Arsimont	92054 Gesves	92103 Saint-Denis
92006 Assesse	92055 Goesnes	92104 Saint-Gérard
92007 Avelais	92056 Grand-Leez	92105 Saint-Germain
92008 Balâtre	92057 Grand-Manil	92106 Saint-Marc
92009 Beez	92058 Graux	92107 Saint-Martin
92010 Belgrade	92059 Haillot	92108 Saint-Servais
92011 Beuzet	92060 Haltinne	92109 Sart-Bernard
92012 Bierwart	92061 Ham-sur-Sambre	92110 Sart-Eustache
92013 Biesme	92062 Hanret	92111 Sart-Saint-Laurent
92014 Bois-de-Villers	92063 Hemptinne	92112 Sauvenière
92015 Bolinne	92064 Hingeon	92113 Sclayn
92016 Boneffe	92065 Isnes	92114 Sombreffe
92017 Boninne	92066 Jallet	92115 Sorée
92018 Bonneville	92067 Jambes	92116 Sorinne-la-Longue
92019 Bossière	92068 Jemeppe	92117 Sosoye
92020 Bothey	92069 Keumiée	92118 Soye
92021 Bouge	92070 Le Roux	92119 Spy
92022 Bovesse	92071 Lesve	92120 Suarlée
92023 Branchon	92072 Leuze	92121 Tamines
92024 Champion	92073 Liernu	92122 Tavier
92025 Cognelée	92074 Ligny	92123 Temploux
92026 Corroy-le-Château	92075 Lives-sur-Meuse	92124 Thon
92027 Cortil-Wodon	92076 Longchamps	92125 Tillier
92028 Courrière	92077 Lonzée	92126 Tongrinne

92127 Upigny	93040 Matagne-la-Grande	93089 Yves-Gomezée
92128 Vedrin	93041 Matagne-la-Petite	
92129 Velaine	93042 Mazée	99999 onbekend/inconnu
92130 Vezin	93043 Merlemont	
92131 Villers-lez-Heest	93044 Morialmé	
92132 Vitriival	93045 Morville	
92133 Waret-la-Chaussée	93046 Neuville	
92134 Warisoulx	93047 Nismes	
92135 Wépion	93048 Niverlée	
92136 Wierde	93049 Oignies-en-Thiérache	
93001 Agimont	93050 Olloy-sur-Viroin	
93002 Anthée	93051 Omezée	
93003 Aublain	93052 Oret	
93004 Berzée	93053 Pesche	
93005 Biesmerée	93054 Petigny	
93006 Boussu-en-Fagne	93055 Petite-Chapelle	
93007 Brûly	93056 Philippeville	
93008 Brûly-de-Pesche	93057 Presgaux	
93009 Castillon	93058 Pry	
93010 Cerfontaine	93059 Rognée	
93011 Chastrès	93060 Roly	
93012 Clermont	93061 Romedenne	
93013 Corenne	93062 Romerée	
93014 Couvin	93063 Rosée	
93015 Cul-des-Sarts	93064 Saint-Aubin	
93016 Dailly	93065 Samart	
93017 Daussois	93066 Sart-en-Fagne	
93018 Doische	93067 Sautour	
93019 Dourbes	93068 Senzeille	
93020 Fagnolle	93069 Serville	
93021 Flavion	93070 Silenrieux	
93022 Florennes	93071 Somzée	
93023 Fontenelle	93072 Soulme	
93024 Fraire	93073 Soumoy	
93025 Franchimont	93074 Stave	
93026 Frasnes	93075 Surice	
93027 Gimnée	93076 Tarcienne	
93028 Gochenée	93077 Thy-le-Bauduin	
93029 Gonrieux	93078 Thy-le-Château	
93030 Gourdinne	93079 Treignes	
93031 Hanzinelle	93080 Vaucelles	
93032 Hanzinne	93081 Vierves-sur-Viroin	
93033 Hemptinne	93082 Villers-Deux-Eglises	
93034 Hermeton-sur-Meuse	93083 Villers-en-Fagne	
93035 Jamagne	93084 Villers-le-Gambon	
93036 Jamiolle	93085 Vodecée	
93037 Laneffe	93086 Vodelée	
93038 Le Mesnil	93087 Vogenée	
93039 Mariembourg	93088 Walcourt	

Bijlage 2: Arrondissementen en provincies

1 Antwerpen

- 11 Antwerpen
- 12 Mechelen
- 13 Turnhout

2 Brabant

- 21 Brussel (incl. Halle-Vilvoorde)
- 22 Leuven
- 23 Nivelles

3 West-Vlaanderen

- 31 Brugge
- 32 Diksmuide
- 33 Ieper
- 34 Kortrijk
- 35 Oostende
- 36 Roeselare
- 37 Tielt
- 38 Veurne

4 Oost-Vlaanderen

- 41 Aalst
- 42 Dendermonde
- 43 Eeklo
- 44 Gent
- 45 Oudenaarde
- 46 Sint-Niklaas

5 Hainaut

- 51 Ath
- 52 Charleroi
- 53 Mons

54 Soignies

55 Thuin

56 Tournai

6 Liège

61 Huy

62 Liège

63 Verviers

64 Waremme

7 Limburg

71 Hasselt

72 Maaseik

73 Tongeren

8 Luxembourg

81 Arlon

82 Bastogne

83 Marche-en-Famenne

84 Neufchâteau

85 Virton

9 Namur

91 Dinant

92 Namur

93 Philippeville

99 Onbekend

99 Onbekend

Bijlage 3: Vijf grote agglomeraties

1 Agglomeratie Antwerpen:

11002 Antwerpen (Anvers)
11003 Berchem
11007 Borgerhout
11013 Deurne
11020 Hoboken
11030 Merksem
11009 Brasschaat
11012 Burcht
11014 Edegem
11015 Ekeren
11002 Lillo (nu Antwerpen)
11031 Mortsel
11042 Schoten
11053 Wilrijk

2 Agglomeratie Brussel:

21015 Brussel/Bruxelles
21002 Anderlecht
21004 Auderghem/Oudergem
21026 Etterbeek
21028 Forest/Vorst
21046 Elsene/Ixelles
21047 Jette
21052 Koekelberg
21066 Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-
Molenbeek
21085 Saint-Gilles/Sint-Gillis
21086 Saint-Josse-ten-Noode/Sint-Joost-
ten-Node
21087 Schaarbeek/Schaerbeek
21107 Uccle/Ukkel
21112 Watermaal-Bosvoorde/Watermael-
Boitsfort
21117 Sint-Lambrechts-Woluwe/Woluwe-
Saint-Lambert
21118 Sint-Pieters-Woluwe/Woluwe-Saint-
Pierre
21089 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-
Berchem
21027 Evere
21031 Ganshoren

3 Agglomeratie Gent:

44020 Gent (Gand)
44021 Gentbrugge
44031 Ledeborg

44061 Sint-Amandsberg
44037 Mariakerke
44074 Wondelgem

4 Agglomeratie Charleroi:

52011 Charleroi
52012 Châtelet
52013 Châtelineau
52014 Couillet
52016 Dampremy
52026 Gilly
52028 Gosselies
52034 Jumet
52040 Lodelinsart
52044 Marchienne-au-Pont
52045 Marcinelle
52047 Monceau-sur-Sambre
52050 Mont-sur-Marchienne
52054 Pironchamps
52056 Pont-de-Loup
52058 Ransart
52061 Roux

5 Agglomeratie Liège:

62060 Liège (Luik)
62002 Angleur
62019 Bressoux
62045 Grivegnée
62049 Herstal
62076 Ougrée
62003 Ans
62005 Argenteau
62022 Chênée
62023 Cheratte
62034 Flémalle-Grande
62035 Flémalle-Haute
62040 Glain
62044 Grâce-Berleur
62047 Hermalle-sous-Argenteau
62052 Hologne-aux-Pierres
62056 Jemeppe
62057 Jupille-sur-Meuse
62070 Mons-lez-Liège
62071 Montegnée
62084 Rocourt
62090 Saint-Nicolas
62093 Seraing

62101 Tilleur
62103 Vaux-sous-Chèvremont
62108 Vivegnis

62111 Vottem
62112 Wandre

Bijlage 4: Code van de Nationaliteiten en van de Landen

1 Belg door geboorte	45 Vaderlandloos (voorheen onbekend of vaderlandloos door geboorte)
2 Belg door huwelijk	47 Tsjechoslowakije
3 Belg door grote naturalisatie	48 Joegoslavië
4 Belg door gewone naturalisatie	49 Sowjet-Unie
6 Nederland	50 Andere Europese landen
7 Verenigd Koninkrijk (G.B.)	57 Marokko
8 Frankrijk	58 Algerije
9 Duitsland	59 Tunesië
10 Groot-Hertogdom-Luxemburg	60 Egypte
14 Italië	65 Congo (ex-Belgisch)
15 Zwitserland	66 Ruanda-Urundië
16 Oostenrijk	67 Zuid-Afrikaanse Unie
17 Spanje	68 Andere Afrikaanse landen
18 Portugal	69 Verenigde Staten (U.S.A.)
19 Griekenland	70 Canada
20 Turkije	74 Mexico
24 Ierland	75 Peru
25 Denemarken	76 Chili
26 Noorwegen	77 Brazilië
27 Zweden	78 Uruguay
28 Finland	79 Argentinië
29 Polen	80 Andere Amerikaanse landen
30 Bulgarije	86 Indonesië
31 Vaderlandloos (voorheen Spanje)	87 Pakistan
32 Vaderlandloos (voorheen Polen)	88 India
33 Vaderlandloos (voorheen Bulgarije)	89 Japan
34 Vaderlandloos (voorheen Hongarije)	90 China (Volksrepubliek en Formosa)
35 Vaderlandloos (voorheen Roemenië)	94 Andere Aziatische landen
36 Vaderlandloos (voorheen Tsjechoslowakije)	95 Australië
37 Vaderlandloos (voorheen Joegoslavië)	96 Nieuw-Zeeland
38 Vaderlandloos (voorheen Sowjet-Unie)	97 Andere landen uit Oceanië
39 Hongarije	99 Onbekend –geboren op zee –geboren in een vliegtuig
40 Roemenië	
41 Vaderlandloos (voorheen Estland)	
42 Vaderlandloos (voorheen Litauen)	
43 Vaderlandloos (voorheen Letland)	
44 Vaderlandloos (voorheen Andere)	

Bijlage 5: Beknopte code van de Bedrijvigheden (systematische rangschikking)

0 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij

01 Landbouw en veeteelt

- 011 Uitsluitend landbouw
- 012 Uitsluitend veeteelt
- 013 Landbouw en veeteelt
- 014 Tuinbouw

02 Activiteiten die in verband staan met de landbouw, de veeteelt en de tuinbouw

- 021 Dorsonderneming
- 022 Sproeionderneming
- 023 Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen
- 024 Onderneming voor het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, elders niet genoemd
- 025 Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines
- 026 Onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren met inbegrip van de centra voor kunstmatige bevruchting
- 027 Onderneming voor het bereiden van natuurlijke en kunstmatige mest, humus en teeltaarde

03 Bosbouw en bosontginning

- 031 Bosbouw
- 032 Bosontginning

04 Jacht, vangst en herbevolking in wild

- 041 Jacht, vangst en herbevolking in wild

05 Visserij

- 051 Onderneming voor zeevisserij
- 052 Onderneming voor zoetwatervisserij
- 053 Onderneming voor visteelt
- 054 Onderneming voor mossel- en oesterteelt

1 Bodemindustrie

11 Winning van steenkolen

- 111 Winning van steenkolen

12 Winning van metaalhoudende ertsen

- 121 Winning van ijzererts
- 122 Winning van andere metaalhoudende ertsen

13 Ruwe petroleum en natuurlijk gas

- 131 Ruwe petroleum en natuurlijk gas

14 Winning van bouwsteen, klei en zand

- 141 Winning van bouwsteen
- 142 Winning van zand en grint
- 143 Winning van klei
- 144 Winning van kalk- en cementsteen
- 145 Winning van leisteen en van daklei
- 146 Winning van kaolien, porseleinaarde en aarde voor gleiswerk, vuurvast zand

19 Winning van andere niet-metaalhoudende mineralen

- 191 Winning van zout (natriumchloride)
- 192 Winning van mineralen voor de scheikundige nijverheid en de fabricatie van meststoffen
- 193 Winning van zwaarspaat, kwartsiet en turf, kwarts
- 194 Winning van niet-metaalhoudende mineralen n.e.g.

2-3 Be- en verwerkende nijverheid

20 Voedingsnijverheid, met uitzondering van de fabricatie van dranken

- 200 Bereiding van dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- 201 Slachten van vee; fabricatie van bereide vleeswaren en vleeskonserven
- 202 Melknijverheid
- 203 Fabricatie van fruit- en groentekonserven
- 204 Fabricatie van viskonserven, en conserven van andere zeevisserijproducten
- 205 Bereiding van granen
- 206 Bakkerij en banketbakkerij
- 207 Suikerfabriek

- 208 Fabrikatie van cacao, chocolade en suikergoed
- 209 Diverse voedingsbedrijven
- 21 Fabrikatie van dranken
- 211 Distillatie, rektifikatie en mengen van geestrijke dranken
- 212 Wijnnijverheid en nijverheid der niet-gemoute alcoholische dranken
- 213 Brouwerij en mouterij
- 214 Nijverheid van gezondheidsdranken en spuitwater
- 22 Tabaknijverheid
- 221 Tabaknijverheid
- 23 Textielnijverheid
- 230 Fabrikatie van continudraden en kunst- en synthetische draden en vezels
- 231 Bereiding van textielstoffen
- 232 Spinnerij
- 233 Weverij
- 234 Naaigarenfabriek, twijnderij en afwerking van textielproducten
- 235 Weven van dekens, tapijten, stofferingsweefsels en fluweel
- 236 Fabrikatie van textielartikelen n.e.g.
- 237 Breigoed
- 238 Koord- en touwslagerij
- 24 Fabrikatie van schoenen en kledingsartikelen. Konfektie van diverse in weefsels gemaakte artikelen
- 241 Fabrikatie van schoenen
- 242 Herstelling van schoenen
- 243 Fabrikatie van kledingsartikelen, met uitzondering van schoenen
- 244 Fabrikatie van handschoenen
- 245 Konfektie van diverse in weefsels gemaakte artikelen met uitzondering van kledingsartikelen
- 25 Hout- en kurknijverheid
- 251 Zagen, verdelen en bereiden van hout
- 252 Fabrikatie van plakhout en fineerhout
- 253 Fabrikatie van timmer-, schrijn- en parketwerk
- 254 Schrijnwerk en meubelmakerij
- 255 Kistenmakerij en kuiperij
- 256 Houten vaatwerk en houtdraaierij
- 257 Fabrikatie van gewelfd hout, wagen- en koetswerkmakerij, scheepstimmerwerken en andere fabrikatie
- 258 Andere bewerking van hout en kurk
- 27 Papier- en kartonnijverheid, fabrikatie van artikelen in papier en karton
- 271 Fabrikatie van papierdeeg, papier en karton
- 272 Fabrikatie van voorwerpen in papier en karton
- 28 Druk- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven
- 281 Druk- en boekbindersbedrijf en aanverwante bedrijven
- 29 Nijverheid van leder, bontwerk en van voorwerpen in leder en bontwerk met uitzondering van schoenen
- 291 Leerlooierij-witlooierij
- 292 Nijverheid van bontwerk en behaarde huiden
- 293 Fabrikatie van lederen voorwerpen, met uitzondering van schoenen en andere kledingstukken
- 30 Rubbernijverheid
- 301 Fabrikatie van rubberartikelen
- 302 Herstelling van rubberartikelen
- 303 Fabrikatie van artikelen uit rubbersurrogaten
- 31 Scheikundige nijverheid
- 310 Minerale scheikundige nijverheid
- 311 Distillatienijverheid
- 312 Nijverheid van de organische scheikunde
- 313 Vetstoffennijverheid
- 314 Bereiding van kleurstoffen, verven, vernissen en onderhoudsproducten
- 315 Bereiding van springstoffen en toebehoren
- 316 Nijverheid der farmaceutische producten
- 317 Meststoffennijverheid
- 318 Diverse scheikundige bedrijfstakken

32 Nijverheid der petroleum- en steenkoolderivaten

- 321 Petroleumraffinaderij
- 322 Cokesfabriek der steenkolenmijnen en onafhankelijke cokesfabriek
- 323 Cokesfabriek der ijzernijverheid
- 324 Fabrikatie van steenkoolderivaten

33 Nijverheid der niet-metaalhoudende mineralen, met uitzondering der petroleum- en steenkoolderivaten

- 331 Fabrikatie van bouwmaterialen uit klei
- 332 Glasnijverheid
- 333 Fabrikatie van artikelen in zandsteen, potwerk, porselein en gleiswerk
- 334 Fabrikatie van cement
- 339 Fabrikatie van minerale produkten n.e.g.

34 Basis-metaalnijverheid

- 341 IJzernijverheid
- 342 IJzergieterij en vormstaalgieterij
- 343 Smeedwerk, warme pers- en dieptrekwerk en verwante bedrijfstakken
- 344 Draad- en metaaltrekkerij, koudwalserij en afgeleide produkten
- 345 Produktie en bewerking van non-ferrometalen

35 Metaalverwerkende nijverheid, met uitzondering van machines en transportmaterieel

- 351 Fabrikatie van metaaltoebehoren voor het bouwbedrijf
- 352 Plaatbewerking en diverse metaalbewerkingen
- 353 Snijtuigmederij, fabrikatie van werktuigen, messenmakerij en fabrikatie van kleine metalen artikelen
- 354 Kleinsmederij en fabrikatie van artikelen in gesmeed ijzer
- 355 Fabrikatie van wapens en munitie
- 356 Fabrikatie en montage van metalen konstrukties, bruggen en vakwerk
- 357 Montage van liften en goederenliften

36 Fabrikatie van machines met uitzondering van elektrische

- 361 Fabrikatie van drijfkrachtmachines en van pneumatische en hydraulische machines
- 362 Fabrikatie van werktuigmachines en aanverwante bedrijfstakken
- 363 Fabrikatie van textielmachines en toebehoren
- 364 Fabrikatie van machines en installaties voor diverse bedrijfstakken
- 365 Fabrikatie van hef-, transport- en weegtoestellen
- 366 Fabrikatie van ketelwerk en ketels
- 367 Fabrikatie van kraanwerk, raderwerk, machinetoebereiden, algemene mechaniek en dekolteerwerk

37 Konstruktie van elektrische machines, toestellen en toebehoren

- 371 Konstruktie van elektrische machines, toestellen en toebehoren
- 372 Verlichtings-, drijfkracht-, en telefooninstallaties

38 Konstruktie van transportmaterieel

- 381 Scheepsbouw en –herstelling
- 382 Konstruktie van spoorwegmaterieel
- 383 Konstruktie van motorvoertuigen
- 384 Herstelling van motorvoertuigen
- 385 Konstruktie van motorrijwielen en rijwielen
- 386 Vliegtuigbouw
- 387 Konstruktie van het transportmateriaal n.e.g.
- 388 Slooping (behalve van gebouwen)

39 Diverse fabrieksnijverheden

- 391 Vervaardiging van medisch-heelkundig materieel, van precisietoestellen en van meet- en kontroletoestellen
- 392 Vervaardiging van optische toestellen en fotografisch materieel
- 393 Bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid
- 394 Vervaardiging van uurwerken en horloges
- 395 Juwelen, kleinodiën, goud- en zilverwerk

- 396 Vervaardiging van muziekinstrumenten
- 397 Vervaardiging van diverse artikelen van
plastiek
- 398 Elders niet ingedeelde
fabrieksnijverheden

4 Bouwnijverheid

40-41 Bouwnijverheid

- 401 Ondernemingen voor zee- en
stroomwerken
- 402 Ondernemingen voor wegen- en
spoorwegbouw
- 403 Ondernemingen voor funderingen en
grondwerken
- 404 Ondernemingen voor het bouwen van
niet-metalen kunstwerken, de zee- en
stroomwerken uitgezonderd
- 405 Ondernemingen van metselwerk en
beton
- 406 Ondernemingen van gebouwbekleding
en –isolering
- 407 Ondernemingen van timmer- en
schrijnwerk
- 408 Ondernemingen voor bedekking,
betimmering en versiering
- 409 Ondernemingen voor moderne
gebouwuitrusting en werken van
burgerbouwkunde
- 411 Diverse elders niet genoemde
ondernemingen

5 Elektriciteit, gas, water, stoom en warmte

51 Elektriciteit, gas en stoom

- 511 Elektriciteit voor verlichting en
drijfkracht (*)
- 512 Productie en bedeling van gas
- 513 Stoom voor verwarming en drijfkracht
(*)
- 514 Productie en bedeling van warmte (*)
(*) Heeft geen betrekking op de
atoomcentrales (zie nr. 53)

52 Dienst voor waterbedeling

- 521 Openbare waterbedeling

53 Atoomcentrales

- 531 Atoomcentrales

6 Handel, banken, verzekeringswezen, ondernemingen in onroerende goederen

61-62 Groothandel

- 611 Groothandel in produkten van de
visvangst, landbouw, tuinbouw,
veeteelt en voedingsbedrijven
- 612 Groothandel in produkten van mijnen,
graverijen en steengroeven
- 613 Groothandel in produkten van de
tabaknijverheid
- 614 Groothandel in produkten van de
scheikundige nijverheid
- 615 Groothandel in produkten van de
houtnijverheid
- 616 Groothandel in produkten van de
papiernijverheid en van de drukkunst
- 617 Groothandel in produkten der
ledernijverheid
- 618 Groothandel in produkten der textiel-
en kledingnijverheid
- 619 Groothandel in produkten der
keramische nijverheid, der
glasnijverheid en produkten voor de
bouwnijverheid
- 621 Groothandel in produkten van de
metaalbedrijven
- 622 Groothandel in produkten van de kunst-
en precisienijverheid
- 623 Groothandel in recuperatieprodukten
- 624 Groothandel in diverse artikelen
- 625 Groothandel van diverse goederen
- 626 Uitvoerhandel van diverse goederen
- 627 Groeperingen voor gemeenschappelijke
aankopen

63 Kleinhandel

- 631 Kleinhandel in voedings- en
tabakswaren
- 632 Kleinhandel in textielwaren, kleding en
schoeisel
- 633 Kleinhandel in artikelen voor
meubelering onderhoud en
huishoudelijke uitrusting

- 634 Kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen
- 635 Kleinhandel in auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel
- 636 Kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek
- 637 Kleinhandel in speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen
- 638 Kleinhandel in diverse goederen
- 639 Kleinhandel in meer dan één afdeling

64 Banken en andere financiële instellingen

- 641 Banken en andere financiële instellingen

65 Verzekeringen

- 651 Verzekeringen

66 Ondernemingen in onroerende goederen

- 661 Ondernemingen in onroerende goederen

7 Vervoer, opslag en verkeer

71 Vervoer

- 711 Spoorwegen
- 712 Tramwezen en autobussen
- 713 Personenvervoer op de weg, met uitzondering van de autobussen
- 714 Niet elders genoemd wegvervoer
- 715 Vervoer te water
- 716 Luchtvervoer
- 717 Elders niet genoemde nevenbedrijven voor het vervoer

72 Opslagplaatsen en magazijnen

- 721 Opslagplaatsen en magazijnen

73 Verkeer (private diensten)

- 731 Verkeer (private diensten)
- 732 Verkeer (openbare diensten)

8-9 Diensten

80 Diensten aan bedrijven

- 801 Komptabiliteit, opneming van de rekeningen en boekhouding
- 802 Technische diensten
- 803 Diensten aan bedrijven n.e.g.

81 Diensten in verband met ontspanning

- 811 Voortbrenging, verdeling en vertoning van cinematografische films
- 812 Schouwburg en aanverwante diensten
- 813 Sport
- 814 Ontspanning n.e.g.

82 Diensten aan personen

- 821 Spijshuizen en drankgelegenheden
- 822 Gemeubileerde hotels en gelijkaardige inrichtingen, kampeerterrainen
- 823 Hermazen, wassen en verven
- 824 Kapperssalons en schoonheidsinstituten
- 825 Foto- en portretstudio's, handelsfotografie
- 826 Diensten aan personen n.e.g. (de privé-huisdiensten niet inbegrepen)
- 827 Privé-huisdiensten

83 Landsverdediging en dienst der geallieerde legers

- 831 Landsverdediging
- 832 Diensten der geallieerde legers

84 Administratieve diensten van de Staat, de provincies en de gemeenten

- 841 Administratieve diensten van de Staat, de provincies en de gemeenten

85 Andere openbare diensten

- 851 Veiligheidsdiensten
- 852 Rijkswacht
- 853 Politie
- 854 Brandweer
- 855 Rechtbanken
- 856 Strafinrichtingen
- 857 Kommissies voor Openbare Onderstand (met uitzondering van geneeskundige instellingen, weeshuizen en gestichten voor bejaarden)

858 Organismen voor verplichte sociale verzekeringen

859 Andere openbare diensten n.e.g.

86 Onderwijs

861 Openbare (Rijk, provincie en gemeente) en private onderwijsinrichtingen

87 Wetenschappelijke instituten, opzoekingscentra, musea, bibliotheken, archief, kruid- en dierentuinen, enz. (*)

(*) Omvat de instellingen afhankelijk van de Staat, de provincies, de gemeenten, de parastatale en de private instellingen.

871 Wetenschappelijke instituten, opzoekingscentra, musea, bibliotheken, archief, kruid- en dierentuinen, enz.

872 Opzoekingscentra voor Nucléaire Energie

88 Menselijke en dierlijke geneeskunde (*)

(*) Omvat de instellingen afhankelijk van de Staat, de provincies, de gemeenten, de parastatale en de private instellingen.

881 Menselijke en dierlijke geneeskunde

89 Andere gezondheidsdiensten (*)

(*) Omvat de instellingen afhankelijk van de Staat, de provincies, de gemeenten, de parastatale en de private instellingen.

891 Andere gezondheidsdiensten

90 Sociale werken (rusthuizen, gestichten voor bejaarden, kinderkribben, zuigelingtehuizen, tehuizen voor blinden, weeshuizen, Rood-Kruis, liefdadigheidsinstellingen, enz.) (*)

(*) Omvat de instellingen afhankelijk van de Staat, de provincies, de gemeenten, de parastatale en de private instellingen.

901 Sociale werken (rusthuizen, gestichten voor bejaarden, kinderkribben, zuigelingentehuizen, tehuizen voor blinden, weeshuizen, Rood-Kruis, liefdadigheidsinstellingen, enz...)

91 Kunsten en letteren (*)

(*) Omvat de instellingen afhankelijk van de Staat, de provincies, de gemeenten, de parastatale en de private instellingen.

911 Kunsten en letteren

92 Godsdienstige verenigingen

921 Katholieke godsdienst

922 Evangelische, protestantse en anglikaanse godsdienst

923 Israëlitische godsdienst

924 Andere godsdienste verenigingen

93 Beroeps-, interprofessionele en syndikale verenigingen, ziekenfondsen

931 Beroeps- en interprofessionele verenigingen, handelskamers

932 Syndikale verenigingen

933 Ziekenfondsen

94 Andere private diensten en instellingen van algemeen belang

941 Advokantenkantoor

942 Pleitbezorgerskantoor

943 Notariskantoor

944 Deurwaarderskantoor

945 Architectenkantoor

946 Landmeterskantoor

947 Zetel van politieke partij

948 Andere n.e.g.

95 Internationale organismen, personeel tewerkgesteld in buitenlandse ambassades

951 Internationale organismen, personeel tewerkgesteld in buitenlandse ambassades

99 Onnauwkeurig bepaalde activiteiten

999 Onnauwkeurig bepaalde activiteiten

Bijlage 6: Beknopte code van de Beroepen (systematische rangschikking)

Beroepen met een code op vier cijfers in cursief en met verwijzing naar een paginanummer worden niet vermeld in de 'Beknopte code van de Beroepen', maar zijn afkomstig uit de 'Naamlijst der Beroepen (Alfabetische rangschikking)'. Wat die codes betreft, is het mogelijk dat er nog meer beroepen achter schuilgaan dan degene die hier aangeduid werden. Het gaat om de beroepen met codes 3313, 7712, 7713, 7716 en 7919.

0 Vrije beroepen, onderwijzend personeel, bedienaars van de eredienst, kunstenaars, technici e.d.

00 Architecten, ingenieurs, landmeters

001 Architecten en stedenbouwkundigen

0011 Architecten

0012 Stedenbouwkundigen

002 Ingenieurs

0021 Electrotechnische en
werktuigbouwkundige ingenieurs

0022 Scheikundige en natuurkundige
ingenieurs

0023 Bouwkundige ingenieurs

0024 Textielingenieurs

0025 Landbouwkundige ingenieurs

0029 Overige ingenieurs n.e.g.

003 Landmeters

0031 Landmeters

0032 Mijnmeters

01 Scheikundigen, natuurkundigen, geologen, e.d.

011 Scheikundigen (Universitaire of gelijkwaardige vorming, geen ingenieur)

0111 Scheikundigen (dr. of lic.)

012 Natuurkundigen (Universitaire of gelijkwaardige vorming, geen ingenieur)

0121 Natuurkundigen (dr. of lic.)

019 Geologen, meteorologen, e.d. (Universitaire of gelijkwaardige vorming)

0191 Geologen

0192 Meteorologen

0199 Astronomen e.d.

02 Veeartsen, biologen, landbouwkundigen, e.d.

021 Veeartsen

0211 Veeartsen

022 Biologen (Universitaire of gelijkwaardige vorming)

0221 Biologen, bacteriologen e.d.

023 Land-, tuin- en bosbouwkundigen (geen ingenieurs)

0231 Landbouwkundigen

0232 Tuinbouwkundigen

0233 Bosbouwkundigen

0234 Tuin- en landschapsarchitecten

03 Artsen, chirurgen, tandartsen

031 Artsen en chirurgen

0311 Artsen, chirurgen

032 Tandartsen

0321 Tandartsen

04 Verplegers (verpleegsters) en verloskundigen

041 Verplegers (verpleegsters)

0411 Verplegers (verpleegsters)

0419 Doktersassistenten

042 Verloskundigen

0421 Verloskundigen

049 Verplegend personeel n.e.g.

0491 Ziekenoppassers,
leerlingenverpleegsters

05 Apothekers en paramedische beroepen

051 Apothekers

0511 Apothekers

052 Masseurs, kinesisten, e.d.

0521 Masseurs, kinesisten, e.d.

059 Paramedische beroepen n.e.g.

0591 Pedicuren

0592 Diëtist

0599 Andere paramedische beroepen n.e.g.

06 Onderwijzend personeel

061 Hoogleraars

0611 Hoogleraars

069 Onderwijzers en leraars

0691 Onderwijzeressen kleuterschool

0692 Onderwijzers (onderwijzeressen)
lagere school

0693 Leraars middelbare school

0694 Leraars, onderwijzers
(onderwijzeressen) lager- en
middelbaar technisch- en
vakonderwijs

0695 Muziekleraars

0696 Gymnastiekleraars

0697 Godsdienstleraars, leraars in
lekenmoraal

0699 Overige onderwijzers en leraars n.e.g.

07 Bedienaars van de eredienst e.d.

071 Bedienaars van de eredienst e.d.

0711 Bedienaars van de katholieke
eredienst

0712 Bedienaars van de protestantse
eredienst

0713 Bedienaars van de Israëlitische
eredienst

0714 Overige bedienaars van de eredienst
n.e.g.

0715 Leden van de geestelijkheid en
kerkelijke orden met een sociale
bedrijvigheid, propaganda
inbegrepen

0719 Overige geestelijken (beschouwende
orden) n.e.g.

08 Juridische beroepen

081 Juristen

0811 Advokaten, pleitbezorgers

0812 Rechter

0813 Notarissen

0817 Candidaat-notarissen

0818 Gerechtelijke deurwaarders

0819 Rechtskundige adviseurs

09 Kunstenaars, schijvers e.d.

091 Kunstschilders, beeldhouwers e.d.

0911 Kunstschilders

0912 Kunsttekenaars

0913 Beeldhouwers

0914 Kunstgraveurs, kunstetseters

0915 Binnenhuisarchitecten

0916 Decorateurs-etaleerders

0919 Overige kunstenaars n.e.g.

092 Auteurs, journalisten e.d.

0921 Letterkundigen

0922 Critici, recensenten

0923 Dagbladredacteuren

0924 Journalisten, reporters

093 Toneelspelers, musici, dansers e.d.

0931 Toneelspelers

0932 Musici

0933 Dansers

0934 Zangers

0939 Overige variëteitartisten e.d. n.e.g.

0X Tekenaars, middelbare technici,
laboratoriumassistenten, landbouwassistenten,
e.d.

2081 Tekenaars

20811 Bouwkundige tekenaars

20812 Technische tekenaars (metaal)

20819 Overige technische tekenaars

2088 Middelbare technici

20881 Electrotechnici

20882 Werktuigkundige technici

20889 Overige technici n.e.g.

2089 Laboratorium, landbouwassistenten e.d.

- 20891 Analisten
- 20892 Hulpapothekers
- 20893 Amanuensissen
- 20894 Dierensnijders
- 20895 Laboranten
- 20899 Overige laboratorium- en landbouwassistenten, n.e.g.

0Y Overige vrije beroepen, technici e.d.

2091 Accountants

- 20911 Accountants
- 20912 Belastingadviseurs
- 20913 Raadgevende adviseurs n.e.g.

2092 Sociale assistenten

- 20921 Sociale assistenten

2093 Bibliothecarissen en archivarissen

- 20931 Bibliothecarissen
- 20932 Archivarissen

2094 Economisten, actuarissen, statistici

- 20941 Economisten, actuarissen, statistici

2099 Overige vrije beroepen en technici n.e.g.

- 20991 Tolken, vertalers
- 20992 Vormgevers-ontwerpers van industriële producten enz.
- 20999 Overige vrije beroepen en technici n.e.g.

1 Bedrijfsleiders, directeurs en hogere administratieve kaders

10 Directeurs en hogere administratieve kaders uit de openbare besturen

101 Directeurs en hogere administratieve kaders uit de openbare besturen

- 1011 Ambtenaren (1ste cat.) van de staatsadministratie
- 1012 Ambtenaren (1ste cat.) van de provinciale administratie
- 1013 Ambtenaren (1ste cat.) van de gemeentelijke administratie
- 1014 Leden van Kamer en Senaat

1015 Leden van de Provinciale Raad en Bestendige Deputatie

1016 Leden van de Gemeenteraad en het Schepencollege

11 Bedrijfsleiders en directeurs uit het private bedrijfsleven (behalve de landbouw)

111 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in de nijverheid

1111 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in de nijverheid

112 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in de groot- en kleinhandel

1121 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in de groot- en kleinhandel

113 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in bank- en verzekeringswezen

1131 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in bank- en verzekeringswezen

114 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in transport-, opslag- en communicatiebedrijven

1141 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in transport-, opslag- en communicatiebedrijven

115 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in dienstenverlenende bedrijven

1151 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. in dienstenverlenende bedrijven

119 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. n.e.g.

1191 Directeurs, bedrijfsleiders e.d. n.e.g.

12 Hogere administratieve personeelsleden uit het private bedrijfsleven (behalve de landbouw)

121 Hogere administratieve personeelsleden in de nijverheid

1211 Diensthoofden, afdelingshoofden, bureelhoofden e.d. in de nijverheid

122 Hogere administratieve personeelsleden in groot- en kleinhandel

1221 Diensthoofden, afdelingshoofden, bureelhoofden e.d. in groot- en kleinhandel

123 Hogere administratieve personeelsleden in bank- en verzekeringswezen

1231 Diensthoofden, afdelingshoofden, bureelhoofden e.d. in bank- en verzekeringswezen

124 Hogere administratieve personeelsleden in transport-, opslag- en communicatiebedrijven

1241 Diensthoofden, afdelingshoofden, bureelhoofden e.d. in transport- opslag en communicatiebedrijven

125 Hogere administratieve personeelsleden in dienstenverlenende bedrijven

1251 Diensthoofden, afdelingshoofden, bureelhoofden e.d. in dienstenverlenende bedrijven

129 Hogere administratieve personeelsleden n.e.g.

1291 Diensthoofden, afdelingshoofden, bureelhoofden e.d. n.e.g.

2 Administratief personeel

20 Boekhouders en kassiers

201 Boekhouders en kassiers

2011 Boekhouders
2012 Kassiers, kashouders

211 Stenografen en typisten

2111 Stenotypisten
2112 Stenotypisten-secretarissen
2113 Typisten

29 Overig administratief personeel

291 Kantoormachinebedienden

2911 Kantoormachinebedienden

298 Overig administratief personeel

2981 Bank- en verzekeringsbedienden
2982 Correspondenten
2983 Klerken van notarissen, advocaten, gerechtelijke deurwaarders, enz.

299 Overig administratief personeel n.e.g.

2991 Magazijnbedienden

2992 Reïs bureaubedienden

2993 Expeditiebedienden

2994 Incasseerders

2999 Overig administratief personeel n.e.g.

3 Handelaars en verkooppersoneel

30 Groot- en kleinhandelaars

301 Groothandelaars

3011 Groothandelaars
3012 Invoerders, uitvoerders
3013 Veehandelaars

302 Kleinhandelaars, koffiehuishouders, hotelhouders e.d.

3021 Kleinhandelaars
3022 Koffiehuishouders
3023 Hotelhouders, spijshuisuitbaters

31 Verzekeringsagenten, makelaars, commissionairs en andere tussenpersonen dienstenverlenende agenten, veilingpersoneel e.d.

311 Verzekeringsagenten en –inspecteurs

3111 Verzekeringsagenten en –inspecteurs

312 Makelaars, commissionairs o.a.

tussenpersonen, dienstenverlenende agenten

3121 Makelaars, commissionairs
3122 Dienstenverlenende agenten
3129 Overige tussenpersonen en dienstenverlenende agenten n.e.g.

313 Veilingpersoneel

3131 Veilingmeesters
3132 Afslagers
3139 Overig veilingpersoneel n.e.g.

32 Handelsreizigers en –vertegenwoordigers

321 Handelsreizigers en –vertegenwoordigers

3211 Handelsreizigers, handelsvertegenwoordigers

33 Verkooppersoneel, winkelbedienden e.d.

331 Winkelbedienden, verkopers

- 3311 Winkelbedienden
- 3312 Kioskbedienden
- 3313 *Depothouder (p. 11)/Filiaalhouder (p. 15)/Succursaalhouder (p. 44 ommezijde)*

332 Straatventers e.d.

- 3321 Straatverkopers
- 3329 Overige straatventers e.d. n.e.g.

338 Reclamepersoneel

- 3381 Demonstratoren e.d. n.e.g.

339 Benzine-laadstationpersoneel

- 3391 Pompmannen

4 Landbouwers, jagers, vissers, houthakkers e.d.

40 Bedrijfshoofden en bedrijfsleiders in land- en tuinbouw en veeteelt

401 Bedrijfshoofden en bedrijfsleiders in land- en tuinbouw en veeteelt

- 4011 Landbouwers, landbouwers-fokkers
- 4012 Tuinbouwers-bloemenkwekers
- 4013 Tuinbouwers-groentenkwekers
- 4014 Tuinbouwers-fruitkwekers
- 4015 Tuinbouwers-boomkwekers
- 4016 Landbouwers-tuinbouwers n.e.g.
- 4017 Veehouders, veekwekers, fokkers
- 4018 Pluimveekwekers en pluimveehouders
- 4019 Overige fokkers n.e.g.

41 Arbeiders in land- en tuinbouw en veeteelt

411 Arbeiders in land- en tuinbouw en veeteelt

- 4111 Landbouwarbeiders
- 4112 Tuinbouwarbeiders
- 4117 Veeverzorgers en stalknechten
- 4118 Pluimveeverzorgers
- 4119 Overige arbeiders in de veeteelt n.e.g.

42 Jagers en jagerspersoneel

421 Jagers en jagerspersoneel

- 4211 Jagers en jagerspersoneel

43 Vissers en visserijpersoneel

431 Vissers en visserijpersoneel

- 4311 Diepzeevissers, middenslagvissers, kustvissers
- 4312 Schaaldierenkwekers
- 4313 Viskwekers

44 Houthakkers en andere bosarbeiders

441 Houthakkers en andere bosarbeiders

- 4411 Houthakkers
- 4419 Overige bosarbeiders n.e.g.

45 Ondernemers van n.e.g. werken ten behoeve van land- en tuinbouw

451 Ondernemers van n.e.g. werken ten behoeve van land- en tuinbouw

- 4511 Dorsondernemers
- 4512 Ondernemers van tuinwerk
- 4513 Ondernemers van besproeiingswerken
- 4514 Ondernemers voor het vellen van bomen
- 4519 Ondernemers van overige n.e.g. werken ten behoeve van land- en tuinbouw

5 Mijnwerkers, steengroeve-arbeiders e.d.

50 Mijnwerkers, steengroeve-arbeiders e.d.

501 Schachthouwers, kolenhouwers, stutters e.d.

- 5011 Schachthouwers, schietmeesters
- 5012 Baanbrekers, galerijhouwers, steenganghouwers
- 5013 Mijnwerkers, kolenhouwers
- 5014 Stutters, herstellende (onderhoud)
- 5015 Omleggers, opvullers, rovers

502 Steengroeve-arbeiders (zandsteen en leisteen)

- 5021 Steengroeve-arbeiders (zandsteen en leisteen)

503 Klei-, zand- en grinddelvers

5031 Klei-, zand- en grinddelvers

504 Veen- en kalkdelvers

5041 Veen- en kalkdelvers

51 Bronboorders e.d.

511 Bronboorders e.d.

5111 Bronboorders (water)

5119 Grondboorders e.d. n.e.g.

52 Delfstoffenbewerkers

521 Delfstoffenbewerkers

5211 Steenkappers (steengroeven)

5212 Brekers (mineralen)

5218 Kolenbewerkers (bovengrond)

5219 Overige delfstoffenbewerkers n.e.g.

59 Mijnwerkers, groeve-arbeiders e.d. n.e.g.

599 Mijnwerkers, groeve-arbeiders e.d. n.e.g.

5991 Locomotiefmachinisten, voermannen
(mijnen)

5992 Seingevers, kooiladers, kooilossers

5993 Spoorleggers (mijnen)

5994 Transportarbeiders (mijnen)

5995 Laders, afsluiters

5997 Mijnwerkers (ondergrond) n.e.g.

5998 Mijnwerkers (bovengrond) n.e.g.

5999 Groeve-arbeiders e.d. n.e.g.

**6 Beroepen uit transport- en
communicatiebedrijven**

60 Scheepsofficieren, binnenschippers, stuurlieden
en scheepsmachinisten

*601 Scheepsofficieren, binnenschippers en
stuurlieden*

6011 Scheepskapiteins (zeevaart)

6012 Binnenschippers

6013 Stuurlieden (zeevaart)

6014 Stuurlieden (binnenvaart)

6015 Loodsen

*602 Scheepsmachinisten, officieren-
werktuigkundigen*

6021 Scheepsmachinisten (zeevaart)

6022 Machinisten (binnenvaart)

6023 Officier-werktuigkundigen (zeevaart)

61 Matrozen, schippersknechten, scheepsstokers
e.d.

611 Matrozen, schippersknechten

6111 Bootsmannen (zeevaart)

6112 Matrozen (zeevaart)

6113 Schippersknechten (binnenvaart)

6119 Overige matrozen e.d. n.e.g.

612 Scheepsstokers e.d.

6121 Scheepsstokers

6122 Werktuigkundigen (zeevaart)

62 Vliegtuigpiloten, boordwerktuigkundigen

621 Vliegtuigpiloten, boordwerktuigkundigen

6211 Piloten, vliegers

6212 Navigatoren (vliegtuig-)

6213 Boordwerktuigkundigen (vliegtuig-)

63 Treinmachinisten en stokers

631 Treinmachinisten en stokers

6311 Machinisten (stoomlocomotief)

6312 Stokers (stoomlocomotief)

6319 Overige locomotiefmachinisten n.e.g.

64 Trambestuurders, chauffeurs e.d. voerlieden

641 Trambestuurders en chauffeurs

6411 Trambestuurders

6412 Wagenbestuurders

642 Voyerlieden

6421 Koetsiers

6422 Voyerlieden

643 Vervoerders-bestellers met fiets en handwagen

6431 Vervoerders-bestellers met fiets of
handwagen

65 Treinwachters en remmers (spoorweg)

651 Treinwachters en remmers (spoorweg)

- 6511 Treinwachters
- 6512 Remmers

66 Toezichthoudend en regelend personeel transportwezen

661 Controleurs, inspecteurs transportwezen

- 6611 Controleurs, inspecteurs (spoorweg)
- 6612 Controleurs, inspecteurs (tram, bussen)
- 6613 Stationschefs
- 6619 Overige controleurs en inspecteurs transportwezen n.e.g.

662 Verkeersleiders en -regelaars

- 6621 Verkeersleiders (luchtvaart)
- 6622 Verkeersleiders (waterwegen)
- 6623 Sein-, seinhuis-, overwegwachters
- 6624 Rangeerders
- 6629 Overige verkeersleiders en –regelaars n.e.g.

67 Telefonisten, telegrafisten, radiotelegrafisten

671 Telefonisten, telegrafisten

- 6711 Telefonisten (R.T.T.)
- 6712 Telefonisten (R.T.T. uitgezonderd)
- 6713 Telegrafisten
- 6714 Telexisten

672 Radiotelegrafisten

- 6721 Radio- en televisiezenderbedienaars
- 6722 Radiotelegrafisten (luchtvaart)
- 6723 Radiotelegrafisten (zeevaart)

68 Brievenbestellers, boden, e.d.

681 Brievenbestellers

- 6811 Brievenbestellers
- 6812 Telegrambestellers

682 Boden

- 6821 Boden

69 Transport- en communicatieberoepen n.e.g.

691 Ontvangers (tram, bus)

- 6911 Ontvangers (tram, bus)

692 Transportberoepen n.e.g.

- 6921 Sluiswachters, vuurtorenwachters e.d.
- 6922 Aantekenaars
- 6923 Begeleiders
- 6924 Wagenschouwers
- 6929 Overige transportberoepen n.e.g.

693 Controleurs, inspecteurs (communicatiebedrijven)

- 6931 Controleurs, inspecteurs (communicatiebedrijven)

694 Communicatieberoepen n.e.g.

- 6941 Communicatieberoepen n.e.g.

7/8 Ambachtslieden, vak- en fabrieksarbeiders en handlangers n.e.g.

70 Spinners, wevers, breiers, ververs e.d.

701 Vezelvoorbewerkers

- 7011 Vezelsorteerders
- 7012 Vezelbrekers –hekelaars, -zwingelaars
- 7013 Vezelkaarders
- 7014 Vezelkammers
- 7015 Vezeluittrekkers, rekbankwerkers
- 7016 Spilbankwerkers
- 7019 Vezelvoorbewerkers n.e.g.

702 Spinners, twijners, touwslagers

- 7021 Spinners
- 7022 Twijners
- 7023 Bobijners, spoelers
- 7028 Touwslagers
- 7029 Overige spinners, twijners en spinnerijarbeiders n.e.g.

703 Spinners, getouwenregelaars

- 7031 Kettingscheerders
- 7032 Doorhalers, rietrijgers
- 7033 Handwevers
- 7034 Wevers (stoffen)
- 7035 Kantwevers

- 7036 Tapijtwevers, fluweelwevers
7038 Getouwenregelaars
7039 Wevers e.d. en weverijarbeiders n.e.g.
- 704 Breiers, breimachineregelaars*
7041 Breiers
7042 Breimachineregelaars
7049 Breiers, breimachineregelaars en
andere arbeiders op breimachines
n.e.g.
- 705 Kaartenmakers (weverij)*
7051 Kaartenmakers (weverij)
- 706 Blekers, ververs, appreteerders (textiel)*
7061 Blekers (textiel)
7062 Ververs (textiel)
7063 Wassers (textiel)
7064 Carboniseerders, zuurders
7065 Vollers
7069 Appreteerders n.e.g.
- 709 Textielarbeiders n.e.g.*
7091 Stukkenkeurders
7092 Stopsters en nopsters
7093 Nettenbreiers
7094 Vilters
7099 Textielarbeiders, n.e.g.
- 71 Kleermakers, coupeurs, bontwerkers e.d.
- 711 Kleermakers, klermaaksters e.d.*
7111 Herenkleermakers (maat en confectie)
7112 Dameskleermakers (maat en
confectie)
7113 Linnenaaisters
7119 Overige kleermakers en pompwerkers
n.e.g.
- 712 Bontwerkers e.d.*
7121 Bontkleermakers
7122 Bontcoupeurs
7123 Bontsorteerders
7124 Bontsnijders
7129 Overige bontwerkers e.d. n.e.g.
- 713 Hoedenmodisten en hoedenmakers*
7131 Hoedenmodisten
7132 Herenhoeden- en pettenmakers
- 714 Stoffeerdere d.*
7141 Meubelstoffeerdere
7142 Autostoffeerdere
7143 Matrassenmakers
7149 Overige stoffeerdere n.e.g.
- 715 Coupeurs, aftekenaars e.d.*
7151 Coupeurs-patroonmakers (kleding)
7152 Modelmakers (hoeden en petten)
7153 Aftekenaars
7154 Uitsnijders, knippers
7159 Overige coupeurs, aftekenaars e.d.
n.e.g.
- 716 Naaisters en borduursters*
7161 Bontnaaisters
7162 Naaisters
7163 Handborduursters
7164 Machinestiksters
7165 Machineborduursters
7169 Overige naaisters en borduursters
n.e.g.
- 719 Zeilmakers, regenschermmakers e.d.*
7191 Zeilmakers
7192 Regenschermmakers
7199 Overige makers van textielproducten
n.e.g.
- 72 Schoenmakers en andere lederbewerkerse
- 721 Schoenmakers*
7211 Schoenmakers, schoenherstellerse
7212 Orthopedische schoenmakers
- 722 Schoenfabrieksarbeiders*
7221 Patroonmakers (schoenen)
7222 Schachten-, leersnijderse
7223 Schalmers, plakkerse
7224 Zool- en hakkenopzetterse
7225 Schoennaaiers
7226 Machinestikkerse (schoenen)
7227 Afwerkerse (schoenen)
7229 Schoenfabrieksarbeiders n.e.g.
- 723 Tuig- en zadelmakerse*
7231 Tuig- en zadelmakerse

729 Lederwarenbewerkers n.e.g.

7291 Lederwarenmakers

7299 Lederwarenbewerkers n.e.g.

73 Hoogoven- en smeltovenarbeiders, walsers, draadtrekkers, vormers e.d.

731 Erts- en metaalsmelters

7311 Smelters

7312 Gieters

7319 Smeltovenladers e.d.

732 Uitgloeiers, temperaars, harders

7321 Uitgloeiers, temperaars, harders

733 Walsarbeiders

7331 Walsers

7339 Overige walsarbeiders n.e.g.

734 Smeden

7341 Smeden

7342 Hamersmeden

735 Vormers en kernmakers

7351 Vormers

7352 Kernmakers

7359 Metaalgieters

736 Draad- en buizentrekkers

7361 Draadtrekkers, nagelmakers

7369 Overige draadtrekkers e.d. n.e.g.

739 Metaalvervaardigende arbeiders n.e.g.

7391 Zandstralers, afbijters

7392 Afbrammers

7399 Overige metaalvervaardigende arbeiders n.e.g.

74 Instrumentenmakers, horlogemakers, goud- en zilvermeden e.d.

741 Instrumentenmakers, horlogemakers e.d.

7411 Horlogemakers

7412 Instrumentenmakers

7413 Opticiën

7414 Medische instrumentenmakers

7415 Tandtechnicus

7416 Monteur van precisieinstrumenten

742 Goud- en zilvermeden, diamantbewerkers

7421 Goud- en zilvermeden, juweliers

7422 Goud- en zilverlijders en –polijsters

7423 Ruwbewerkers-diamant

7424 Diamantslijpers, -verstellers

743 Graveurs (edele metalen)

7431 Graveurs (edele metalen)

75 Bankwerkers, gereedschapmakers, loodgieters, lassers, plaatwerkers e.d.

750 Bankwerkers, gereedschapmakers, bankregelaars

7501 Bankwerkers

7502 Gereedschapmakers

7503 Matrijzenmakers

7504 Aftekenaars, nazieners

7505 Regelaars van werktuigmachines

751 Machinale metaalbewerkers

7511 Metaaldraaiers

7512 Metaalschavers

7513 Metaalfrezers

7514 Metaalboorders

7515 Draadsnijders

7519 Metaalslijpers en andere machinale metaalbewerkers n.e.g.

752 Monteerders – installateurs van machines

7521 Monteerders-installateurs van machines

753 Bankwerkers-reparateurs

7531 Bankwerkers-reparateurs

7532 Vliegtuigmechaniciens

7533 Autoreparateurs

7534 Rijwielherstellers

7535 Naaimachineherstellers

7539 Overige mechaniciens-herstellers n.e.g.

754 Plaatwerkers

7541 Plaatwerkers, koperslagers

7549 Plaatwerkers, koperslagers e.d. n.e.g.

755 Loodgieters, buizenleggers

7551 Loodgieters

7552 Verwarmingsmonteerders

- 7553 Buizenleggers
- 756 Lassers en branders*
7561 Lassers, branders
- 757 Constructiewerkers e.d.*
7571 Constructiewerkers
7572 Klinkers
7573 IJzervlechters
7579 Overige constructiewerkers e.d. n.e.g.
- 758 Galvaniseurs, vertinners, chromeerders*
7581 Galvaniseurs, vertinners,
chromeerders
- 759 Metaalbewerkers n.e.g.*
7591 Monteerders, samenstellers
7592 Metaalstampers
7593 Metaalzagers
7594 Metaalpolijsters
7595 Gereedschapsslijpers
7596 Draadvlechters
7597 Wapensmeden
7599 Overige metaalbewerkers n.e.g.
- 76 Electriciens e.d.
- 761 Electriciens, electriciens-herstellers*
7611 Electriciens, electriciens-herstellers
- 762 Electromonteerders, electriciens-bankwerkers*
7621 Electromonteerders, electriciens-
bankwerkers
- 763 Radio- en televisieherstellers*
7631 Radio- en televisieherstellers
- 764 Telefoon- en telegraafmonteerders*
7641 Telefoon- en telegraafmonteerders
- 765 Kabelmonteerders*
7651 Kabelmonteerders
- 769 Bioscoopoperateurs, electriciens e.d. n.e.g.*
7691 Bioscoopoperateurs
7699 Electriciens e.d. n.e.g.
- 77 Timmerlieden, meubelmakers, kuipers e.a. houtbewerkers
- 771 Timmerlieden, scheeps- en fabriekstimmerlieden e.d.*
7711 Timmerlieden-schrijnwerkers
(bouwbedrijf, onderhoud,
scheepsbouw, timmerfabriek)
7712 *Timmerman (bouwbedrijf) (p. 46)/Timmerman-schrijnwerker (bouwbedrijf) (p. 46)/Schrijnwerker (bouwbedrijf) (p. 42)*
7713 *Schrijnwerker (scheepsbouw) (p. 42)/Timmerman (scheepsbouw) (p. 46)/Timmerman-schrijnwerker (scheepsbouw) (p. 46)*
7714 Betontimmerlieden
7715 Parketvloerleggers
7716 *Schrijnwerker (hout) (p. 42)/Schrijnwerkverbinder (p. 42)*
7719 Overige timmerlieden n.e.g.
- 772 Meubelmakers*
7721 Meubelmakers
- 773 Zagers en andere machinale houtbewerkers*
7731 Houtzagers
7732 Fineerschillers
7733 Houtschavers
7734 Houtfrezers
7735 Houtdraaiers
7739 Machinale houtbewerkers n.e.g.
- 778 Houtbewerkers n.e.g.*
7781 Carosseriemakers (hout)
7782 Wagenmakers (hout)
7783 Modelmakers
7784 Aftekenaars, smetters
- 779 Houtbewerkers n.e.g.*
7791 Kuipers
7792 Fineerplakkers, inleggers, houtsnijders
7793 Meubelafwerkers
7797 Klompenmakers
7798 Kistenmakers
7799 Houtbewerkers n.e.g.

78 Schilders

781 Schilders en behangers (huis en constructie)

- 7811 Huisschilders
- 7812 Scheepsschilders
- 7813 Decoratie-, publiciteitsschilders
- 7814 Behangers

782 Schilders (andere dan huis- en constructie)

- 7821 Schilders n.e.g.

79 Metselaars, plafonneerders, betonwerkers, vloerleggers en andere bouwvakarbeiders n.e.g.

791 Metselaars en tegelleggers

- 7911 Metselaars
- 7912 Overmetselaars
- 7913 Tegelleggers
- 7914 Voegers
- 7919 *Metselaar van collectors (p. 31)/Metselaar voor waterleidingen (p. 31)*

792 Plafoneerders e.d.

- 7921 Plafoneerders e.d.

793 Betonwerkers

- 7931 Betonwerkers
- 7932 Granitobekleders

794 Isoleerders

- 7941 Isoleerders

795 Glazenmakers

- 7951 Glazenmakers

797 Timmerlieden-metselaars

- 7971 Timmerlieden-metselaars

798 Vloerleggers van soepele bekledingen en dakdekkers

- 7981 Vloerleggers van soepele bekledingen
- 7982 Dakdekkers (leien en pannen)
- 7983 Dakdekkers (asfalt)
- 7984 Dakdekkers (riet, stro, eternit) n.e.g.

799 Straatleggers, plaatsers van leidingen e.d.

- 7991 Straatleggers
- 7992 Duikers

7993 Plaatsers van ondergrondse leidingen

7999 Overige bouwvakarbeiders n.e.g.

80 Letterzetters, drukkers, graveurs, boekbinders e.d.

801 Hand- en machinezetters

- 8011 Handzetters-drukkers (klein-bedrijf)
- 8012 Handzetters
- 8013 Linotypisten (machinezetters)
- 8014 Monotypezetters, monotypegieters
- 8015 Opmakers en vormingsluiters
- 8019 Zetters e.d. n.e.g.

802 Drukkers

- 8021 Boekdrukkers
- 8022 Rotatiedrukkers
- 8023 Offsetdrukkers
- 8024 Steendrukkers
- 8025 Diepdrukkers
- 8026 Behangsel-drukkers
- 8027 Textieldrukkers
- 8029 Drukkerijarbeiders n.e.g.

803 Clichémakers-steriotypisten, galvanoplastiekers

- 8031 Clichémakers-steriotypisten, galvanoplastiekers

804 Graveurs

- 8041 Lithografen
- 8042 Graveurs (metaal, hout, enz.)
- 8049 Lithografische arbeiders n.e.g.

805 Fotograveurs

- 8051 Fotolithografen
- 8052 Reproductiefotografen
- 8053 Retoucheurs
- 8054 Kopiisten
- 8055 Etsers n.e.g.
- 8059 Fotolithografische arbeiders n.e.g.

806 Boekbinders

- 8061 Boekbinders
- 8062 Vergulders
- 8069 Binderijpersoneel n.e.g.

809 Drukkerijarbeiders n.e.g.

- 8099 Drukkerijarbeiders n.e.g.

81 Glasblazers, pottenmakers en andere glas- en aardewerkarbeiders

811 Glasblazers, -slijpers, -polijsters, -snijders

- 8111 Glasblazers, glasmakers
- 8112 Glasverzilveraars, -verguldters
- 8113 Glasslijpers, glaspolijsters
- 8119 Glasvormers, -snijders e.d. n.e.g.

812 Pottenmakers, aardewerkvormers e.d.

- 8121 Aardewerkvormers, -draaiers
- 8122 Pottenmakers, pannenmakers
- 8129 Overige vormers, draaiers, fatsoeneerders e.d. n.e.g.

813 Smelters, aardewerkbakkers e.d.

- 8131 Glassmelters
- 8132 Aardewerkbakkers
- 8139 Overige aardewerkbakkers e.d. n.e.g.

814 Glas- en aardewerkdecoreateurs

- 8141 Graveerders, etsers
- 8142 Decoratieschilders, brandschilders
- 8149 Glas- en aardewerkdecoreateurs e.d. n.e.g.

819 Glas- en aardewerkarbeiders n.e.g.

- 8191 Malers, mengers, kneders
- 8199 Overige glas- en aardewerkarbeiders n.e.g.

82 Molenaars, bakkers, brouwers, slaggers, zuivelbereiders e.d.

821 Molenaars, oliesslaggers

- 8211 Molenaars, malers
- 8212 Oliesslaggers
- 8219 Molenaars, oliesslaggers n.e.g.

822 Broodbakkers, banketbakkers e.d.

- 8221 Broodbakkers
- 8222 Banketbakkers
- 8223 Bakkers-banketbakkers
- 8228 Deegmengers
- 8229 Bakkerijarbeiders n.e.g.

823 Suikerbakkers en chocoladebereiders

- 8231 Suikerbakkers
- 8232 Cacaobereiders

8233 Chocoladebereiders

- 8239 Suikerbakkers, chocoladebereiders n.e.g.

824 Brouwers, mouters e.d.

- 8241 Brouwers
- 8242 Mouters
- 8249 Brouwerij-, mouterijarbeiders n.e.g.

825 Kokers, zouters, rokers e.d.

- 8251 Kokers (conserven)
- 8252 Groentedrogers
- 8253 Vleeszouters, vleesrokers
- 8254 Viszouters, visrokers
- 8259 Conserveerders n.e.g.

826 Slagers en slachters

- 8261 Slagers
- 8262 Spekslaggers
- 8263 Slagers-spekslaggers
- 8264 Slachters (slachthuis)
- 8269 Slagers en slachters n.e.g.

827 Zuivelbereiders

- 8271 Pasteuriseerders
- 8272 Botermakers
- 8273 Kaasmakers
- 8279 Zuivelbereiders n.e.g.

829 Voedingsmiddelenbereiders n.e.g.

- 8291 Koffie-, cacao-branders
- 8292 Vermicellibereiders
- 8293 Visschoonmakers
- 8299 Voedingsmiddelenbereiders n.e.g.

83 Arbeiders in de scheikundige nijverheid

831 Distilleerders

- 8311 Distilleerders, raffineerders

832 Kokers, branders e.d. in scheikundige nijverheid

- 8321 Kokers van scheikundige produkten
- 8322 Branders van scheikundige produkten
- 8329 Kokers, branders e.d. n.e.g.

833 Brekers, malers, kalanderaars e.d. in scheikundige nijverheid

- 8331 Brekers, malers van scheikundige produkten

- 8332 Rubberwalsers
8333 Kalanderaars
8339 Brekers, malers e.d. n.e.g.
- 834 Papierbrijbereiders*
8341 Houtslippers (papierbrij)
8342 Papierbrijbereiders
8343 Papierbrijblekers
8344 Hollanderbedieners (papierbrij)
8349 Papierbrijbereiders n.e.g.
- 835 Papierarbeiders (fotopapierarbeiders
inbegrepen)*
8351 Papiermakers (hand en machinaal)
8352 Kalanderaars van papier
8359 Papierarbeiders n.e.g.
- 839 Arbeiders in scheikundige nijverheid e.d. n.e.g.*
8391 Bedienaars van scheikundige
apparaten
8392 Filterbedieners
8393 Centrifugaalmachinebedieners
8394 Bedieners van mengmachine
8395 Spinners (rayon enz.)
8399 Overige arbeiders in scheikundige
nijverheid n.e.g.
- 84 Tabaksbewerkers, sigarenmakers,
sigarillosmakers e.d.
- 841 Tabaksbewerkers*
8411 Tabakssorteerders
8412 Tabaksmengers
8413 Tabaksvochters
8414 Tabaksstrippers
8415 Tabakskervers
8419 Tabaksbewerkers n.e.g.
- 842 Sigaren- en sigarillosmakers*
8421 Sigaren- en sigarillosmakers (hand)
8422 Sigaren- en sigarillosmakers
(machinaal)
8428 Sigaren- en sigarillosorteerders
8429 Sigaren- en sigarillosmakers n.e.g.
- 843 Sigarettenmakers*
8431 Sigarettenmakers
8439 Overige sigarettenmakers n.e.g.
- 849 Tabaksproductenmakers n.e.g.*
8499 Tabaksproductenmakers n.e.g.
- 85 Ambachtslieden, vak- en fabrieksarbeiders
n.e.g.
- 851 Mandenmakers e.d.*
8511 Mandenmakers, stoelenvlechters
- 852 Bandenmakers, vulcaniseerders e.a.
rubberbewerkers*
8521 Rubberspuiters
8522 Bandenmakers
8523 Vulcaniseerders
8524 Afbramers (rubber)
8525 Doeksnijders
8529 Rubberbewerkers n.e.g.
- 853 Plastiek-productenmakers*
8531 Plastiekspuiters, plastiekgieters
8532 Uitkappers (plastiek)
8533 Plastiekfreezers
8539 Plastiekbewerkers n.e.g.
- 854 Leerlooiers e.d.*
8541 Huidensorteerders
8542 Villers, onthaarders
8543 Leerlooiers
8544 Glanzers, ledertouwers
8545 Lederververs
8546 Pelsbereiders
8549 Leerlooiers e.d. n.e.g.
- 855 Foto-ontwikkelaars in donkere kamer*
8551 Foto-ontwikkelaars in donkere kamer
- 856 Muziekinstrumentenmakers e.d.*
8561 Snaar- en blaasinstrumentenmakers
8562 Accordeonmakers
8563 Orgelmakers
8564 Pianomakers
8565 Muziekinstrumentenstemmers
8569 Muziekinstrumentenmakers e.d. n.e.g.
- 857 Steenslijpers en –graveerders e.d.*
8571 Steenhouwers
8572 Steenzagers
8573 Steenslijpers
8574 Steenpolijsters

- 8575 Beeldhouwers
8576 Steengraveerders
8579 Steenslijpers en –graveerders e.d.
n.e.g.
- 858 Papierwarenmakers e.d.*
8581 Dozenmakers
8582 Papierplakkers
8583 Uitsnijders
8584 Omslagenmakers
8589 Papierwarenmakers e.d. n.e.g.
- 859 Ambachtslieden, vak- en fabrieksarbeiders
n.e.g.*
8591 Borstelmakers
8592 Kurkenmakers
8593 Kaarsenmakers
8594 Fonteinmakers
8595 Spoelers van elektrische draden
8599 Overige ambachtslieden, vak- en
fabrieksarbeiders n.e.g.
- 86 Inpakkers, capsuleerders, etiketteerders e.d.
- 861 Inpakkers, capsuleerders, etiketteerders e.d.*
8611 Vullers, vulmachinebedieners
8612 Capsuleerders, sluiters (machinaal)
8613 Inpakkers (hand en machinaal)
8619 Inpakkers, etiketteerders,
conditioneerders e.d. n.e.g.
- 87 Fabrieks-, kraan-, grondwerkmachinisten e.d.
- 871 Fabrieksmachinisten en –stokers*
8711 Fabrieksmachinisten
8712 Turbinemachinisten
8713 Pompmachinisten
8714 Verwarmingsstokers
8715 Ketelstokers
- 872 Kraan- en hijsmachinisten*
8721 Kraanmachinisten
8722 Ophaalmachinisten (mijnen) lierman
8723 Brugwachters
8729 Overige kraan- en hijsmachinisten
n.e.g.
- 873 Takelaars, kabelsplitters*
8731 Takelaars, scheepstuigers
- 8732 Kabelsplitters
- 874 Grondwerk- en andere bouwvakmachinisten
n.e.g.*
8741 Trekschop-, laadschopmachinisten e.d.
8742 Baggermachinisten
8743 Heimachinisten
8744 Bulldozerdrijvers
8745 Walsmachinisten (wegenbouw)
8746 Betonmolenmachinisten
8749 Overige grondwerkmachinisten n.e.g.
- 875 Bestuurders van interne transportmiddelen*
8751 Bestuurders van interne
transportmiddelen
- 876 Smeeders en oliërs*
8761 Smeeders, oliërs
- 88 Dokwerkers, laders en lossers,
magazijnarbeiders e.d.
- 881 Dokwerkers, laders en lossers,
magazijnarbeiders e.d.*
8811 Dokwerkers
8812 Laders, lossers
8813 Magazijnarbeiders
8819 Verhuizers, kruiers e.d. n.e.g.
- 89 Bouwvak- en andere handlangers, grond- en
wegwerkers, reinigingsarbeiders e.d.
- 891 Bouwvakhandlangers*
8911 Bouwvakhandlangers
- 892 Grondwerkers*
8921 Grondwerkers
- 893 Wegenbouwarbeiders e.d. n.e.g.*
8931 Wegenmakers
8932 Spoorwegarbeiders
- 894 Bouwvakarbeiders n.e.g.*
8941 Heipersoneel n.e.g.
8942 Baggermolenarbeiders n.e.g.
8943 Slopers (gebouwen)
- 895 Reinigingsarbeiders*
8951 Reinigingsdienstarbeiders

8952 Auto- en rijkstuijwassers e.d.
8953 Schoonmakers (scheeps-, ketel-)
8954 Wassers van vaten, flessen enz.
8955 Vruchten- en groentenschoonmakers
8959 Schoonmakers n.e.g.

*897 Sjouwers, handlangers en werklieden zonder
andere kwalificatie n.e.g.*

8971 Sjouwers, handlangers en werklieden
zonder andere kwalificatie n.e.g.

9 Beroepen uit de dienstenverlenende, sport- en ontspanningsbedrijven

90 Brandweerpersoneel, politie, bewakers e.d.

901 Brandweerpersoneel

9011 Brandweerlieden

*902 Politie, gerechtelijk politiepersoneel en
rijkswachters*

9021 Politie

9022 Rijkswachters

909 Bewakers e.d. n.e.g.

9091 Private detectives

9092 Gevangenisbewakers

9093 Bewakers, nachtwakers

9094 Bewakers van auto's, fietsen

9099 Bewakers n.e.g.

91 Huismeesters, keukenpersoneel, kamermeisjes e.d.

911 Huismeesters en huishoudsters

9111 Huismeesters beheerders
(bestuurders, garanten) van hotel en
motel

9112 Huishoudsters (privé huishouding)

9113 Familiale helpsters

9114 Economen

9115 Pensionhouders, directeuren van een
home, van pensions voor kinderen
(zonder onderwijs) enz.

912 Koks

9121 Koks (hotel, spijshuis)

9122 Koks, keukenmeisjes (privaat)

919 Kamermeisjes, huisknechten, stewards e.d.

9191 Kamermeisjes, dienstmeisjes (hotel)

9192 Dienstboden, dienstmeisjes (privaat)

9193 Kindermeiden (privaat)

9194 Hotelportiers, spijshuisportiers

9195 Stewards (scheepvaart)

9196 Stewards, airhostesses (luchtvaart)

9198 Kinderverzorgers (scholen en
inrichtingen)

9199 Keuken- en afwaspersoneel n.e.g.

92 Kelners, buffetbedienden e.d.

921 Kelners, buffetbedienden e.d.

9211 Kelners

9212 Buffetbedienden

93 Concierges, schoonmakers van gebouwen e.d.

931 Huisbewaarder, concierges

9311 Concierges (flats, kantoren)

9312 Kosters

932 Sjouwers, werkvrouwen, ruitenwassers e.d.

9321 Werkvrouwen

9322 Ruitenwassers

9323 Schoorsteenvegers

9324 Sjouwers

94 Kappers, schoonheidsspecialisten e.d.

941 Kappers, schoonheidsspecialisten e.d.

9411 Schoonheidsspecialisten

9412 Kappers

9413 Manicures

9419 Overige kappers, grimeurs e.d. n.e.g.

95 Wassers, persers en strijkers

951 Wassers, persers en strijkers

9511 Wassers, drogers

9512 Chemische wassers

9513 Ontvlekkers

9514 Persers

9515 Strijksters

9519 Overig wasserijpersoneel n.e.g.

96 Sportbeoefenaars, sportinstructeurs e.d.

961 Sportbeoefenaars, sportinstructeurs e.d.

- 9611 Sportbeoefenaars
- 9612 Sportinstructeurs
- 9619 Overige sportlieden n.e.g.

97 Fotografen e.a. cameraoperateurs

971 Fotografen e.a. cameraoperateurs

- 9711 Fotografen
- 9712 Persfotografen
- 9713 Cameramannen

98 Begrafnisdienaars en –ondernemers

981 Begrafnisdienaars en –ondernemers

- 9811 Begrafnisondernemers
- 9812 Begrafnisdienaars e.d.

99 N.e.g. beroepen uit de dienstenverlenende sport- en ontspanningsbedrijven

999 N.e.g. beroepen uit de dienstenverlenende sport- en ontspanningsbedrijven

- 9991 Mannequins, modellen
- 9992 Badknechten
- 9993 Portiers (behalve hotel en spijshuis)
- 9997 Ontsmetters
- 9998 Overig personeel van
dienstenverlenende bedrijven
- 9999 Overige n.e.g. beroepen uit de
dienstenverlenende sport- en
ontspanningsbedrijven

X Beroepsmilitairen

X0 Officieren, onderofficieren en soldaten

1801 Officieren

- 18011 Opperofficieren
- 18012 Hogere officieren
- 18013 Officieren n.e.g.

1802 Onderofficieren

- 18021 Keuronderofficieren
- 18022 Onderofficieren

1803 Soldaten en korporaals

- 18031 Korporaals, soldaten

Y Personen welke niet kunnen gerangschikt worden volgens het beroep

Y0 Personen met nauwkeurig of onvoldoend aangeduide beroepen

1900 Personen met onnauwkeurig of onvoldoend aangeduide beroepen

- 19000 Personen met onnauwkeurig of onvoldoend aangeduide beroepen

Y9 Actieve personen wier beroep onbekend is

1999 Actieve personen wier beroep onbekend is

- 19999 Actieve personen wier beroep onbekend is

Bijlage 7: Code van de Socio-professionele classificatie

A Niet actieve bevolking

- 1 Gepensioneerd en personen op rust
- 2 Weduwen genietend van een overlevingspensioen (weduwenpensioen)
- 3 Renteniers of niet exploiterende eigenaars
- 4 Volledig werklozen of andere niet werkende personen die werk zoeken
- 5 Miliciens
- 6 Studenten of scholieren
- 7 Personen die uitsluitend eigen huishouding verzorgen
- 8 Andere toestand

B Actieve bevolking

1 Zelfstandigen, patroons, inrichtings- of ondernemingshoofden niet in dienstverband in:

- 10 Landbouw, tuinbouw, veeteelt, zonder bezoldigd personeel
- 11 Nijverheid, handel, diensten, zonder bezoldigd personeel
- 12 Landbouw, tuinbouw, veeteelt met bezoldigd personeel
- 13 Handel en diensten, met 1 tot 4 personeelsleden
- 14 Handel en diensten, met 5 personeelsleden en meer
- 15 Nijverheid, met 1 tot 4 personeelsleden
- 16 Nijverheid, met 5 tot 49 personeelsleden
- 17 Nijverheid, met 50 en meer personeelsleden
- 18 Onvrije beroepen, kunstenaars, technici, e.d.
- 19 Overige

2 Inrichtings- of ondernemingshoofden, in dienstverband in:

- 20 Landbouw, tuinbouw, veeteelt, zonder bezoldigd personeel
- 21 Nijverheid, handel, diensten, zonder bezoldigd personeel

- 22 Landbouw, tuinbouw, veeteelt, met bezoldigd personeel
- 23 Handel en diensten, met 1 tot 4 personeelsleden
- 24 Handel en diensten, met 5 personeelsleden en meer
- 25 Nijverheid, met 1 tot 4 personeelsleden
- 26 Nijverheid, met 5 tot 49 personeelsleden
- 27 Nijverheid, met 50 en meer personeelsleden
- 29 Overige

3 Weddetrekkenden of bedienden

- 30 Bedienaars van de eredienst
- 31 Professoren en leraars
- 32 Officieren (leger en politie), magistraten
- 33 Hoger kaderpersoneel, openbare sector
- 34 Hoger kaderpersoneel, private sector
- 35 Onderwijzers en onderwijzeressen
- 36 Beroepsmilitairen, politie en rijkswacht (behalve officieren)
- 37 Overige bedienden, openbare sector
- 38 Overige bedienden, private sector

4 Werklieden of loontrekkenden

- 40 Landbouwarbeiders
- 41 Overige werklieden, openbare sector
- 42 Overige werklieden, private sector

5 Thuisarbeiders

- 50 Thuisarbeiders

6 Helpers

- 60 Helpers in de landbouw
- 61 Overige helpers

9 Onbekend

- 99 Onbekend

Bijlage 8: Code der diploma's (gewijzigd en ingekort)

Humaniora

- 010 Humaniora afdeling latijn-grieks
- 011 Humaniora afdeling latijn-wiskunde
- 012 Humaniora afdeling latijn-wetenschappen
- 013 Humaniora afdeling wetenschappelijke
- 014 Humaniora afdeling economische
- 015 Humaniora afdeling handel en nijverheid
- 019 Humaniora afdeling niet bepaald

Onderwijzeres bewaarschool

- 040 Onderwijzeres bewaarschool (Froebel)

Onderwijzer(es) lagere school

- 050 Onderwijzer(es) lagere school

Regent(es), geaggregeerde van het lager secundair technisch onderwijs

- 060 Regent(es), geaggregeerde van het lager secundair technisch onderwijs (D)

Studiën voorbereidend tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst

- 095 Diploma van studiën voorbereidend tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst

Universitair onderwijs

Godgeleerdheid, kerkelijk recht en godsdienstwetenschappen

- 100 Licentie, doctoraat of magister in kerkelijk recht of godgeleerdheid
- 103 Licentie of graduaat in de godsdienstwetenschappen

Letteren en wijsbegeerte

- 120 Bakkalaureaat in de Indische filologie en geschiedenis

- 121 Getuigschrift van geschiktheid voor het onderricht in de zedenleer
- 122 Getuigschrift van letterkundige studiën
- 123 Licentie in Afrikaanse etnologie
- 124 Licentie in geschiedenis
- 125 Licentie in kunstgeschiedenis en oudheidkunde
- 126 Licentie in oosterse geschiedenis en letterkunde
- 127 Licentie in Slavische geschiedenis en letterkunde
- 128 Licentie in neo-scholastieke wijsbegeerten
- 129 Licentie in journalistiek
- 130 Licentie in Duitse letteren
- 131 Licentie in Engelse letteren
- 132 Licentie in klassieke letteren
- 133 Licentie in Nederlandse letteren
- 134 Licentie in Romaanse letteren
- 135 Licentie in Afrikaanse linguïstiek of Afrikaanse taalkunde en geschiedenis
- 136 Licentie in Romaanse linguïstiek
- 137 Licentie in Oosterse filologie en geschiedenis
- 138 Licentie in Slavische filologie en geschiedenis
- 139 Licentie in Bijbelse filologie
- 140 Licentie in klassieke filologie
- 141 Licentie in Germaanse filologie
- 142 Licentie in romaanse filologie
- 143 Licentie in wijsbegeerten en letteren
- 144 Licentie in historische wetenschappen
- 165 Doctoraat in Afrikaanse etnologie
- 166 Doctoraat in geschiedenis
- 167 Doctoraat in kunstgeschiedenis en oudheidkunde
- 168 Doctoraat in oosterse geschiedenis en letterkunde
- 169 Doctoraat in Slavische geschiedenis en letterkunde
- 170 Doctoraat in Oosterse talen
- 171 Doctoraat in Duitse letteren
- 172 Doctoraat in Engelse letteren
- 173 Doctoraat in klassieke letteren
- 174 Doctoraat in Nederlandse letteren
- 175 Doctoraat in Romaanse letteren

- 176 Doctoraat in Afrikaanse linguïstiek of Afrikaanse taalkunde en geschiedenis
- 177 Doctoraat in Romaanse linguïstiek
- 178 Doctoraat in Oosterse filologie en geschiedenis
- 179 Doctoraat in Slavische filologie en geschiedenis
- 180 Doctoraat in Bijbelse filologie
- 181 Doctoraat in klassieke filologie
- 182 Doctoraat in Germaanse filologie
- 183 Doctoraat in Romaanse filologie
- 184 Doctoraat in wijsbegeerte
- 185 Doctoraat in letteren en wijsbegeerte
- 186 Doctoraat in historische wetenschappen
- Recht en notariaat*
- 190 Diploma in strafrechterlijke wetenschappen of van de school der strafrechterlijke wetenschappen
- 191 Wetenschappelijk aanvullend diploma van studies der overzeese vraagstukken
- 192 Diploma van de afdeling aanvullende administratieve studiën
- 193 Graduaat in de strafrechterlijke wetenschappen
- 194 Licentie in verzekeringen
- 195 Licentie in de rechten
- 196 Licentie in verzekeringsrecht
- 197 Licentie in zeerecht en zeewetgeving
- 199 Licentie in maatschappelijk recht
- 201 Licentie in het notariaat
- 202 Licentie in strafrechterlijke wetenschappen of licentie in kriminologie
- 205 Doctoraat in de rechten
- 207 Doctoraat in de strafrechterlijke wetenschappen
- Wetenschappen*
- 210 Graduaat-rekenaar of rekenaar
- 211 Licentie in de theoretische, atomische en kernfysika
- 212 Licentie in de aktuariële wetenschappen
- 213 Licentie in de biochemische wetenschappen of in de biochemie
- 214 Licentie in de biologische wetenschappen (en microbiologie)
- 215 Licentie in de plantkunde
- 216 Licentie in de scheikunde
- 217 Licentie in de aardkunde en delfstofkunde (= geologie en mineralogie)
- 218 Licentie in de aardrijkskundige wetenschappen
- 219 Licentie in de geofycika
- 220 Licentie in de farmaceutische wetenschappen
- 221 Licentie in fysiko-chemie
- 222 Licentie in de physiologische wetenschappen
- 223 Licentie in de natuurkunde
- 224 Licentie in de wis- en natuurkunde
- 225 Licentie in de wiskunde
- 226 Licentie in de dierkunde
- 227 Licentie in de biologische en microbiologische wetenschappen (met keuzevakken)
- 228 Licentie in natuurgeschiedenis
- 244 Doctoraat in de biologische en microbiologische scheikunde
- 245 Doctoraat in de natuurgeschiedenis
- 246 Doctoraat in de wetenschappen
- 247 Doctoraat in de antropologische wetenschappen
- 248 Doctoraat in de biologie
- 249 Doctoraat in de plantkunde
- 250 Doctoraat in de scheikunde
- 251 Doctoraat in de aardrijkskunde
- 252 Doctoraat in de aard- en delfstofkunde
- 253 Doctoraat in de wiskunde
- 254 Doctoraat in de wis- en natuurkunde
- 255 Doctoraat in natuurkunde
- 256 Doctoraat in de fysiko-chemie
- 257 Doctoraat in de physiologische wetenschappen
- 258 Doctoraat in dierkunde
- Geneeskunde, veeartsenij, farmacie, tandheerkunde*
- 260 Licentie in tandheerkunde
- 261 Licentie in lichamelijke opvoeding
- 262 Licentie in de geneeskundige wetenschappen
- 285 Graad van apotheker

287 Doctoraat in lichamelijke opvoeding
288 Doctoraat in geneeskunde
322 Doctoraat in de farmaceutische wetenschappen
327 Doctoraat in veeartsenij

Toegepaste wetenschappen kunst- en fabriekswezen

339 Graad van architect-stedebouwkundige
340 Graad van burgerlijk kondukteur
341 Graad van kondukteur der stedelijke en koloniale werken
342 Licentie in stedebouwkunde
344 Doctoraat in de toegepaste wetenschappen
348 Ingenieur-architect
349 Ingenieur scheikundige
350 Burgerlijk ingenieur voor de nijverheid
351 Mijningenieur
352 Ingenieur electricien (inbegrepen: ingenieur electronicen) of electro-technische ingenieur
353 Ingenieur elektro-mecanicien
354 Ingenieur delfstofkundige (geoloog)
355 Werktuigkundig ingenieur (zuivere mechanica, en mechanica der luchtvaartbouwkunde)
356 Ingenieur metallurgist
357 Natuurkundig ingenieur
358 Ingenieur radio-electricien
359 Ingenieur radio-electricien in luchtvaartwezen
360 Ingenieur stedebouwkundige
361 Ingenieur in kunst en fabriekswezen
362 Ingenieur in bouwkunde (en burgerlijke bouwkunde)
363 Ingenieur in koloniale bouwkunde
364 Ingenieur van stedebouw- en koloniale werken
366 Ingenieur der burgerlijke genie
367 Ingenieur in luchtvaartbouwkunde
368 Ingenieur in luchtvaart- en automobielbouwkunde
369 Waterbouwkundig ingenieur en hydrograaf
370 Ingenieur in de scheepsbouwkunde (en ingenieur van maritieme bouwkunde)
371 Ingenieur in telekommunikatie en elektronika

379 Overige diploma's en getuigschriften, toegepaste wetenschappen
380 Koninklijke militaire school
389 Krijgsschool

Landbouwkunde

400 Getuigschrift van speciale studiën in de phytofarmacie
401 Raadgever in de zuivelindustrie
402 Graduaat in de landbouwwetenschappen
403 Graduaat in de koloniale landbouwwetenschappen
404 Diploma van de afdeling brouwerij
409 Licentie in de landbouwwetenschappen
410 Doctoraat in de landbouwwetenschappen
413 Landbouwkundig ingenieur
414 Ingenieur brouwerij
423 Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwkunde

Sociale, politieke, economische, en handelswetenschappen

442 Graad van handelsingenieur
454 Licentie in de handelswetenschappen
457 Licentie in de economische en financiële wetenschappen
459 Licentie in de politieke, sociale, administratieve of diplomatieke wetenschappen
493 Doctoraat in de handelswetenschappen
496 Doctoraat in de economische en financiële wetenschappen
497 Doctoraat in de politieke, sociale, administratieve of diplomatieke wetenschappen

Opvoedkunde en psychologie

560 Licentie in beroepsoriëntering en -selectie
561 Licentie in de toegepaste psychologie
562 Licentie in de opvoedkunde
563 Licentie in de psychologische wetenschappen
568 Doctoraat in beroepsoriëntering en -selectie
570 Doctoraat in de opvoedkunde
571 Doctoraat in de psychologie

Universitaire diploma's, aard niet gespecificeerd

599 Universitaire diploma's, aard niet gespecificeerd

Technisch onderwijs: A. Hoger secundair niveau: volledig leerplan

Landbouw

600 Landbouwtechnicus (A2 A)
603 Bosbouwtechnicus (A2 A)
604 Tuinbouwtechnicus (A2 A)
605 Gegradueerde voor tuin- en landschapsarchitectuur (A2 A)

Kunsten en tekenen

610 Bekwaamheidsbrevet voor sierkunsten, decoratieschilderen (A7 A2)
611 Technicus-tekenaar voor sierkunsten, illustratie, letters, graphische kunsten, meubilair, binnenhuiskunst (A7 A2)
612 Technicus-publiciteitstekenaar en letters (A7/A2)
613 Bekwaamheidsbrevet voor modetekenen en -schetsen (meisjes) (A7 C1)
614 Technicus-tekenaar voor studiebureau, voor nijverheidstekenen (A2 of A7/A2)
615 Technicus-tekenaar voor bouwwerk, bouwkunst, voor beton en metaalconstructie (A7 A2)
616 Technicus-weefseltekenaar (A7 A2)
617 Technicus voor drukkerij (A7 A2)
618 Technicus-fotograaf (A7 A2)
619 Technicus-kineast (A7 A2)
620 Beeldhouwer, gipsmodelleerder, modelleerder naar de natuur (A7 A2)
621 Bekwaamheidsbrevet aardewerk, schilderen (A7 C7)
622 Ciseleur, koperslager (A7/A2)
623 Goudsmid (A7/A2)

Handel en administratie

630 Bekwaamheidsbrevet voor handel, handelstechnicus (A6/A2)
632 Bekwaamheidsbrevet voor de boekhouding, boekhouder (A2)

Bouwwak en het houtbedrijf

650 Technicus voor openbare werken, technicus voor het bouwvak, uitvoerder van werken (A2)
653 Technicus voor de houtnijverheid (A2)

Kledingsnijverheid

660 Bekwaamheidsbrevet voor snit en naad (A2)
661 Bekwaamheidsbrevet voor het linnen (A2)
662 Bekwaamheidsbrevet voor mode (en kunstbloemen) (A2)
663 Bekwaamheidsbrevet voor korsetmaken (A2)

Nijverheid

670 Mijntechicus (conducteur), technicus mijnontginning (A2)
671 Koloniaal mijnbouwonderzoeker (A2)
672 Technicus-biochemist (A2)
673 Technicus (bedrijfsleider) voor de scheikunde, voor de scheikundige nijverheid, voor de industriële scheikunde, scheikunde metaalbedrijf, laborant, analyst (A2)
674 Technicus voor leerlooierij-scheikunde (A2)
675 Technicus voor de textielscheikunde, laborant voor de textielnijverheid (A2)
676 Technicus-scheikunde: gistingsbedrijven, brouwerij, mouterij, stokerij, maalderij, voedingsnijverheid (A2)
677 Technicus-scheikunde voor de kernenergiebedrijven (A2)
678 Technicus voor schoonheidsmiddelen en reukwerken (A2)
679 Technicus voor drogerijen en scheikundige producten (A2)
680 Technicus (bedrijfsleider) voor elektriciteit, voor de elektriciteitsbedrijven (A2)
681 Technicus (bedrijfsleider) voor de elektro-mechanica (A2)
682 Technicus-elektromekanici voor de kernenergiebedrijven (A2)
683 Technicus fijne mechaniek (A2)

- 684 Technicus rollend materieel, voortbewegingsmaterieel (spoorweg) (A2)
- 685 Technicus voor de mechanica, voor de mechanische nijverheid, gereedschapstechnicus, technicus voor de mekaniëkbouw, voor metaalconstructies (A2)
- 686 Technicus automechanica, landbouwmachines (A2)
- 687 Technicus (bedrijfsleider) radio, technicus elektronenleer (A2)
- 688 Technicus voor radio-elektriciteit, automatie en industriële elektronica (A2)
- 689 Technicus (bedrijfsleider) voor textiel, weefkunde, scheikunde, breiwerk (A2)
- 690 Technicus kunststoffen (A2)
- 691 Technicus voor de ijzerindustrie (A2)
- 695 Hulpapotheker (A2)
- 696 Bereider farmaceutische producten (A2)
- 697 Kliniekanalyst (A2)
- 698 Technicus voor scheepsbouw (A2)

Dienstbetoon aan personen

- 700 Verpleeggaspirante (A2 C1)
- 701 Hulptandarts (A2)
- 702 Bekwaamheidsbrevet huishoudkunde (C1)
- 703 Bekwaamheidsbrevet landbouwhuishoudkunde (C1 A)
- 704 Schoonheidsspecialiste (A2)
- 706 Monitor-monitrice in de lichamelijke opvoeding (A2)
- 707 Kinderverzorgster (C2 puer)
- 708 Technicus hotelbedrijf (A2)

Technisch onderwijs: B. Hoger niveau: volledig leerplan

- 709 Technicus in de fysiotherapie (A1)
- 730 Vroedvrouw, verpleegster (verpleger) (A1)
- 739 Architect (A7/A1)
- 740 Assistent scheikundige nijverheid (A1)
- 741 Assistent gistingbedrijven (A1)
- 745 Sociaal assistent(e) (A8/A1)

- 750 Kandidaat assistent inzake school- en beroepskeuze (A1)
- 751 Kandidaat organisatieadviseur (A1)
- 752 Kandidaat psychotechnicus (A1)
- 755 Akte voortgezette technische opleiding (C1 D of A7/C1D)
- 761 Adviseur voor beroepsaanpassing (A1)
- 762 Sociaal adviseur (A8/A1)
- 765 Diëtist(e) (A1 (of A2))
- 770 Diploma voor hogere administratieve studiën (A5)
- 771 Einddiploma voor sierkunsten (binnenhuiskunst, grafische kunsten, publiciteit, kunstglasslijperij, sierschilderkunst, illustreerkunst, kunstmodeleren, beeldhouwkunst, binnenhuisarchitect) (A7/A1)
- 772 Diploma van hogere studiën voor stedenbouw (urbanisme) (A7/A1)
- 775 Opvoeder(ster) in de lichamelijke opvoeding (A1 of C1A)
- 776 Opvoeder (ster) voor onaangepaste jeugd (A1 of C1A)
- 777 Opvoeder(ster) in de kinesitherapie (A1 of C1A)
- 778 Opvoeder(ster) voor openlucht- en wederopvoedingsinstellingen (A1 of C1A)
- 780 Gegradueerde in de scheikunde (A1)
- 781 Gegradueerde in handel (A6/A1)
- 782 Gegradueerde in de boekhouding, kandidaat-accountant (A6/A1)
- 783 Gegradueerde in sekretariaatswerk (sekretaris-sekretaresse) (A6/A1)
- 784 Gegradueerde in de kinesie (A1 of C1A)
- 786 Gegradueerde in de verpleegkunde (A1)
- 787 Gegradueerde in de tuin- en landschapsarchitectuur (A7/A1)
- 788 Gegradueerde voor radio, televisie en elektronica (A1)
- 790 Intendent(e) (A1)
- 791 Tolk (A6/A1)
- 793 Koloniaal meetkundig-landmeter (A1)
- 794 Mijnmeetkundige (A1)
- 795 Meetkundig schatter van onroerende goederen (A1)
- 798 Technicus voor geneeskundig laboratorium (A1)
- 800 Technisch ingenieur landbouw (A1)

802 Technisch ingenieur biochemie (A1)
 803 Technisch ingenieur scheikunde (A1)
 804 Technisch ingenieur scheikunde en aardkunde (A1)
 805 Technisch ingenieur nijverheidsscheikunde (A1)
 806 Technisch ingenieur scheikunde voor metaalnijverheid (A1)
 807 Technisch ingenieur scheikunde leerlooierij (A1)
 808 Technisch ingenieur textielscheikunde en appreteren (A1)
 809 Technisch ingenieur scheikundige, landbouw- en voedingsbedrijven (A1)
 810 Technisch ingenieur scheikunde voor kernenergiebedrijven (A1)
 811 Technisch ingenieur burgerlijke bouwkunde (A1)
 812 Technisch ingenieur elektriciteit (sterkstroom) (A1)
 813 Technisch ingenieur elektromechanica (A1)
 814 Technisch ingenieur elektronica, nijverheidselectronica en automatisme (A1)
 816 Technisch ingenieur elektronische elektro-techniek (A1)
 817 Technisch ingenieur spinnen (A1)
 818 Technisch ingenieur tuinbouw (A1)
 820 Technisch ingenieur voedingsbedrijven (A1)
 821 Technisch ingenieur houtbedrijf (A1)
 822 Technisch ingenieur scheikundige bedrijven (A1)
 823 Technisch ingenieur scheikundige bedrijven en wetenschappen (A1)
 824 Technisch ingenieur elektriciteitsbedrijven (A1)
 825 Technisch ingenieur gistingsbedrijven (A1)
 826 Technisch ingenieur zuivelbedrijven (A1)
 827 Technisch ingenieur mechanische nijverheden (A1)
 828 Technisch ingenieur metaalbedrijf (A1)
 829 Technisch ingenieur kernenergiebedrijven (A1)
 830 Technisch ingenieur textielbedrijven (A1)

831 Technisch ingenieur mechanica (A1)
 832 Technisch ingenieur molenaarsbedrijf (A1)
 833 Technisch ingenieur mijnbouw (A1)
 834 Technisch ingenieur radioelektriciteit (zwakstroom) (A1)
 835 Technisch ingenieur lassen (A1)
 836 Technisch ingenieur weven (A1)
 837 Technisch ingenieur kunststoffen (A1)
 838 Technisch ingenieur openbare werken (A1)
 839 Technisch ingenieur openbare werken en aardkunde (A1)
 840 Bekwaamheidsbrevet voor administratie (A6/A1)
 841 Korrespondent, bekwaamheidsbrevet voor talen (A6/A1)
 842 Fiscaal adviseur (A6/A1)
 843 Verkoopstechnicus (A6/A1)

Technisch onderwijs: C. Hoger secundair niveau: beperkt leerplan

Kunsten en tekenen

850 Bekwaamheidsbrevet voor de sierkunsten, decoratieschilderen (B3/B1)
 851 Technisch-tekenaar voor sierkunsten, illustratie, letters, grafische kunsten, meubilair, binnenhuiskunst (B3/B1)
 852 Technisch-publiciteitstekenaar en letters (B3/B1)
 853 Ciseleur, koperslager (B4/B1)
 854 Goudsmid (B4/B1)

Handel en administratie

860 Bekwaamheidsbrevet voor handel, handelstechnicus, gegradueerde in de handel (B3/B1)
 862 Bekwaamheidsbrevet voor de boekhouding, boekhouder, kandidaat-accountant (B1)
 865 Gegradueerde in sekretariaat, sekretaris(esse) (B3/B1)
 866 Bekwaamheidsbrevet voor administratie (B3/B1)
 867 Korrespondent, bekwaamheidsbrevet voor talen (B3/B1)
 868 Fiscaal adviseur (BE/B1)

869 Verkoopstechnicus (B3/B1)

Bouwwak en houtbedrijf

- 880 Technicus voor openbare werken, technicus voor het bouwwak, uitvoerder van werken (B1)
883 Technicus voor de houtnijverheid (B1)

Nijverheid

- 890 Mijntechnicus (conductor), technicus mijnontginning (B1)
891 Koloniaal mijnbouwonderzoeker (B1)
892 Technicus-biochemist (B1)
893 Technicus (bedrijfsleider) voor de scheikunde, voor de scheikundige nijverheid, voor de industriële scheikunde, scheikunde metaalbedrijf, laborant, analyst (B1)
894 Technicus voor leerlooierij-scheikunde (B1)
895 Technicus voor de textielscheikunde, laborant voor de textielnijverheid (B1)
896 Technicus-scheikunde: gistingsbedrijven, brouwerij, mouterij, stokerij, maalderij, voedingsnijverheid (B1)
897 Technicus-scheikunde voor de kernenergiebedrijven (B1)
898 Technicus voor schoonheidsmiddelen en reukwerken (B1)
899 Technicus voor drogerijen en scheikundige producten (B1)
900 Technicus (bedrijfsleider) voor elektriciteit, voor de elektriciteitsbedrijven (B1)
901 Technicus (bedrijfsleider) elektro-mechanica (B1)
902 Technisch electro-mekanicen voor de kernenergie-bedrijven (B1)
903 Technicus in fijne mechaniek (B1)
904 Technicus rollend materieel, voortbewegingsmaterieel (spoorweg) (B1)
905 Technicus voor de mechanica, voor de mechanische nijverheid, gereedschapstechnicus, mechaniekbouw, metaalconstructies (B1)

- 906 Technicus automechanicus, landbouwmachines (B1)
907 Technicus (bedrijfsleider) radio, technicus electronenleer (B1)
908 Technicus voor radioelektriciteit, automatie en industriële elektronica (B1)
909 Technicus voor de ijzerindustrie (B1)
910 Technicus (bedrijfsleider) voor textiel, weefkunde, spinkunde, breiwerk (B1)
911 Technicus kunststoffen (B1)
914 Hulpapotheker (B1)
915 Bereider farmaceutische produkten (B1)
916 Kliniekanalyst (B1)

Dienstbetoon aan personen

- 920 Kinesist (B1)
921 Technicus in de fysiotherapie (B1)
930 Tolk (B3/B1)
931 Koloniaal meetkundig-landmeter (B1)
932 Mijmeetkundige (B1)
933 Meetkundig schatter van onroerende goederen (B1)

Universitaire diploma's afgeleverd in het buitenland

- 999 Universitaire diploma's afgeleverd in het buitenland

Bijlage 9: Code der diploma's (origineel en volledig)

Het oorspronkelijke document bevat zowel wijzigingen (o.a. afzonderlijke codes van verschillende diploma's samengevoegd onder één code) als aanvullingen. Die aanvullingen werden hier opgenomen, de wijzigingen niet. Het geheel van wijzigingen leidde tot de 'Code der diploma's (gewijzigd en ingekort)' in Bijlage 8.

Humanités

- 010 Humanités gréco-latines
- 011 Humanités latines-mathématiques
- 012 Humanités latines-sciences ou latines-scientifiques
- 013 Humanités modernes-scientifiques
- 014 Humanités modernes-économiques ou modernes commerciales
- 015 Humanités commerciales et industrielles
- 016 Humanités avec 1 année complémentaire de mathématiques
- 019 Humanités, section non précisée

- 071 Régent, régente, section lingerie
- 072 Régent, régente, section mathématiques, physique
- 073 Régent, régente, section ménage
- 074 Régent, régente, section ménage agricole
- 075 Régent, régente, section modes
- 076 Régent, régente, section sciences-géographie
- 077 Régent, régente, section scientifique
- 089 Régent, régente, spécialisation non précisée; régent(e) technique

Études préparant à la fonction de ministre d'un culte reconnue

Institutrices gardiennes

- 040 Institutrice gardienne (Froebel)

- 095 Diplôme d'études préparant à la fonction de ministre d'un culte reconnue

Instituteurs-institutrices primaires

- 050 Instituteur primaire
- 051 Institutrice primaire

Théologie et droit canon

Régents et régentes

- 060 Régent, régente, section arts décoratifs
- 061 Régent, régente, section arts plastiques
- 062 Régent, régente, section commerce
- 063 Régent, régente, section couture
- 064 Régent, régente, section dessin professionnel
- 065 Régent, régente, section éducation enfance inadaptée
- 066 Régent, régente, section éducation physique
- 067 Régent, régente, section germanique
- 068 Régent, régente, section langue maternelle-histoire
- 069 Régent, régente, section langues modernes
- 070 Régent, régente, section littéraire

- 100 Diplôme de maître agrégé en philosophie thomiste
- 101 Licence en droit canon
- 102 Licence en schola major (licence en théologie)
- 103 Licence en sciences religieuses
- 104 Licence en philosophie thomiste
- 105 Licence spéciale en philosophie thomiste
- 106 Licence année unique en philosophie thomiste
- 107 Licence en sciences sémitiques
- 108 Agrégé de l'École Saint-Thomas
- 109 Graduat en sciences religieuses
- 110 Graduat en schola minor
- 111 Doctorat en schola major (doctorat en théologie)
- 112 Doctorat en droit canon
- 113 Doctorat en philosophie thomiste
- 114 Maîtrise en théologie

115 Maîtrise en droit canon

Philosophie et lettres, et sections annexes

- 120 Baccalauréat en philologie et histoire des Indes
- 121 Certificat d'aptitudes à l'enseignement de la morale
- 122 Certificat d'études littéraires
- 123 Licence en ethnologie africaine
- 124 Licence en histoire
- 125 Licence en histoire de l'art et archéologie
- 126 Licence en histoire et littérature orientales
- 127 Licence en langue slave
- 128 Licence en philosophie néo-scholastique
- 129 Licence en journalisme
- 130 Licence en lettres allemandes
- 131 Licence en lettres anglaises
- 132 Licence en lettres classiques
- 133 Licence en lettres néerlandaises
- 134 Licence en lettres romanes
- 135 Licence en linguistique africaine ou en philologie et histoire de l'Afrique
- 136 Licence en linguistique romane
- 137 Licence en philologie et histoire orientales
- 138 Licence en philologie et histoire slaves
- 139 Licence en philologie biblique
- 140 Licence en philologie classique
- 141 Licence en philologie germanique
- 142 Licence en philologie romane
- 143 Licence en philosophie
- 144 Licence en sciences historiques
- 145 Licence en philosophie et lettres
- 150 Agrégation de l'enseignement moyen en linguistique africaine
- 151 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en ethnologie africaine
- 152 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en histoire
- 153 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en histoire de l'art et archéologie
- 154 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en philologie classique

- 155 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en philologie germanique
- 156 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en philologie romane
- 157 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en philosophie
- 158 Agrégation de l'enseignement supérieur en histoire de l'art et archéologie
- 159 Agrégation de l'enseignement supérieur pour la philosophie et lettres
- 165 Doctorat en ethnologie africaine
- 166 Doctorat en histoire
- 167 Doctorat en histoire de l'art en archéologie
- 168 Doctorat en histoire et littérature orientales
- 169 Doctorat en histoire en littérature slaves
- 170 Doctorat en langues orientales
- 171 Doctorat en lettres allemandes
- 172 Doctorat en lettres anglaises
- 173 Doctorat en lettres classiques
- 174 Doctorat en lettres néerlandaises
- 175 Doctorat en lettres romanes
- 176 Doctorat en linguistique africaine ou en philologie et histoire de l'Afrique
- 177 Doctorat en linguistique romane
- 178 Doctorat en philologie et histoire orientales
- 179 Doctorat en philologie et histoire slaves
- 180 Doctorat en philologie biblique
- 181 Doctorat en philologie classique
- 182 Doctorat en philologie germanique
- 183 Doctorat en philologie romane
- 184 Doctorat en philosophie
- 185 Doctorat en philosophie et lettres
- 186 Doctorat en sciences historiques

Droit et notariat

- 190 Diplôme en sciences criminelles ou de l'École des sciences criminologiques
- 191 Diplôme scientifique complémentaire d'études des problèmes d'outre-mer
- 192 Diplôme de la section d'études administratives complémentaires ou

diplôme de sciences administratives
complémentaires

193 Graduat en sciences criminelles

194 Licence en assurances

195 Licence en droit

196 Licence en droit des assurances

197 Licence en droit maritime

198 Licence en droit et législation maritime

199 Licence en droit social

200 Licence en législation maritime

201 Licence en notariat

202 Licence en sciences criminelles (ou
criminologiques) ou licence en
criminologie

203 Agrégation de l'enseignement supérieur
pour le droit

205 Doctorat en droit

206 Doctorat spécial en droit

207 Doctorat en sciences criminelles (ou
criminologiques)

Sciences

210 Graduat de calculateur

211 Licence en physique théorique,
atomique et nucléaire

212 Licence en sciences actuarielles (U.L.B.)

213 Licence en sciences biochimiques ou
biochimie

214 Licence en sciences biologiques (et
microbiologiques)

215 Licence en sciences botaniques

216 Licence en sciences chimiques

217 Licence en sciences géologiques et
minéralogiques

218 Licence en sciences géographiques

219 Licence en sciences géophysiques

220 Licence en sciences pharmaceutiques

221 Licence en sciences physico-chimiques

222 Licence en sciences physiologiques

223 Licence en sciences physiques

224 Licence en sciences physiques et
mathématiques

225 Licence en sciences mathématiques

226 Licence en sciences zoologiques

227 Licence avec cours à option en chimie
biologique et microbiologique

228 Licence en histoire naturelle

229 Licence spéciale en chimie biologique

230 Licence spéciale en chimie industrielle

231 Licence spéciale en chimie physique

232 Agrégation de l'enseignement
secondaire inférieur en sciences
physiques et mathématiques

233 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
botaniques

234 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
biologiques

235 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
chimiques

236 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
géographiques

237 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
géologiques et minéralogiques

238 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
mathématiques

239 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
physiques

240 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en sciences
zoologiques

241 Agrégation de l'enseignement supérieur
pour les sciences

244 Doctorat en chimie biologie et
microbiologie

245 Doctorat en histoire naturelle

246 Doctorat en sciences

247 Doctorat en sciences anthropologiques

248 Doctorat en sciences biologiques

249 Doctorat en sciences botaniques

250 Doctorat en sciences chimiques

251 Doctorat en sciences géographiques

252 Doctorat en sciences géologiques et
minéralogiques

253 Doctorat en sciences mathématiques

254 Doctorat en sciences physiques et
mathématiques

255 Doctorat en sciences physiques

256 Doctorat en sciences physico-chimiques

257 Doctorat en sciences physiologiques

258 Doctorat en sciences zoologiques

259 Doctorat spécial en sciences

Médecine, médecine vétérinaire, pharmacie et dentisterie

260 Licence en sciences dentaires
261 Licence en éducation physique
262 Licence en sciences médicales
263 Licence spéciale en pharmacie
270 Agrégation de l'enseignement
secondaire supérieur en éducation
physique
271 Agrégation de l'enseignement supérieur
pour la médecine
274 Certificat d'anesthésiologie
275 Certificat d'études de bactériologie
276 Certificat d'études de chimie biologique
277 Certificat d'études combinées de
biochimie et de bactériologie
278 Certificat de pharmacien spécialiste =
pharmacien analyste
279 Certificat de pharmacien spécialiste =
pharmacien d'industrie
282 Grade d'expert chimiste
283 Grade de médecin hygiéniste
284 Grade de médecin licencié en éducation
physique
285 Grade de pharmacien
287 Doctorat en éducation physique
288 Doctorat en médecine
289 Doctorat spécial en médecine
290 Doctorat en médecine, spécialisation
anesthésiologie
291 Doctorat en médecine, spécialisation
anatomo-pathologie
292 Doctorat en médecine, spécialisation
bactériologie
293 Doctorat en médecine, spécialisation
biologie chimique
294 Doctorat en médecine, spécialisation
cardiologie
295 Doctorat en médecine, spécialisation
chirurgie
296 Doctorat en médecine, spécialisation
cancérologie
297 Doctorat en médecine, spécialisation
dermatologie
298 Doctorat en médecine, spécialisation
dermato-syphiligraphie

299 Doctorat en médecine, spécialisation
électro-radiologie
300 Doctorat en médecine, spécialisation
électro-actinologie
301 Doctorat en médecine, spécialisation
licence en logopédie
302 Doctorat en médecine, spécialisation
médecine interne
303 Doctorat en médecine, spécialisation
neurologie
304 Doctorat en médecine, spécialisation
neuro-psychiatrie
305 Doctorat en médecine, spécialisation
ortho-rhino-laryngologie
306 Doctorat en médecine, spécialisation
obstétrique et gynécologie
307 Doctorat en médecine, spécialisation
ophtalmologie
308 Doctorat en médecine, spécialisation
orthodontie
309 Doctorat en médecine, spécialisation
orthopédie
310 Doctorat en médecine, spécialisation
pédiatrie
311 Doctorat en médecine, spécialisation
physiothérapie
312 Doctorat en médecine, spécialisation
psychiatrie
313 Doctorat en médecine, spécialisation
physiothérapie
314 Doctorat en médecine, spécialisation
radiologie
315 Doctorat en médecine, spécialisation
radio-diagnostic
316 Doctorat en médecine, spécialisation
radiothérapie
317 Doctorat en médecine, spécialisation
rhumatologie
318 Doctorat en médecine, spécialisation
stomatologie
322 Doctorat en sciences pharmaceutiques
325 Enseignement complémentaire, en
sciences pharmaceutiques
326 Agrégation de l'enseignement supérieur
en médecine vétérinaire
327 Doctorat en médecine vétérinaire
328 Doctorat spécial en médecines
vétérinaire

Sciences appliquées, arts et manufactures

- 330 Diplôme de l'Institut d'urbanisme
- 331 Diplôme de la section de navigation aérienne
- 332 Diplôme de la section de navigation de l'Institut d'aéronautique
- 333 Certificat d'aménagement des chutes d'eau et construction des barrages
- 334 Certificat complémentaire d'automatique
- 335 Certificat complémentaire des sciences nucléaires
- 336 Certificat de connaissance et emploi des métaux et alliages légers
- 337 Certificat de connaissance et emploi des métaux et alliages légers (et certificat de connaissance et emploi des matériaux)
- 338 Certificat du cycle d'information pour ingénieurs dans le domaine des sciences économiques et sociales
- 339 Grade d'architecte urbaniste
- 340 Grade de conducteur civil
- 341 Grade de conducteur des travaux urbains et coloniaux
- 342 Licencié en urbanisme
- 343 Agrégation de l'enseignement supérieur pour les sciences appliquées
- 344 Doctorat en sciences appliquées
- 345 Doctorat spécial en sciences appliquées
- 348 Ingénieur architecte
- 349 Ingénieur chimiste
- 350 Ingénieur civil de l'industrie
- 351 Ingénieur des mines
- 352 Ingénieur électricien (comprend ingénieur électronicien)
- 353 Ingénieur électro-mécanicien
- 354 Ingénieur géologue
- 355 Ingénieur mécanicien (mécanique pure et mécanique des constructions aéronautiques)
- 356 Ingénieur métallurgiste
- 357 Ingénieur physicien
- 358 Ingénieur radio-électricien
- 359 Ingénieur radio-électricien d'aviation
- 360 Ingénieur urbaniste
- 361 Ingénieur des arts et manufacture
- 362 Ingénieur des constructions (et des constructions civiles)
- 363 Ingénieur des constructions coloniales
- 364 Ingénieur des constructions urbains et coloniaux
- 366 Ingénieur du génie civil
- 367 Ingénieur en constructions aéronautiques (U.L.B.)
- 368 Ingénieur en constructions aéronautiques et automobiles
- 369 Ingénieur en constructions hydrauliques et hydrographes
- 370 Ingénieur des constructions navales (et ingénieur des constructions maritimes)
- 371 Ingénieur en télécommunication et électronique
- 372 Ingénieur technicien de l'industrie textile (École des Textiles de Verviers, jusqu'en 1933)
- 379 Autres diplômes et certificats, sciences appliquées
- 380 École Royale Militaire
- 381 École Royale Militaire, école d'application = armes spéciales
- 382 École Royale Militaire, école d'application = artillerie et génie
- 383 École Royale Militaire, école d'application = polytechnique
- 384 École Royale Militaire, section armement et balistique
- 385 École Royale Militaire, section construction et destruction
- 386 École Royale Militaire, section mécanique et transport
- 387 École Royale Militaire, section télécommunications
- 388 École Royale Militaire, école d'application = toutes armes
- 389 École de guerre

Agronomie

- 400 Certificat d'études spéciales en phytopharmacie
- 401 Conseiller en laiterie
- 402 Graduat en sciences agronomiques
- 403 Graduat en sciences agronomiques coloniales
- 404 Diplôme de la section de brasserie

405 Agrégation de l'enseignement supérieur pour les sciences agronomiques
 406 Agrégation de l'enseignement supérieur pour les sciences agricoles
 407 Agrégation de l'enseignement technique supérieur (sciences agricoles)
 409 Licence en sciences agronomiques
 410 Doctorat en sciences agronomiques
 413 Ingénieur agronome
 414 Ingénieur brasseur
 415 Ingénieur agronome colonial
 416 Ingénieur agronome des eaux et forêts
 417 Ingénieur agronome des eaux et forêts avec cours à option d'int. tropical
 418 Ingénieur agronome génie rural
 419 Ingénieur agronome horticole
 420 Ingénieur agronome horticulture
 421 Ingénieur agronome région tempérées
 422 Ingénieur agronome régions tropicales
 423 Ingénieur chimiste agricole
 424 Ingénieur chimiste et des industries agricoles
 425 Ingénieur des industries agricoles
 426 Ingénieur forestier colonial

Sciences sociales, politiques, économiques, commerciales etc.

440 Diplôme en administration des entreprises
 441 Grade d'actuaire
 442 Grade d'ingénieur commercial
 443 Graduat en sciences actuarielles
 447 Agrégation de l'enseignement moyen en sciences commerciales
 448 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en sciences commerciales
 450 Licence en sciences actuarielles
 451 Licence en sciences administratives
 452 Licence en sciences coloniales
 453 Licence en sciences coloniales et administratives
 454 Licence en sciences commerciales
 455 Licence en sciences commerciales et économiques
 456 Licence en sciences diplomatiques
 457 Licence en sciences économiques

458 Licence en sciences financières
 459 Licence en sciences politiques
 460 Licence en sciences sociales
 461 Licence en sciences commerciales et administratives
 462 Licence en sciences commerciales et coloniales
 463 Licence en sciences commerciales et consulaires
 464 Licence en sciences commerciales et financières
 465 Licence en sciences commerciales maritimes
 466 Licence en sciences commerciales tropicales
 467 Licence en sciences économiques appliquées
 468 Licence en sciences économiques et fiscales
 469 Licence en sciences économiques financières
 470 Licence en sciences politiques et administratives
 471 Licence en sciences politiques et diplomatiques
 472 Licence en sciences politiques et sociales (administration africaine)
 473 Licence en sciences politiques et sociales (constitutions)
 474 Licence en sciences politiques et sociales (Presse, et sciences de l'opinion)
 475 Licence en sciences politiques et sociales (Relations internationales)
 476 Licence en sciences politiques et sociales (Section Administration publique)
 477 Licence en sciences politiques et sociales (Sociologie)
 478 Licence en sciences politiques et sociales (Travail)
 479 Licence en sciences politiques et administratives (Relations internationales)
 480 Licence en sciences politiques et administratives (Sciences coloniales)
 481 Licence en sciences politiques et administratives (Sciences coloniales, section administrative)

- 482 Licence en sciences politiques et administratives (Sciences coloniales, section judiciaire)
- 483 Licence en sciences diplomatiques et consulaires
- 484 Licence en sciences fiscales et financières
- 485 Licence en économie politique et sociale
- 486 Licence spéciale en économétrie
- 487 Licence spéciale en économie politique
- 490 Doctorat en sciences actuarielles
- 491 Doctorat en sciences administratives
- 492 Doctorat en sciences coloniales
- 493 Doctorat en sciences commerciales
- 494 Doctorat en sciences commerciales et financières
- 495 Doctorat en sciences diplomatiques
- 496 Doctorat en sciences économiques
- 497 Doctorat en sciences politiques
- 498 Doctorat en sciences sociales
- 499 Doctorat en sciences économiques appliquées
- 500 Doctorat en sciences économiques et fiscales
- 501 Doctorat en sciences économiques et financières
- 502 Doctorat en sciences politiques et administratives
- 503 Doctorat en sciences politiques et coloniales
- 504 Doctorat en sciences politiques et diplomatiques
- 505 Doctorat en sciences politiques et sociales
- 506 Doctorat en sciences politiques et sociales (Administration africaine)
- 507 Doctorat en sciences politiques et sociales (Institutions)
- 508 Doctorat en sciences politiques et sociales (Presse et Sciences de l'opinion)
- 509 Doctorat en sciences politiques et sociales (Relations internationales)
- 510 Doctorat en sciences politiques et sociales (Section Administration publique)
- 511 Doctorat en sciences politiques et sociales (Sociologie)
- 512 Doctorat en sciences politiques et sociales (Travail)
- 513 Doctorat en sciences politiques et administratives (Relation internationalest)
- 514 Doctorat en sciences politiques et administratives (Sciences coloniales)
- 515 Doctorat en sciences politiques et administratives (Sciences coloniales, section administrative)
- 516 Doctorat en sciences politiques et administratives (Sciences coloniales, section judiciaire)
- 517 Doctorat en sciences fiscales et financières
- 521 Doctorat spécial en économie politique
- 522 Doctorat spécial en sciences commerciales
- Pédagogie et psychologie
- 560 Licence en orientation et sélection professionnelle
- 561 Licence en psychologie appliquée
- 562 Licence en sciences pédagogiques
- 563 Licence en sciences psychologiques
- 564 Licence spéciale en psychologie appliquée
- 568 Doctorat en orientation et sélection professionnelles
- 569 Doctorat spécial en pédagogie
- 570 Doctorat en science pédagogiques
- 571 Doctorat en psychologie
- 599 Diplômes universitaires non précisés
- Enseignement technique, niveau secondaire supérieur (enseignement du jour)
- Agriculture*
- 600 Technicien en agriculture (A2 A)
- 601 Technicien en agriculture coloniale (A2 A)
- 602 Technicien en agriculture et laiterie (A2 A)
- 603 Technicien forestier (A2 A)
- 604 Technicien en horticulture (A2 A)
- 605 Gradué en architecture de jardins et paysages (A2 A)

Arts et dessin

- 610 Brevet de capacité en arts décoratifs, peinture décorative (A7 A2)
- 611 Technicien dessinateur en arts décoratifs, en illustration, de lettres, des arts graphiques, du mobilier, des arts d'intérieur, ensemblier (A7 A2)
- 612 Technicien dessinateur en publicité, de lettres (A7 A2)
- 613 Brevet de capacité en dessin de modes (jeunes filles), dessin de silhouettes (A7 C1)
- 614 Technicien dessinateur de bureau d'études, en dessin industriel (A2 ou A7/A2)
- 615 Technicien dessinateur en construction, en architecture, béton et construction métalliques (A7 A2)
- 616 Technicien dessinateur en tissage (A7 A2)
- 617 Technicien d'imprimerie (A7 A2)
- 618 Technicien photographe (A7 A2)
- 619 Technicien cinéaste (A7 A2)
- 620 Sculpteur, modeler de plâtre, modeler d'après nature (A7 A2)
- 621 Brevet de capacité en peinture de céramique (A7 C7)
- 622 Ciseleur dinandier (A7/A2)
- 623 Orfèvre (A7/A2)

Commerce et administration

- 630 Brevet de capacité en commerce (A6/A2)
- 631 Technicien en commerce (A2)
- 632 Brevet de capacité en comptabilité (A2)
- 633 Comptabilité (A2)
- 634 Gradué en comptabilité (A6/A1)
- 635 Candidat expert comptable (A6/A1)
- 636 Secrétaire, gradué en secrétariat (A6/A1)
- 637 Brevet de capacité en administration (A6/A1)
- 638 Correspondant, brevet de capacité en langues (A6/A1)
- 639 Conseiller fiscal (A6/A1)
- 640 Technicien de la vente (A6/A1)

Construction et bois

- 650 Technicien des Travaux Publics (A2)

- 651 Technicien de la Construction (A2)
- 652 Conducteur de travaux (A2)
- 653 Technicien des industries du bois (A2)

Habillement

- 660 Brevet de capacité coupe-couture (A2)
- 661 Brevet de capacité lingerie (A2)
- 662 Brevet de capacité modes (fleurs artificielles) (A2)
- 663 Brevet de capacité en confection de corsets (A2)

Industries

- 670 Technicien (conducteur) des mines, d'exploitation des mines (A2)
- 671 Prospecteur colonial (A2)
- 672 Technicien biochimiste (A2)
- 673 Technicien (conducteur) en chimie, des industries chimiques, chimie industrielle, chimie de métallurgie, laborant analyste (A2)
- 674 Technicien en chimie de tannerie (A2)
- 675 Technicien en chimie textile, laborant des industries textiles (A2)
- 676 Technicien chimiste des industries de fermentation, brasserie, malterie, distillerie, des industries alimentaires, meunerie (A2)
- 677 Technicien chimiste des industries nucléaires (A2)
- 678 Technicien en cosmétologie et parfumerie (A2)
- 679 Technicien en droguerie et produits chimiques (A2)
- 680 Technicien (conducteur) en électricité, des industries électriques (A2)
- 681 Technicien (conducteur) en électro-mécanique (A2)
- 682 Technicien électro-mécanicien des industries nucléaires (A2)
- 683 Technicien en fine mécanique (A2)
- 684 Technicien en matériel roulant, en matériel de traction (chemin de fer) (A2)
- 685 Technicien en mécanique, des industries de la mécanique, d'outillage, des constructions mécaniques, des constructions métalliques (A2)

686 Technicien en mécanique d'automobile, et machines agricoles (A2)
 687 Technicien (conducteur) en radio en électronique (A2)
 688 Technicien en radioélectricité automatique et électronique industrielles (A2)
 689 Technicien (conducteur) en textile, tissage, filature, bonneterie (A2)
 690 Technicien en tissus plastiques (A2)
 691 Technicien en sidérurgie (A2)
 695 aide en pharmacie (A2)
 696 Préparateur en pharmacie (A2)
 697 Analyste de clinique (A2)
 698 Technicien en constructions navales (A2)

Service des personnes

700 Aspirante en nursing (A2 C1)
 701 Auxiliaire dentaire (A2)
 702 Brevet de capacité ménage (C1)
 703 Brevet de capacité ménage agricole (C1 A)
 704 Esthéticienne (A2)
 705 Kinésiste (A ou C1 A1)
 706 Moniteur – monitrice en éducation physique (A2)
 707 Puéricultrice (C2 puer)
 708 Technicien d'hôtellerie (A2)
 709 Technicien en physiothérapie (A1)
 720 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur (D)
 721 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour les arts décoratifs, la dentelle (D)
 722 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour le commerce (D)
 723 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour la coupe-couture (D)
 724 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour le dessin des modes (D)
 725 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour la lingerie (D)

726 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour le ménage (D)
 727 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour le ménage agricole (D)
 728 Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur pour la mode (+ fleurs) (D)
 730 Accoucheuse-infirmier(ère) (A1)
 731 Accoucheuse-infirmier(ère) hospitalier(ère) (A1)
 731 Accoucheuse-infirmier(ère) de pédiatrie (A1)
 732 Accoucheuse-infirmier(ère) psychiatrique (A1)
 733 Accoucheuse-infirmier(ère) social(e) (A1)
 739 Architecte (A7/A1)
 740 Assistant des industries chimiques (A1)
 741 Assistant des industries de fermentation (A1)
 745 Auxiliaire social(e) (A8/A1)
 746 Brevet hospitalier(ère) (C1 A2)
 750 Candidat assistant en orientation scolaire et professionnelle (A1)
 751 Candidat conseiller d'organisation (A1)
 752 Candidat psychotechnicien (A1)
 755 Certificat de perfectionnement technique coupe-couture (C1 D ou A7/C1 D)
 756 Certificat de perfectionnement technique coupe-lingerie (C1 D ou A7/C1 D)
 757 Certificat de perfectionnement technique dessin de modes (C1 D ou A7/C1 D)
 758 Certificat de perfectionnement technique modes (C1 D ou A7/C1 D)
 759 Certificat de perfectionnement technique (diverses matières) (D)
 761 Conseiller d'appropriation professionnelle (A1)
 762 Conseiller social (A8/A1)
 765 Diététicienne (A1 ou A2)
 766 Esthéticienne - bioesthéticienne (A1 ou A2)
 767 Diétiste (A1 ou A2)

- 770 Diplôme des hautes études administratives (A5)
- 771 Diplôme supérieur d'arts décoratifs (arts d'intérieurs, arts graphiques, publicité, art de la verrerie, peinture décorative, illustration, modelage d'art, sculpture, ensemblier) (A7/A1)
- 772 Diplôme d'études supérieures d'urbanisme (A7/A1)
- 775 Educateur (rice) en éducation physique (A1 ou C1 A)
- 776 Educateur (rice) pour l'enfance inadaptée (A1 ou C1 A)
- 777 Edicateur (rice) en kinésithérapie (A1 ou C1 A)
- 778 Educatrice pour œuvres en plein air et de rééducation (A1 ou C1 A)
- 780 Gradué(e) en chime (A1)
- 781 Gradué(e) en commerce (A6/A1)
- 782 Gradué(e) en comptabilité, candidat expert comptable (A6/A1)
- 783 Gradué(e) en secrétariat (+ administration) (A6/A1)
- 784 Gradué(e) en kinésithérapie (A1 ou C1 A)
- 785 Gradué(e) en kinésithérapie et physiothérapie (A1 ou C1 A)
- 786 Gradué(e) en nursing (A1)
- 787 Gradué en architecture de jardins et paysages (A7/A1)
- 788 Gradué en radio, télévision et électronique (A1)
- 790 Intendant(e) (A1)
- 791 Interprète (A6/A1)
- 793 Géomètre - arpenteur colonial (A1)
- 794 Géomètre des mines (A1)
- 795 Géomètre expert immobilier (A1)
- 796 Kinésiste (A1 ou C1 A)
- 798 Technicienne de laboratoire médical (A1)
- Ingénieurs techniciens*
- 800 Ingénieur technicien en agriculture coloniale (A1)
- 801 Ingénieur technicien en agriculture (des régions tempérées) (A1)
- 802 Ingénieur technicien en biochimie (A1)
- 803 Ingénieur technicien en chimie (A1)
- 804 Ingénieur technicien en chimie géologie (A1)
- 805 Ingénieur technicien en chimie industrielle (A1)
- 806 Ingénieur technicien en chimie métallurgie (A1)
- 807 Ingénieur technicien en chimie de tannerie (A1)
- 808 Ingénieur technicien en chimie, textile et apprêt (A1)
- 809 Ingénieur technicien chimiste agricole et des industries alimentaires (A1)
- 810 Ingénieur technicien chimiste des industries nucléaires (A1)
- 811 Ingénieur technicien en constructions civiles (A1)
- 812 Ingénieur technicien en électricité (courant fort) (A1)
- 813 Ingénieur technicien en électromécanique (A1)
- 814 Ingénieur technicien en électronique (A1)
- 815 Ingénieur technicien en électronique industrielles automatique (A1)
- 816 Ingénieur technicien en électrotechnique électronique (A1)
- 817 Ingénieur technicien en filature (A1)
- 818 Ingénieur technicien en horticulture (A1)
- 819 Ingénieur technicien des industries agricoles (A1)
- 820 Ingénieur technicien des industries alimentaires (A1)
- 821 Ingénieur technicien des industries du bois (A1)
- 822 Ingénieur technicien des industries chimiques (A1)
- 823 Ingénieur technicien des industries chimiques et sciences chimiques (A1)
- 824 Ingénieur technicien des industries de l'électricité (A1)
- 825 Ingénieur technicien des industries de fermentation (A1)
- 826 Ingénieur technicien des industries laitières (A1)
- 827 Ingénieur technicien des industries de la mécanique (A1)
- 828 Ingénieur technicien des industries métallurgiques (A1)

829 Ingénieur technicien des industries nucléaires (A1)
830 Ingénieur technicien des industries textiles (A1)
831 Ingénieur technicien des industries en mécanique (A1)
832 Ingénieur technicien en meunerie (A1)
833 Ingénieur technicien des mines (A1)
834 Ingénieur technicien en radioélectricité (courant faible) (A1)
835 Ingénieur technicien en soudure (A1)
836 Ingénieur technicien en tissage (A1)
837 Ingénieur technicien en tissus plastiques (A1)
838 Ingénieur technicien en travaux publics (A1)
839 Ingénieur technicien en travaux publics-géologie (A1)
840 Brevet de capacité en administration (A6/A1)
841 Correspondant, brevet de capacité en langues (A6/A1)
842 Conseiller fiscal (A6/A1)
843 Technicien de la vente (A6/A1)

Enseignement technique, niveau secondaire supérieur (enseignement du soir)

Arts et dessin

850 Brevet de capacité en arts décoratifs, peinture décorative (B3/B1)
851 Technicien dessinateur en arts décoratifs, en illustration, de lettres, des arts graphiques du mobilier, des arts d'intérieur, ensemblier (B3/B1)
852 Technicien dessinateur en publicité, de lettres (B3/B1)
853 Ciseleur dinandier (B4/B1)
854 Orfèvre (B4/B1)

Commerce et administration

860 Brevet de capacité en commerce (B3/B1)
861 Technicien en commerce (B1)
862 Brevet de capacité en comptabilité (B1)
863 Comptable (B1)
864 Candidat expert comptable (B3/B1)
865 Secrétaire, gradué en secrétariat (B3/B1)

866 Brevet de capacité en administration (B3/B1)
867 Correspondant, brevet de capacité en langues (B3/B1)
868 Conseiller fiscal (B3/B1)
869 Technicien de la vente (B3/B1)

Construction en bois

880 Technicien des travaux publics (B1)
881 Technicien de la construction (B1)
882 Conducteur de travaux (B1)
883 Technicien des industries du bois (B1)

Industrie

890 Technicien (conducteur) des mines, d'exploitation des mines (B1)
891 Prospecteur colonial (B1)
892 Technicien biochimiste (B1)
893 Technicien (conducteur) en chimie, des industries chimiques, chimie industrielle, chimie de métallurgie, laborant analyste (B1)
894 Technicien en chimie de tannerie (B1)
895 Technicien en chimie textile, laborant des industries textiles (B1)
896 Technicien chimiste des industries de fermentation, brasserie, malterie, distillerie, des industries alimentaires, meunerie (B1)
897 Technicien chimiste des industries nucléaires (B1)
898 Technicien en cosmétologie et parfumerie (B1)
899 Technicien en droguerie et produits chimiques (B1)
900 Technicien (conducteur) en électricité, des industries électriques (B1)
901 Technicien (conducteur) en électromécanique (B1)
902 Technicien électro-mécanicien des industries nucléaires (B1)
903 Technicien en fine mécanique (B1)
904 Technicien en matériel roulant, en matériel de traction (chemin de fer) (B1)
905 Technicien en mécanique, des industries de la mécanique, d'outillage, des constructions mécaniques, des constructions métalliques (B1)

906 Technicien en mécanique d'automobile,
et machines agricoles (B1)
907 Technicien (conducteur) en radio et
électronique (B1)
908 Technicien en radioélectricité
automatique et électronique
industrielle (B1)
909 Technicien en sidérurgie (B1)
910 Technicien (conducteur) en textile,
tissage, filature, bonneterie (B1)
911 Technicien tissus plastiques (B1)
914 Aide en pharmacie (B1)
915 Préparateur en pharmacie (B1)
916 Analyste de clinique (B1)

925 Gradué(e) en commerce (B3/B1)
926 Gradué(e) en comptabilité (B3/B1)
927 Gradué(e) en secrétariat (+
administration) (B3/B1)

930 Interprète (B3/B1)
931 Géomètre arpenteur colonial (B1)
932 Géomètre des mines (B1)
933 Géomètre expert immobilier (B1)

999 Diplômes universitaires délivrés à
l'étranger

Service des personnes

920 Kinésiste (B1)
921 Technicienne en physiothérapie (B1)

Bijlage 10: Individuele vragenlijst volkstelling 1961

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN ENERGIE
 NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

ALGEMENE VOLKSTELLING OP 31 DECEMBER 1961

INDIVIDUEEL TELFORMULIER MOD. A^{BIS}

Voor ieder persoon van het gezin, aanwezig of niet, moet een individueel telformulier ingevuld worden.

Vooraleer dit telformulier in te vullen, gelieve U aandachtig de toelichtingen te lezen.

Voorbehouden aan het gemeentebestuur.

Gemeente :

Arrondissement :

Straat, n°

Volgnummer van het gezinstelformulier (mod A) :

Naam van de teller :

De inlichtingen verstrekt op deze vragenlijst zijn vertrouwelijk, zij worden uitsluitend gebruikt voor de uitwerking van statistieken. De telling staat met geen enkel fiscaal doelende in verband.

A INLICHTINGEN BETREFFENDE DE IDENTITEIT EN HET ONDERWIJS.		Voorbehouden aan de Administratie
1	Wettelijke familienaam en voornamen :	G <input type="checkbox"/>
2	Geslacht :	BS <input type="checkbox"/>
3	Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettelijk gescheiden van tafel en bed) :	TA <input type="checkbox"/>
4	a) Is de telplichtige, op de dag van de telling tijdelijk afwezig uit zijn gewone verblijfplaats ? (ja of neen) :	
	b) Zo ja, in welke gemeente bevindt hij zich ? Gemeente : Belgisch arrondissement of vreemd land :	
5	Geboortejaar :	GJ <input type="checkbox"/>
6	Geboorteplaats : Gemeente : Belgisch arrondissement of vreemd land :	GP <input type="checkbox"/>
7	Vorige verblijfplaats. a) Sedert welk jaar woont U, zonder onderbreking, in de gemeente van uw huidige verblijfplaats ?	JAG <input type="checkbox"/>
	b) In welke gemeente woonde U onmiddellijk hiervoor ? Gemeente : Belgisch arrondissement of vreemd land :	
8	Nationaliteit (een kruisje plaatsen in het passend vakje, vb. <input checked="" type="checkbox"/>).	
	a) Zijt U 1 <input type="checkbox"/> Belg ? 2 <input type="checkbox"/> van vreemde nationaliteit ? 3 <input type="checkbox"/> vaderlandloos ?	VV <input type="checkbox"/>
	b) Indien U Belg zijt, is het : 1 <input type="checkbox"/> door geboorte, keuze of terugverkrijging ? 2 <input type="checkbox"/> door huwelijk ? 3 <input type="checkbox"/> door grote naturalisatie ? 4 <input type="checkbox"/> door gewone naturalisatie ?	NAT <input type="checkbox"/>
	c) Indien U geen Belg zijt :	
	1) welke is uw nationaliteit of de nationaliteit die U bezat alvorens vaderlandloos te worden ? :	JAB <input type="checkbox"/>
	2) sedert welk jaar woont U zonder onderbreking in België ? :	
	3) zijt U erkend als vluchteling ? (ja of neen) :	
	4) zijt U houder van : 1 <input type="checkbox"/> de gele identiteitskaart ? 2 <input type="checkbox"/> het bewijs van inschrijving ? (witte kaart) 3 <input type="checkbox"/> een ander verblijfbewijs ? (de aard ervan nader toelichten)	VB <input type="checkbox"/>

9

Onderwijs. (Deze inlichtingen moeten niet worden verstrekt voor de personen van minder dan 14 jaar.)

Vorbehouden
aan de
Administratie

- a) Volgt U nog onderwijs met volledig leerplan ? (ja of neen) :
- b) Zo ja : 1) Wat is de aard van het onderwijs dat U volgt ? :
- 2) In welke gemeente bevindt zich de onderwijsinstelling met volledig leerplan die U bezoekt ?
- c) Zo neen : 1) Tot welke leeftijd hebt U een onderwijs met volledig leerplan gevolgd ?
- 2) Wat is de aard van het onderwijs, waarin U uw laatste studiejaar voltooid hebt ?
- d) Zijt U houder van een der hiernavolgende getuigschriften, diploma's of brevetten van voltooide studiën ?
Zo ja, een kruisje plaatsen in het (of de) overeenstemmend(e) vakje(s) en de inlichtingen verstrekken in de kolommen (b) en (c). Enkel de getuigschriften, diploma's of brevetten van voltooide studiën in verband met de in kolom (a) vermelde studiën moeten worden aangegeven.

LES

AO

	Getuigschriften, diploma's of brevetten van voltooide studiën (a)	Afdeling en gebeurlijk specialiteit of titel (b)	Jaar waarin het diploma, brevet of getuigschrift werd afgeleverd (c)
1	<input type="checkbox"/> Volledige humaniora.		
2	<input type="checkbox"/> Technisch dagonderwijs — hetzij van een school A2, A2A, A2/C1, A6/A2, A7/A2, C1/A — hetzij van een school C1, C5/C1, A6/C1, A7/C1, welke een titel aflevert die toegang verleent tot de studiën van regentes of geaggregeerde in vakken voor vrouwen.		
3	<input type="checkbox"/> Technisch avondonderwijs, categorieën B1, B3/B1, B4/B1, B6/B1.		
4	<input type="checkbox"/> Bewaarschoolonderwijzeres.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
5	<input type="checkbox"/> Onderwijzer of onderwijzeres lager onderwijs.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
6	<input type="checkbox"/> Regent(es) of geaggregeerde van het onderwijs van de lagere sekundaire graad.		
7	<input type="checkbox"/> Hoger technisch onderwijs (A1, A6/A1, A7/A1, A8, C1/A1).		
8	<input type="checkbox"/> Technisch ingenieur.		
9	<input type="checkbox"/> Architect.		
10	<input type="checkbox"/> Studiën voorbereidend tot het ambt van bedienaar van een erkende erediens.		
11	<input type="checkbox"/> Einddiploma van universitaire of daarmee gelijkgestelde studiën.		

R

J

J

J

J

J

A.D.

e) Naam en gemeente van de inrichting of naam van de jury welke het hoogste getuigschrift, diploma of brevet heeft afgeleverd :

B INLICHTINGEN BETREFFENDE DE BEDRIJVIGHEID.
(Deze inlichtingen moeten niet worden verstrekt voor de personen van minder dan 14 jaar.)

10 VOORNAAMSTE BEROEP, VOORNAAMSTE AMBT of ANDERE VOORNAAMSTE TOESTAND.

- a) Werkelijk uitgeoefend beroep of ambt op het ogenblik van de telling :
- (Niet beantwoorden met algemene benamingen als : bediende, werkmán, staatsbediende, enz., doch wel het beroep zodanig omschrijven dat de aard van het verrichte werk er kan uit afgeleid worden. Ambtenaren, beambten en militairen zullen hun graad aanduiden. Zie eveneens de toelichtingen.)
- of b) Andere toestand (een kruisje plaatsen in het passend vakje, vb.) :
- 01 Gepensioneerd of op rust.
- 02 Weduwe genietend van een overlevingspensioen (weduwepensioen).
- 03 Rentenier of niet exploiterend eigenaar.
- 04 Volledig werkloze of ieder ander niet werkend persoon die werk zoekt.
- 05 Milicien.
- 06 Student of scholier.
- 07 Verzorgt uitsluitend eigen huishouding.
- 08 Andere nader te omschrijven toestand :

SPC

B

act

IN

In te vullen door de personen die een beroep of ambt uitoefenen.

(Personen welke vraag 10 a) hierboven beantwoord hebben.)

Voorbehouden
aan de
Administratie

11 Oefent U uw beroep of ambt uit als : (een kruisje plaatsen in het passend vakje, vb.).

- 1 zelfstandige, patroon, hoofd van een inrichting of onderneming, niet in dienstverband ?
- 2 hoofd van een inrichting of onderneming, in dienstverband ?
- 3 weddetrekkende of bediende ?
- 4 werkmans of loontrekkende ?
- 5 thuisarbeider ?
- 6 helper ?

12 Indien U zelfstandig, patroon, hoofd van een inrichting of thuisarbeider zijt (vakken 1, 2 of 5 van vraag 11), heeft U bezoldigd personeel in dienst ? (ja of neen) Zo ja, hoeveel personen ?

13 Oefent U gewoonlijk uw beroep of ambt uit gedurende meer dan de helft van de tijd die normaal aan de uitoefening ervan besteed wordt ? (ja of neen) :

14 Welke zijn :

a) het adres van de plaats waar U werkt : Gemeente :
Straat : n°

b) de aard van de nijverheid, van de handel of van elke andere bedrijvigheid die er wordt uitgeoefend (Indien de inrichting verschillende afdelingen telt, de bedrijvigheid aanduiden van de afdeling waar U werkt) :

c) de naam van de firma, instelling, administratie, enz., die U leidt of waar U werkt:

AD

A of OG

Adres : (alleen aan te geven indien het verschillend is van het adres vermeld onder a) hierboven).

Gemeente : Straat : n°

15 Indien de plaats waar U werkt verschilt van de plaats waar U woont :

a) legt U tenminste vijf dagen per week de weg af tussen uw woonverblijf en de plaats waar U werkt ? (ja of neen) :

b) Zo ja : 1) Met welk vervoermiddel legt U gewoonlijk het grootste deel van de weg af ? (trein, tram, autobus, auto, moto, scooter, bromfiets, fiets, geen) :

2) Op hoeveel tijd legt U gewoonlijk het traject af tussen uw woonverblijf en de plaats waar U werkt ?

(enkele reis) : uur minuten.

c) Zo neen : Hebt U in de week, een logement dat dichterbij gelegen is bij de plaats waar U werkt dan bij de plaats waar U woont ? (ja of neen) :

V

Tj.

16 In te vullen door de gepensioneerden en de personen op rust, de personen welke werkzoekend zijn en de miliciens.

(Personen welke een kruisje geplaatst hebben in één der vakken 01, 04 of 05 van bovenstaande vraag 10 b). De personen welke nog geen beroep hebben uitgeoefend dienen niet te antwoorden.)

a) Welk is het laatste hoofdberoep of -ambt dat U hebt uitgeoefend ? :

- b) Oefende U het uit als :
- 1 zelfstandige, patroon, hoofd van een inrichting of onderneming ?
 - 2 weddetrekkende of bediende ?
 - 3 werkmans of loontrekkende ?
 - 4 helper ?

c) Welk is de aard van de bedrijvigheid uitgeoefend in de firma, de onderneming, de studie, het bureau, enz., waar U tewerkgesteld waart ? :

17 BIJBEROEP.

- a) Oefent U één of meerdere winstgevende of bezoldigde bijberoepen of -ambten uit ? (ja of neen) :
- b) Indien ja, welk is dit beroep of ambt ? (of eventueel het voornaamste) :
- c) Oefent U dit beroep of ambt uit als: 1 zelfstandige, patroon, hoofd van een inrichting of onderneming ?
 (een kruisje plaatsen in het passend vakje, vb.). 2 weddetrekkende of loontrekkende ?
 3 werkmán of loontrekkende ?
- d) Welk is de naam en het adres van de firma, de instelling, de administratie, enz., die U leidt of waar U tewerkgesteld bent ? Naam :
 Adres :
- e) Welk is de aard van de bedrijvigheid die er wordt uitgeoefend ?

Voorbehouden
aan de
Administratie

BB

SS

Act

18 Alleen in te vullen door de gehuwde mannen.

- a) Oefent uw echtgenote een beroep of ambt uit ? (ja of neen) :
- b) Indien ja, welk is dit beroep of ambt ?
- c) Oefent zij dit beroep of ambt uit :
- 1) tijdens tenminste de helft van de tijd die normaal aan de uitoefening van dit beroep of ambt wordt besteed ?
 (ja of neen) :
- 2) thuis ? (ja of neen) :
- 3) als : 1 zelfstandige of patroon ?
 (een kruisje plaatsen in het passend vakje, vb.). 2 weddetrekkende of bediende ?
 3 arbeidster of loontrekkende ?
 4 helpster ?

BE

Du. Pl.

SS

C INLICHTINGEN BETREFFENDE DE FAMILIE.

19 Alleen in te vullen door de gehuwde mannen, de gescheiden of wettelijk van tafel en bed gescheiden mannen, de weduwnaars en de weduwen.

- a) Jaar van het huidig huwelijk of van het laatst ontbonden huwelijk :
- b) Geboortjaar van de echtgenoot (echtgenote) of van de laatste echtgenoot (echtgenote) :
- c) Gebeurlijk jaar van het overlijden van de laatste echtgenoot of echtgenote :
- d) Wat het huidig huwelijk of het laatste ontbonden huwelijk betreft :
- 1) Aantal levend geboren kinderen :
- 2) Hierna het geboortjaar van al de levend geboren kinderen opgeven, te beginnen met het oudste :
- 1^o..... 2^o..... 3^o..... 4^o..... 5^o..... 6^o.....
 7^o..... 8^o..... 9^o..... 10^o..... 11^o..... 12^o.....
- 3) Aantal nog in leven zijnde kinderen, waarvan de leeftijd is :
- minder dan 6 jaar 6 tot minder dan 14 jaar :..... 14 tot minder dan 18 jaar :.....
 18 tot minder dan 21 jaar : 21 jaar en ouder :.....

JH

GJE

JOE

LGK

6

14

18

21

Tot.

Ik bevestig dat de hierboven ingeschreven inlichtingen overeenstemmen met de verklaringen van de telplichtige.

De teller,

Bijlage 11: Globale steekproefgrootte

Evolutie van de globale steekproefgrootte, door vergelijking met gepubliceerde gegevens (data HISSTAT, tenzij anders vermeld)

Totale bevolking, volgens geslacht:

	Origineel	Gefilterd	Vershil
Totaal	9,99%	9,95%	-0,04%
Mannen	10,00%	9,94%	-0,05%
Vrouwen	9,99%	9,95%	-0,03%

Totale bevolking, volgens burgerlijke stand:

	Origineel	Gefilterd	Vershil
Ongehuwd mannen	9,97%	9,94%	-0,03%
Ongehuwd vrouwen	10,00%	9,96%	-0,04%
Gehuwd mannen	10,02%	9,95%	-0,07%
Gehuwd vrouwen	9,99%	9,95%	-0,03%
Weduwnaars	9,92%	9,89%	-0,02%
Weduwen	9,96%	9,94%	-0,02%
Gescheiden mannen	10,03%	9,97%	-0,06%
Gescheiden vrouwen	9,89%	9,85%	-0,05%
Onbekend mannen	6,35%	6,35%	0,00%
Onbekend vrouwen	3,85%	3,85%	0,00%

Gehuwden: inbegrepen de personen wettelijk gescheiden van tafel en bed¹⁶.

Burgerlijke stand onbekend: er waren slechts 89 mensen in dat geval in heel België

Totale bevolking, volgens nationaliteit:

	Origineel	Gefilterd	Vershil
Belgische nationaliteit mannen	10,00%	9,94%	-0,06%
Belgische nationaliteit vrouwen	9,99%	9,95%	-0,03%
Vreemde nationaliteit mannen	9,98%	9,97%	-0,01%
Vreemde nationaliteit vrouwen	10,01%	9,99%	-0,02%
Duitse nationaliteit	10,09%	10,07%	-0,02%
Franse nationaliteit	10,02%	10,00%	-0,02%
Britse nationaliteit	9,88%	9,86%	-0,02%
Italiaanse nationaliteit	9,97%	9,97%	0,00%
Luxemburgse nationaliteit	9,96%	9,91%	-0,04%
Nederlandse nationaliteit	9,99%	9,97%	-0,02%
Poolse nationaliteit	10,07%	10,06%	-0,01%

Vreemde nationaliteit: inclusief personen geboren op zee, etc., vaderlandlozen

¹⁶ Publicatie Volkstelling 1961, deel 4, I, p. 11

Totale bevolking, volgens leeftijdscategorieën:

	Origineel			Gefilterd			Verschil		
	Tot	M	V	Tot	M	V	Tot	M	V
< 5 jaar	9,95%	9,96%	9,94%	9,94%	9,95%	9,93%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Van 5 tot < 10 jaar	9,97%	9,98%	9,97%	9,97%	9,97%	9,96%	-0,01%	-0,01%	0,00%
Van 10 tot < 15 jaar	9,91%	9,87%	9,96%	9,91%	9,86%	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Van 15 tot < 20 jaar	9,98%	9,98%	9,98%	9,95%	9,95%	9,95%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Van 20 tot < 25 jaar	10,10%	10,08%	10,13%	10,00%	9,96%	10,03%	-0,11%	-0,11%	-0,10%
Van 25 tot < 30 jaar	9,98%	9,97%	9,99%	9,89%	9,86%	9,92%	-0,09%	-0,11%	-0,06%
Van 30 tot < 35 jaar	10,05%	10,10%	10,00%	9,98%	10,01%	9,95%	-0,07%	-0,09%	-0,05%
Van 35 tot < 40 jaar	10,03%	10,05%	10,01%	9,96%	9,96%	9,96%	-0,07%	-0,09%	-0,05%
Van 40 tot < 45 jaar	10,04%	10,04%	10,03%	9,97%	9,96%	9,98%	-0,07%	-0,08%	-0,05%
Van 45 tot < 50 jaar	10,00%	10,01%	9,99%	9,95%	9,94%	9,96%	-0,05%	-0,06%	-0,04%
Van 50 tot < 55 jaar	9,99%	10,03%	9,95%	9,95%	9,98%	9,92%	-0,04%	-0,05%	-0,03%
Van 55 tot < 60 jaar	9,99%	10,00%	9,97%	9,95%	9,95%	9,94%	-0,04%	-0,05%	-0,04%
Van 60 tot < 65 jaar	9,99%	9,96%	10,02%	9,96%	9,91%	10,00%	-0,03%	-0,05%	-0,02%
Van 65 tot < 70 jaar	9,94%	9,95%	9,93%	9,90%	9,91%	9,90%	-0,03%	-0,04%	-0,03%
Van 70 tot < 75 jaar	9,98%	9,99%	9,97%	9,95%	9,95%	9,95%	-0,03%	-0,04%	-0,02%
Van 75 tot < 80 jaar	9,96%	9,89%	10,01%	9,94%	9,86%	9,99%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
80 jaar en ouder	9,99%	10,09%	9,93%	9,97%	10,05%	9,92%	-0,02%	-0,04%	-0,01%

Totale bevolking, volgens activiteit¹⁷:

	Origineel	Gefilterd	Verschil
Niet actieve bevolking scholieren (+14 jaar) mannen	9,98%	9,91%	-0,07%
Niet actieve bevolking scholieren (+14 jaar) vrouwen	10,05%	10,01%	-0,04%
Niet actieve bevolking gepensioneerden mannen	9,43%	9,40%	-0,03%
Niet actieve bevolking gepensioneerden vrouwen	8,49%	8,42%	-0,06%
Miliciens mannen	10,04%	9,89%	-0,14%
Bijberoep mannen	10,08%	10,07%	-0,02%
Bijberoep vrouwen	9,99%	9,98%	-0,01%

Gepensioneerden, vooral vrouwen, lijken hier enigszins ondervertegenwoordigd. Mogelijk werden in de publicatie de personen met als sociaal-economische classificatie 'renteniers' en 'andere' boven de 65 jaar bij de gepensioneerden gerekend. Indien dat zo was, dan komt de vertegenwoordiging van deze groep op 9,84% voor mannen en 9,93% voor vrouwen.

¹⁷ Bijberoepen: Publicatie Volkstelling 1961, deel 8, I, p. 321; ook p. 326

Totale bevolking, volgens provincie:

	Origineel			Gefilterd			Verschil		
	Tot	M	V	Tot	M	V	Tot	M	V
Antwerpen	10,02%	10,00%	10,03%	10,00%	10,00%	10,00%	-0,02%	0,00%	-0,03%
Brabant	10,05%	10,00%	10,09%	10,00%	10,00%	10,00%	-0,05%	0,00%	-0,09%
West-Vlaanderen	9,93%	9,99%	9,88%	9,93%	9,99%	9,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Oost-Vlaanderen	10,04%	10,08%	10,01%	9,89%	9,82%	9,96%	-0,16%	-0,26%	-0,05%
Henegouwen	10,06%	10,10%	10,01%	10,00%	9,99%	10,01%	-0,06%	-0,11%	0,00%
Luik	9,74%	9,76%	9,73%	9,74%	9,76%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%
Limburg	10,00%	9,97%	10,03%	10,00%	9,97%	10,03%	0,00%	-0,01%	0,00%
Luxemburg	10,00%	9,99%	10,02%	10,00%	9,99%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Namen	10,00%	9,98%	10,02%	10,00%	9,98%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Totale bevolking, volgens arrondissement:

	Origineel			Gefilterd			Verschil		
	Tot	M	V	Tot	M	V	Tot	M	V
Antwerpen	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mechelen	10,08%	9,99%	10,18%	10,00%	9,99%	10,01%	-0,08%	0,00%	-0,16%
Turnhout	10,00%	10,01%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	-0,01%	0,00%
Brussel	10,06%	10,00%	10,11%	10,01%	10,00%	10,02%	-0,05%	0,00%	-0,09%
Leuven	10,04%	10,00%	10,08%	9,97%	10,00%	9,94%	-0,07%	0,00%	-0,13%
Nijvel	10,00%	10,04%	9,96%	10,00%	10,04%	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Brugge	10,00%	9,96%	10,04%	10,00%	9,96%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Diksmuide	10,01%	10,08%	9,93%	10,01%	10,08%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Ieper	10,00%	10,02%	9,98%	10,00%	10,02%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Kortrijk	9,76%	9,96%	9,57%	9,76%	9,96%	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Oostende	10,00%	10,04%	9,96%	10,00%	10,04%	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Roeselare	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tielt	10,00%	9,95%	10,05%	10,00%	9,95%	10,04%	-0,01%	0,00%	-0,01%
Veurne	10,00%	10,08%	9,93%	9,99%	10,08%	9,91%	-0,01%	0,00%	-0,02%
Aalst	10,00%	9,97%	10,03%	10,00%	9,97%	10,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Dendermonde	10,00%	9,98%	10,02%	10,00%	9,98%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Eeklo	10,00%	10,01%	9,99%	10,00%	10,01%	9,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Gent	10,30%	10,61%	10,00%	9,87%	9,88%	9,86%	-0,43%	-0,73%	-0,14%
Oudenaarde	10,00%	10,02%	9,98%	10,00%	10,02%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Sint-Niklaas	9,56%	9,11%	10,02%	9,56%	9,11%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Aat	10,00%	9,99%	10,01%	10,00%	9,99%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Charleroi	10,15%	10,30%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	-0,15%	-0,31%	0,00%
Bergen	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinnik	10,00%	9,98%	10,02%	10,00%	9,98%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Thuin	10,00%	9,93%	10,07%	10,00%	9,93%	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Doornik	10,00%	10,00%	10,00%	9,98%	10,00%	9,97%	-0,01%	0,00%	-0,03%
Hoei	8,51%	8,53%	8,49%	8,51%	8,53%	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Luik	9,81%	9,82%	9,80%	9,81%	9,82%	9,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Verviers	10,00%	10,00%	9,99%	10,00%	10,00%	9,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Borgworm	9,99%	10,06%	9,93%	9,99%	10,06%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Hasselt	10,00%	9,99%	10,02%	10,00%	9,99%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Maaseik	10,00%	9,94%	10,07%	10,00%	9,94%	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Tongeren	10,01%	9,98%	10,04%	10,00%	9,96%	10,04%	-0,01%	-0,02%	0,00%
Aarlen	10,00%	10,03%	9,97%	10,00%	10,03%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Bastenaken	10,00%	9,99%	10,02%	10,00%	9,99%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Marche	10,00%	10,03%	9,98%	10,00%	10,03%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Neufchâteau	10,00%	10,00%	10,01%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	-0,01%
Virton	10,00%	9,88%	10,11%	10,00%	9,88%	10,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Dinant	10,00%	9,96%	10,03%	10,00%	9,96%	10,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Namen	10,00%	9,99%	10,01%	10,00%	9,99%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Philippeville	10,00%	9,99%	10,01%	10,00%	9,99%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Vergelijking geslachtsverhoudingen (mannen per 100 vrouwen) per arrondissement

	Mannen per 100 vrouwen :			Mannen teveel of te weinig in:	
	Publicatie	Origineel	Gefilterd	Origineel	Gefilterd
Antwerpen	95	95	95	0	0
Mechelen	100	98	99	-2	0
Turnhout	104	104	104	0	0
Brussel	89	88	89	-1	0
Leuven	99	99	100	-1	1
Nijvel	96	96	96	1	1
Brugge	96	95	95	-1	-1
Diksmuide	100	102	102	1	1
Ieper	98	99	99	0	0
Kortrijk	98	101	101	4	4
Oostende	96	97	97	1	1
Roeselare	99	99	99	0	0
Tielt	100	99	100	-1	-1
Veurne	97	99	99	1	2
Aalst	98	98	98	-1	-1
Dendermonde	100	100	100	0	0
Eeklo	102	102	102	0	0
Gent	95	101	95	6	0
Oudenaarde	98	98	98	0	0
Sint-Niklaas	100	91	91	-9	-9
Aat	97	97	97	0	0
Charleroi	96	99	96	3	0
Bergen	94	94	94	0	0
Zinnik	97	97	97	0	0
Thuin	96	95	95	-1	-1
Doornik	95	95	95	0	0
Hoei	96	96	96	1	0
Luik	93	93	93	0	0
Verviers	94	94	94	0	0
Borgworm	97	98	98	1	1
Hasselt	103	103	103	0	0
Maaseik	105	103	103	-1	-1
Tongeren	104	103	103	-1	-1
Aarlen	101	101	101	1	1
Bastenaken	100	100	100	0	0
Marche	95	95	95	0	0
Neufchâteau	96	96	97	0	0
Virton	94	92	92	-2	-2
Dinant	95	95	95	-1	-1
Namen	94	94	94	0	0
Philippeville	98	98	98	0	0
Het Rijk	96	96	96	0	0

Pendelaars, per arrondissement (enkel gefilterde dataset) (1):

	Niet-dagelijkse forenzen		Dagelijkse forenzen
	Totaal	Met logement	
Antwerpen	9,9%	10,1%	10,1%
Mechelen	10,2%	10,4%	9,8%
Turnhout	10,0%	9,8%	10,2%
Brussel	17,8%	10,9%	27,3%
Leuven	10,3%	10,5%	10,1%
Nijvel	10,1%	10,4%	10,0%
Brugge	9,3%	9,1%	10,2%
Diksmuide	9,7%	9,8%	10,3%
Ieper	10,5%	10,3%	10,1%
Kortrijk	9,9%	9,8%	9,8%
Oostende	9,4%	9,4%	9,8%
Roeselare	11,1%	10,9%	10,1%
Tielt	11,4%	11,3%	9,5%
Veurne	9,8%	9,8%	10,6%
Aalst	10,6%	10,8%	10,0%
Dendermonde	11,0%	11,3%	9,9%
Eeklo	10,4%	10,4%	9,4%
Gent	10,1%	9,9%	9,8%
Oudenaarde	10,4%	10,5%	9,8%
Sint-Niklaas	10,1%	10,1%	9,1%
Aat	9,9%	9,6%	10,3%
Charleroi	9,0%	8,6%	10,1%
Bergen	9,8%	10,3%	10,1%
Zinnik	10,0%	10,0%	9,9%
Thuin	10,0%	10,5%	9,9%
Doornik	11,1%	10,4%	9,9%
Hoei	8,4%	8,5%	8,4%
Luik	10,3%	10,0%	9,8%
Verviers	9,7%	9,4%	10,1%
Borgworm	9,3%	10,0%	10,1%
Hasselt	10,2%	10,2%	10,1%
Maaseik	10,6%	10,5%	10,1%
Tongeren	9,7%	9,9%	10,0%
Aarlen	9,4%	9,5%	10,1%
Bastenaken	8,4%	8,8%	10,9%
Marche	9,3%	8,8%	10,1%
Neufchâteau	10,0%	10,6%	9,4%
Virton	9,8%	9,1%	10,0%
Dinant	9,9%	9,6%	10,0%
Namen	10,0%	9,3%	10,0%
Philippeville	9,8%	10,3%	9,6%

Pendelaars, per arrondissement (enkel gefilterde dataset) (2):

	Dagelijkse pendelaars, volgens vervoermiddel						Dagelijkse pendelaars, volgens duur traject					
	Trein	Bus of tram	Auto	Motor- of bromfiets	Fiets	Te voet en onbekend	< 30 min	30 min - 1 u	1 u - 1u 30	1u 30 - 2u	+ 2 u	onbekend
Antwerpen	9,8%	10,2%	10,1%	9,8%	10,1%	9,9%	10,1%	10,1%	10,0%	9,6%	11,9%	10,6%
Mechelen	10,1%	10,1%	10,2%	9,2%	9,7%	3,2%	8,9%	10,2%	10,3%	10,0%	7,8%	13,0%
Turnhout	10,6%	10,5%	9,2%	10,8%	9,8%	18,3%	10,0%	10,1%	10,6%	10,6%	9,6%	11,5%
Brussel	10,7%	45,0%	26,9%	14,7%	13,4%	41,6%	38,5%	31,0%	13,9%	10,2%	10,7%	10,1%
Leuven	10,0%	9,9%	10,4%	10,1%	10,1%	10,3%	10,2%	10,0%	10,0%	10,3%	9,3%	7,3%
Nijvel	10,0%	9,5%	10,1%	10,1%	10,0%	11,2%	9,7%	10,2%	10,0%	9,6%	11,1%	15,4%
Brugge	10,4%	10,4%	9,8%	10,2%	10,2%	11,0%	10,3%	10,1%	10,4%	8,9%	12,0%	9,6%
Diksmuide	11,7%	10,6%	9,3%	9,7%	10,4%	0,0%	9,2%	10,4%	11,7%	9,6%	10,5%	
Ieper	10,4%	10,0%	10,7%	10,1%	10,0%	10,2%	9,9%	10,8%	9,5%	9,8%	10,3%	22,2%
Kortrijk	9,2%	10,0%	9,7%	10,4%	10,0%	5,8%	9,8%	10,0%	9,5%	9,3%	9,2%	16,7%
Oostende	9,8%	10,4%	9,6%	9,7%	9,7%	9,4%	10,0%	9,8%	10,3%	6,4%	11,3%	4,3%
Roeselare	10,2%	10,6%	10,1%	9,6%	10,0%	13,2%	9,8%	10,6%	10,0%	9,9%	9,6%	9,1%
Tielt	8,6%	10,2%	9,7%	10,2%	9,2%	12,3%	9,1%	10,4%	8,6%	8,7%	10,4%	0,0%
Veurne	10,1%	10,2%	11,4%	10,8%	10,2%	10,9%	11,2%	10,5%	8,5%	7,8%	9,9%	7,8%
Aalst	10,1%	10,3%	9,0%	10,6%	9,9%	10,6%	10,0%	9,9%	10,0%	10,3%	9,1%	15,4%
Dendermonde	10,1%	10,0%	9,4%	11,0%	9,4%	8,8%	9,5%	10,1%	10,0%	10,0%	9,9%	11,4%
Eeklo	9,1%	8,9%	10,8%	9,8%	9,5%	19,4%	9,9%	9,1%	9,3%	8,9%	10,5%	
Gent	10,2%	9,3%	9,3%	9,6%	10,0%	10,4%	9,7%	9,8%	10,3%	9,8%	10,6%	9,9%
Oudenaarde	9,9%	9,9%	10,5%	10,6%	9,2%	11,9%	9,9%	9,6%	9,4%	10,3%	9,9%	14,3%
Sint-Niklaas	9,2%	9,0%	9,7%	8,5%	9,1%	8,0%	9,3%	8,9%	8,6%	9,4%	10,0%	18,2%
Aat	10,6%	11,8%	10,4%	10,0%	9,4%	11,5%	10,4%	9,8%	11,6%	9,2%	9,2%	0,0%
Charleroi	9,5%	10,1%	10,2%	10,5%	9,8%	10,5%	10,1%	10,1%	9,9%	8,9%	11,5%	18,2%
Bergen	10,2%	9,8%	10,3%	10,2%	10,1%	9,5%	10,0%	10,2%	10,0%	9,6%	10,4%	24,0%
Zinnik	9,8%	10,8%	9,6%	9,6%	9,4%	9,7%	9,7%	9,8%	10,0%	9,8%	12,5%	14,3%
Thuin	10,2%	9,7%	10,2%	9,4%	10,1%	10,1%	10,0%	10,1%	9,5%	10,6%	7,5%	0,0%
Doornik	9,5%	10,1%	9,7%	9,7%	10,1%	14,0%	9,9%	9,8%	9,7%	10,1%	9,8%	0,0%
Hoei	9,1%	7,8%	8,5%	7,9%	7,5%	10,0%	8,4%	8,5%	8,2%	8,7%	9,7%	13,8%
Luik	9,7%	9,8%	9,7%	9,6%	10,1%	10,0%	9,8%	9,8%	10,0%	8,6%	9,9%	8,3%
Verviers	10,2%	10,0%	10,2%	9,9%	10,4%	10,4%	10,3%	9,8%	9,9%	10,5%	13,3%	14,3%
Borgworm	10,2%	10,4%	9,3%	9,6%	10,9%	11,4%	10,5%	9,2%	10,6%	10,3%	10,7%	0,0%
Hasselt	10,1%	10,0%	10,8%	10,0%	10,1%	8,6%	10,3%	9,8%	10,0%	10,6%	10,8%	0,0%
Maaseik	11,6%	10,1%	9,8%	9,6%	10,2%	15,7%	10,4%	10,0%	9,9%	8,7%	10,8%	12,5%
Tongeren	9,9%	10,0%	9,8%	9,8%	10,2%	10,1%	9,9%	10,1%	9,9%	9,8%	10,5%	25,0%
Aarlen	10,4%	10,1%	10,3%	9,5%	10,9%	8,5%	9,3%	10,9%	11,0%	9,2%	12,8%	0,0%
Bastenaken	11,3%	10,9%	12,4%	9,2%	9,8%	17,6%	10,4%	11,2%	11,4%	7,6%	17,3%	0,0%
Marche	10,8%	9,9%	10,3%	9,7%	8,4%	9,0%	9,8%	10,1%	10,7%	12,4%	7,5%	0,0%
Neufchâteau	9,5%	7,9%	10,4%	9,3%	8,2%	8,9%	9,6%	9,9%	9,4%	6,7%	7,0%	
Virton	10,3%	10,0%	9,5%	9,6%	11,1%	10,9%	9,7%	9,8%	9,8%	12,5%	14,6%	50,0%
Dinant	9,7%	9,8%	9,0%	10,3%	12,1%	14,1%	10,4%	9,6%	8,6%	10,0%	18,3%	16,7%
Namen	10,0%	10,3%	10,3%	10,1%	9,7%	9,9%	9,9%	10,2%	9,8%	9,9%	12,6%	7,0%
Philippeville	9,7%	9,6%	8,0%	10,3%	10,5%	10,3%	10,0%	9,0%	8,9%	10,4%	10,7%	12,5%

Pendelaars in het arrondissement Brussel worden schijnbaar sterk oververtegenwoordigd, omdat bij de publicatie van de resultaten de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie als één geheel werden beschouwd. Een inwoner van één van die 19 gemeenten, die in één van de andere 19 gemeenten werkt, werd in het bestand opgenomen als pendelaar, maar niet in de gepubliceerde resultaten¹⁸.

Bevolking met een diploma van hoger secundair of hoger onderwijs (totale bevolking), per provincie¹⁹:

	Origineel		Gefilterd	Verschil	
	Vóór correctie diploma's	Na correctie diploma's		T.o.v. bestand vóór correctie	T.o.v. bestand na correctie
Antwerpen	9,59%	9,83%	9,59%	0,00%	-0,24%
Brabant	9,99%	10,51%	9,99%	0,00%	-0,52%
West-Vlaanderen	9,86%	9,87%	9,86%	0,00%	-0,01%
Oost-Vlaanderen	8,98%	11,78%	9,81%	0,82%	-1,97%
Henegouwen	9,77%	10,84%	9,77%	0,00%	-1,06%
Luik	9,85%	9,85%	9,84%	0,00%	-0,01%
Limburg	9,92%	9,97%	9,92%	0,00%	-0,05%
Luxemburg	9,98%	10,00%	9,98%	0,00%	-0,02%
Namen	10,11%	10,12%	10,11%	0,00%	-0,01%
Het Rijk	9,76%	10,41%	9,85%	0,10%	-0,56%

Gefilterd bestand: nauwelijks verschil t.o.v. ongecorrigeerd bestand, behalve voor Oost-Vlaanderen (omdat gecorrigeerde cases in arrondissement Oudenaarde wel nog opgenomen zijn).

¹⁸ Publicatie Volkstelling 1961, deel 9, p. 9

¹⁹ Gepubliceerde cijfers : Publicatie Volkstelling 1961, deel 10, I, p, 33

Bevolking met een diploma van hoger secundair of hoger onderwijs (die geen onderwijs met volledig leerplan meer volgt), per arrondissement²⁰:

	Origineel		Gefilterd	Verschil	
	Vóór correctie diploma's	Na correctie diploma's		Vóór correctie diploma's	Na correctie diploma's
Antwerpen	9,54%	9,54%	9,54%	0,00%	0,00%
Mechelen	9,55%	11,05%	9,55%	0,00%	-1,50%
Turnhout	9,72%	9,79%	9,72%	0,00%	-0,08%
Brussel	10,01%	10,52%	10,01%	0,00%	-0,50%
Leuven	9,84%	10,88%	9,84%	0,00%	-1,04%
Nijvel	10,08%	10,09%	10,08%	0,00%	-0,01%
Brugge	9,86%	9,86%	9,86%	0,00%	0,00%
Diksmuide	10,14%	10,14%	10,14%	0,00%	0,00%
Ieper	10,09%	10,09%	10,09%	0,00%	0,00%
Kortrijk	9,96%	9,98%	9,96%	0,00%	-0,02%
Oostende	9,80%	9,80%	9,80%	0,00%	0,00%
Roeselare	9,84%	9,84%	9,84%	0,00%	0,00%
Tielt	9,84%	9,84%	9,84%	0,00%	0,00%
Veurne	9,53%	9,62%	9,53%	0,00%	-0,09%
Aalst	9,51%	9,51%	9,51%	0,00%	0,00%
Dendermonde	9,51%	9,56%	9,51%	0,00%	-0,05%
Eeklo	10,06%	10,06%	10,06%	0,00%	0,00%
Gent	9,81%	14,00%	9,81%	0,00%	-4,19%
Oudenaarde	0,00%	9,72%	9,72%	9,72%	0,00%
Sint-Niklaas	10,17%	10,17%	10,17%	0,00%	0,00%
Aat	9,76%	9,76%	9,76%	0,00%	0,00%
Charleroi	10,00%	12,78%	10,00%	0,00%	-2,78%
Bergen	9,99%	9,99%	9,99%	0,00%	0,00%
Zinnik	9,46%	9,47%	9,46%	0,00%	-0,01%
Thuin	9,33%	9,35%	9,33%	0,00%	-0,02%
Doornik	9,54%	9,81%	9,54%	0,00%	-0,27%
Hoei	8,42%	8,44%	8,40%	-0,02%	-0,04%
Luik	10,01%	10,01%	10,01%	0,00%	0,00%
Verviers	10,09%	10,11%	10,09%	0,00%	-0,02%
Borgworm	9,56%	9,56%	9,56%	0,00%	0,00%
Hasselt	9,94%	9,95%	9,94%	0,00%	-0,01%
Maaseik	9,97%	9,99%	9,97%	0,00%	-0,02%
Tongeren	10,15%	10,33%	10,13%	-0,02%	-0,20%
Aarlen	9,79%	9,79%	9,79%	0,00%	0,00%
Bastenaken	10,53%	10,53%	10,53%	0,00%	0,00%
Marche	10,17%	10,17%	10,17%	0,00%	0,00%
Neufchâteau	10,00%	10,08%	10,00%	0,00%	-0,08%
Virton	10,01%	10,01%	10,01%	0,00%	0,00%
Dinant	9,76%	9,76%	9,76%	0,00%	0,00%
Namen	10,24%	10,25%	10,24%	0,00%	-0,01%
Philippeville	9,80%	9,80%	9,76%	-0,04%	-0,04%
Het Rijk	9,76%	10,42%	9,86%	0,10%	-0,57%

²⁰ Data HISSTAT, zie ook Publicatie Volkstelling 1961, deel 10, I, p, 28, 33

Bijlage 12: Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau

Gemeenten (1961) volgens totaal aantal inwoners (officiële uitkomsten telling 1961)

Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau (gefilterd bestand, gemeenten 1961): mannen

Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau (gefilterd bestand, gemeenten 1961): vrouwen

Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau (gefilterd bestand, gemeenten 1961):
geslachtsverhoudingen (mannen per 100 vrouwen teveel/te weinig)

Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau (gefilterd bestand, gemeenten 1991): globaal

**Steekproefgrootte op gemeentelijk niveau (gefilterd bestand, gemeenten 1991):
geslachtsverhoudingen (mannen per 100 vrouwen teveel/te weinig)**

